

**T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
DRAMATİK SANATLAR SANAT DALI**

**TEMSİL MEKÂNININ İFADESİNE BİR BAKIŞ:
ZİHİN, MEKÂNSAL GÖSTERGELER
VE
BİR UYGULAMA**

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Ceren YÜCEL

KOCAELİ 2022

**T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
DRAMATİK SANATLAR SANAT DALI**

**TEMSİL MEKÂNININ İFADESİNE BİR BAKIŞ:
ZİHİN, MEKÂNSAL GÖSTERGELER
VE
BİR UYGULAMA**

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Ceren YÜCEL

Prof. Dr. Süreyya TEMEL

KOCAELİ 2022

**T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
DRAMATİK SANATLAR SANAT DALI**

**TEMSİL MEKÂNININ İFADESİNE BİR BAKIŞ:
ZİHİN, MEKÂNSAL GÖSTERGELER
VE
BİR UYGULAMA**

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Tezi hazırlayan: Ceren YÜCEL

Tezin Kabul Edildiği Enstitü Yönetim Kurulu Karar ve No: 29.06.2022/19

KOCAELİ 2022

ÖNSÖZ

Kendimi bildiğim zamanlardan itibaren, mekânların üzerimdeki etkilerine tanıklık ettim. Meraklarımın, hayallerimin, sevinç danslarımın mahallerine koşar adım gidiyorken; korkuyu, baskıyı omuzlarımda hissettiklerimin gidiş yollarında adımlarım hep geri geri gitti. Beni sıkıştıran, baskılayan ya da özgürleştiren, kiminin olabildiğince sakin ve konforlu hissettirdiği hatta uyuttuğu; kâh bedenimi ve zihnimi uyandıran, kâh ilham veren; beni hayrete düşüren, hüzünlendiren yahut neşeyle dolduran tüm bu mekânlar deyim yerindeyse oyun alanlarım oldular. Aklın ya da sezginin, duyumun ya da beynin, bedenin ya da ruhun hangisinin diğerine üstün olduğunu anlama gayretinde olduğumuz tarihin tüm zamanlarında; bu ikiliklerin hepsine gizliden ve açıktan sirayet eden yerlerin, aslında tüm bu yaşananların sessiz tanığı ve aslında sahnesi olduğunu fark etmek belki de yaşamsal bir kırılma noktasıydı. Mekânlar ve etkilerine olan hayretimin, sanat ve psikolojiye dair ilgilerimin karşılaşmasıyla oyun alanı olarak tabir edebileceğim bakışın akademik bir zemine taşınmasını planlamamıştım elbet. Bu sentezde; sanatın, insanın ve mekânın tüm halleriyle kesişiminin evreni tiyatronun, motivasyonumun kaynağı olması ise şaşırtıcı olmasa gerek.

Sanatla kesişmemi küçük yaşta var eden ve yetişkinliğime dek varan eğitim sürecimde sonsuz bir destekle arkamda olduğu bildiğim, varlığında güvenle ilerleyebildiğim annem, Ayten'e; zamanın deyim yerindeyse sündüğü anlara kadar uzayan monologlarımı sabırla dinleyip benimle beyin fırtınası yapan, varlıkları ve destekleriyle oyun arkadaşım olan tüm dostlarıma içten bir teşekkürü borç bilirim. Beni dingin bir öngörüyle ait olduğum yerlere yönlendiren sevgili hocam Bülent Ayberk'e, kendimden en şüphe ettiğim anlarda dahi güveni ve desteği ile yolumun engebesini azaltabilen danışman hocam Süreyya Temel'e ve son olarak, dünyayı ruhuyla deneyimleyen herkese sonsuz şükranlarımla.

Ceren Yücel

Mayıs-2022

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	ii
İÇİNDEKİLER	iii
ÖZET	v
ABSTRACT	vi
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	vii
TABLolar LİSTESİ.....	viii
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

1. ALIMLAYICI VE TEMSİL PRATİĞİ: İNSAN VE ÇEVRESİ	5
1.1. TEMSİL PRATİĞİ VE İZLEYİCİYLE İLİŞKİLENME BİÇİMİ	6
1.1.1. Temsil Kavramı ve Bir Sanat Pratiği Olarak Temsil Edimi	6
1.1.2. Temsil Pratiği ve Kurduğu İletişim	8
1.2. DIŞ DÜNYA – İÇ DÜNYA.....	12
1.2.1. İç Dünya: Beden ve Zihin	13
1.2.2. Algı, Tavır ve Eylem	14
1.2.3. Dış dünyadan İç dünyaya: Algısal Süreç.....	17
1.2.4. Algısal Süreci Etkileyen Faktörler	19
1.3. DIŞ DÜNYA: ÇEVRE	24
1.3.1. Çevre Psikolojisi ya da mekânsallık.....	25
1.3.2. Çevreden Mekâna	29
1.3.3. Mekânın Kökenleri.....	29

İKİNCİ BÖLÜM

2. TEMSİL VE MEKÂN İLİŞKİSİ: MEKÂNIN İFADESİ.....	36
2.1. İFADE KAVRAMI VE BİÇİMLERİ	37
2.1.1. İfadenin Halleri: Şey, İmge ve Gösterge.....	38
2.2. MEKÂNIN İFADESİ.....	41
2.2.1. Heterotopya ve Foucault	42
2.2.2. Mekânın Üretimi ve Lefebvre	44
2.2.3. Yaşanan Bir Mekân Olarak Temsil Mekânı ve Yaklaşımlar	46
2.3. TEMSİLİN İFADESİ	51
2.3.1. Bir ifade biçimi olarak Gösterge Sistemleri	51
2.4. MEKANSAL GÖSTERGELER BÜTÜNÜ OLARAK TEMSİL.....	55
2.4.1. Temel Kutuplar Olarak Duyumsal ve Zihinsel; Biçim ve İçerik	57
2.4.2. Çatı.....	60
2.4.3. Uzamsal Göstergeler.....	62
2.4.4. Bedensel Göstergeler	67

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. TEMSİL MEKÂNI VE ALIMLAYICI: DUYUSAL İLETİLERİN ÖRGÜTLENMESİ.....	69
3.1. MEKANSÂL ÖRGÜTTE DUYULAR VE DUYGULAR.....	70
3.2. TEMSİLDEN MEKÂNA; MEKÂNDAN ALIMLAYICIYA.....	72
3.3. İÇERİKTEN BİÇİME; BİÇİMDEN DUYGUYA.....	73
3.3.1. Işık.....	77
3.3.2. Renk	78
3.3.3. Form.....	81
3.3.4. Doku	83
3.3.5. Ölçek	84
3.3.6. Nesnelere Dünyası	85
3.4. RİTİM, SES VE MÜZİK	85

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. ÖRNEK UZAY: ‘DÖNGÜ’ ANİMASYON PROJESİ.....	92
4.1. KURMACANIN TEMELLERİ.....	94
4.2. KURMACA	95
SONUÇ.....	99
KAYNAKÇA	103
EKLER.....	109
ÖZGEÇMİŞ.....	135

ÖZET

Bu çalışma kapsamında temsile dayalı sanatlar ile izleyici arasındaki ilişki, bir iletişim olarak kabul edilmekte ve iletişimin dinamiklerini incelemeyi izleyici perspektifinden yürütmektedir. Bu perspektiften, izleyicinin temsile dair algılayışı, çevreyi algılayan durumundaki insanın zihinsel süreci bakımından değerlendirilmiştir. Böylelikle temsil mekânı ve izleyici karşılaşması, insan ve çevre kesişiminin bir boyutu olarak ele alınmaktadır. Bu yolla, bedensel iletişimiyle çevreyi kavrayan, anlayan ve eylem alan insanın katmanlı algı yapısı irdelenerek, izleyicinin çevresine dair veriyi algılama ve anlamlandırma işlevine dair literatürde yeni bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır.

Çevrenin mekâna tarihsel dönüşümünün izlendiği temelin üzerine, ikinci bölümde gündelik yaşamın mekanları ile temsil mekânı arasındaki benzerlikler anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun için toplumsal mekanların göstergeleri ve temsilin mekânsal göstergeleri arasında bağ kurularak, gösterge kavramı incelenmektedir. Bu incelemeyle beraber; göstergelerin hem zihinsel ve hem biçimsel olarak anlam üretici doğalarının, temsil pratiğinin mekânsal örgütlenmesinde nasıl işlenebileceğine dair bir öneri getirilmektedir. Çalışmanın kuramsal son bölümü olan üçüncü bölümünde ise; içeriği taşıyan biçimin, mekâna nasıl yansıdığı ve duyular incelenmiştir. Bu incelemede, mekânsal araçların izleyici üzerindeki duygusal ve duygusal etkileri, eylem ve düşüncenin rehberi olarak duygu bağlamından izlenmektedir.

İzlenen bu teorik çalışma ile beraber bir uygulama aşaması olan dördüncü bölümde, mekânsal öğelerin izleyici ile kurduğu iletişimi anlamak üzere bir kurmaca ve kurmacaya dair örnek uzay tasarlanmıştır. Yalnızca görüntü ve sese dair mekânsal araçlarla kurgulanan uygulamanın amacı, mekânsal araçların ileti aktarımının sınırlarına bir bakış atmaktır. Yalnızca mekânsal araçlara dair bu inceleme yine bu sebeple diyalogsuz bir animasyon film olarak kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekân, Algı, İletişim, Temsil, Tasarım, Gösterge

ABSTRACT

Within the scope of this study the relationship between representational arts and the audience is accepted as a communication, and the dynamics of this communication are examined from the viewer's perspective. In the event that; the viewer's perception is evaluated in terms of the mental process of the person who perceives the environment. As a result, the space of representation and the audience encounter is considered a human and environmental intersection dimension. In this way the layered perception structure of the human being who comprehends, understands and takes action with body-environment communication is examined, and a new approach is tried to be followed in the literature on the function of perceiving and making sense of the data about the viewer's place of representation.

Based on the historical transformation of the environment into space, the second part of this study tries to understand the similarities between the spaces of everyday life and the spatial of representation. For this purpose, the concept of the sign is examined by establishing a link between the signs of social spaces and the spatial signs of representation. As a final point; a proposal is made about the meaning-producing nature of signs both mentally and formally can be processed in the spatial organization. In the third part which is the theoretical last part of the study; how the form bearing the content is reflected in spatial and the senses are examined. In this review, the sensory and emotional effects of spatial tools on the viewer are monitored from the context of emotion as a guide of action and thought.

In the very last part which is an experimental stage of this theoretical study, a fiction and fictional space is designed to understand the communication of spatial elements with the audience. The purpose of the application which is constructed only with spatial means of image and sound is to look at the limits of the message transmission of spatial means. This examination of spatial tools alone is therefore set up as an animated film without dialogue.

Keywords: Spatial, Perception, Communication, Representation, Design, Sign

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: İletişim modeli	8
Şekil 2: Temsilin kurduğu iletişim.....	8
Şekil 4: Goldstein'in Algısal Süreç Açıklaması (Asar, 2013: 5)	17
Şekil 5: Örneklem.....	18
Şekil 6: Çevreyi Algılama Aşamaları	28
Şekil 7: Temsilin kurduğu iletişim; temsil – temsil mekânı	36
Şekil 8: anlambilim; şey-gösterge-alımlayıcı diyagramı (Fiske, 2019: 125).....	39
Şekil 9: Temsilin kurduğu iletişim; izleyici - temsil mekânı	70
Şekil 10: İnsan - form ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 170)	82
Şekil 11: İnsan - doku ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 142)	83
Şekil 12: İnsan - ölçek ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 170)	84
Şekil 13: Uzayın kurgusuna dair eskiz.....	124
Şekil 14: Aksiyon şeması ve mekân kurgusuna dair eskiz	125
Şekil 15: Moodboard.....	126
Şekil 16: Karakterler; tilki, tavşan, yıldırım kuşu ve karga	126
Şekil 17: Mekân tasarımına dair üst bakış eskizi.....	127
Şekil 18: Teknik Çizim	128
Şekil 19: Işık Şeması	129
Şekil 20: Maketten görseller.....	130
Şekil 21: Maketten görseller.....	130
Şekil 22: Maketten görseller.....	130
Şekil 23 -28: Maketten görseller	131
Şekil 29: Maketten görseller.....	132
Şekil 30: Maketten görseller.....	132
Şekil 31: Maketten görseller.....	132
Şekil 32: Maketten görseller.....	133
Şekil 33: Maketten görseller.....	133
Şekil 34: Maketten görseller.....	134

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1: Gösterge Sistemlerinin Düzeyleri.....	58
Tablo 2: Temsile Dayalı Pratiğin Gösterge Sistemleri	60
Tablo 3: Simonds, mekânsal etki eskizleri.....	75
Tablo 4: Mekansal Öğeler ve Psikolojik Etkileri	76
Tablo 5: Müzik Terapi, türler ve etkileri.....	88

GİRİŞ

“Beliren her şey, zamanın ve mekânın koşulları altında ... belirir.”¹

Şeyler mekânda var olur. Özneler ve nesnelere; fikirler ve ürünler; tekillik ya da iletişim ve hatta yaşam ve ölüm, her biri kendinde bir uzaya tabiidir. Bu kendinde uzay, içerdiği şeylerin çevresini sarar; sardığı kümeyi tarifler de elbet. İnsan yaşamının her anında var olan, tarihe, kültürlere ve yaşamlara sahne olan mekân; salt olarak *varlık zemini* betimlemesine sığabilmekten çok uzakta, yaşamsal her *an*'a özgü ilişki ve durum setleri tayin etmektedir. Antikiteden günümüze öznenin; hareket, davranış ve tutumlarına, duyum² ve düşüncelerine kapsamlı bir tabirle bedenine ve zihnine sirayet etmektedir.

Bir temsil pratiğinin mekânı ise; öncelikle ve salt olarak bir mekândır zira öyle ya da böyle herhangi bir gösterim dijital yahut fiziksel fark etmeksizin önce bir varoluş alanına ihtiyaç duyar, bir mekânda varlık gösterir. Tüm anlatılar, mekâna dair tasvirlerle başlar. Bu sebeptendir ki izleyicinin de, temsil pratiğine dair alımladığı ilk şey bu var oluş alanı yani mekânın bizzat kendisidir. Tiyatro üzerine çalışmalar yapan Anne Ubersfeld'in; “Tiyatro, mekandır.”³ ifadesine paralel bir perspektiften bakıldığında, bu çalışmanın çıkış noktası; dramatik sanatları ve temsile dayalı pratikleri öncelikle bir mekân sanatı olarak ele almak olmuştur. Bu çalışmanın amacı ise, bu ele alışı gereçlerini kanıtlamaya çalışmaktan ziyade, mekân ve insan arasında ilişkiyi çözümleyerek temsil mekânı ve izleyici arasındaki ilişkiye dair bir çıkarsama yapmaktır.

Çağdaş Mekân kuramcılarında Böhme, insan-mekân etkileşimini geriye bir adım atarak inceler: *Algılama* olarak tanımlanan olgu esasen, kişinin dış dünyadaki bir

¹ Gilles Deleuze, “Kant Üzerine Dört Ders”, çev. Ulus Baker, İstanbul, s.27.

² Duyumsama hali. Duyu organlarının uyarımı sonucu oluşan olgu, Görme duyusu, görmeye dair duyular sağlar.

³ Gay McAuley, “Space in Performance: Making Meaning in the Theatre”, ABD, The University of Michigan Press, 1999, s.1

durum, özne yahut nesne ile arasındaki etkileşimi bedensel olarak çıkarsamasıdır söylemi ile, algının, dışsal çevrenin insan duyularına etkisinin bir sonucu olduğu ifade eder. Öncelikle ve doğrudan algılanan ilksel şey figürler, objeler ya da onların ilişkileri değil atmosferlerdir, der (Böhme, 2017: 35). Böhme atmosfer kavramını, bedensel varlığın hissettiği alan olarak açıklamakta, böylelikle atmosfer kavramının meteorolojik köklerini savına eklemelendirerek mekânın duygusal tonuna da atıfta bulunmaktadır (Böhme, 2017: 70). Mekân ve beden ilişkisini işleyen bir diğer mimari kuramcı Pallasmaa'ya göre de, insanın dış dünya ile teması, beden aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ten, dünya deneyimi ile kendilik deneyimini bir araya getiren bir sınır hattıdır; görme, işitme, tatma gibi diğer tüm duyuşal işlevler beden dokunsallığının özelleşmiş bir uzantısıdır. Ve dışsal gerçekliğe dair duyumsanan tüm veriler, bedensel bir süreklilik haliyle bütünleşmektedirler (Pallasmaa, 2021:11).

“Duyularımız bedenimizden türer. Hislerimiz geçici görünmekle beraber, aslında kaslarımızın hareketlerine ve iç organlarımıza kök salmıştır. Dahası bu maddi hisler, düşünce sürecinin bir parçasıdır.”⁴

Bu söylem bir sinirbilimciye⁵ ait değil; duyu, beden ve zihin bağlantısını işleyen ilk şair Walt Whitman'a aittir. Bununla beraber, sinirbilim üzerine çalışan Antonio Damasio tarafından doğrulanmıştır da. Damasio, zihinsel işleyişin, dolayısıyla algılamamanın ilk girdisinin bedensel duyular olduğunu ifade eder. İnsan ve dış dünya ilişkisi, beden hareketi ve duyuşal donanımı aracılığıyla kurulmaktadır. Bedensel duyular ise, zihinsel imgelerin köprüsüdür (Damasio, 2006: 104). Zihinsel imgeler olarak kavramlaştırılan olgu esasen bedenin duyu işlevleri ile çevreden edindiği veriyi zihinde soyut olarak var etmesidir. Düşünce, tutum ve tavır bu zihinsel imge üzerine akıl yürütme sonucunda ortaya çıkmaktadır. Özünde zihinsel imge 'algılanan şeye' bağlıdır. Bu algılanan şey olarak nitelenen, insanın maruz kaldığı her şeydir.

Bir temsil pratiğinde ise; insanın maruz kaldığı her veri ise sanatsal pratik ile karşılaşmasından kaynaklanmaktadır. 'Sanatsal iletinin'; bir kaynağı ya da

⁴ Lehrer, Jonah (2019). Proust Bir Sinirbilimciydi (Çev. F. B. Aydar). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, syf. 2

⁵ Sinir sistemini inceleyen disiplinler arası bilim dalı.

göndericisi, bir iletim kanalı ve bildirim bir alıcısı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır (Kagan, 1982: 324). İzleyicinin algıladığı bir olgu olarak temsil pratiği, ortak uzayda kesiştiği alıcıya, *temsilin ifadesini* aktarmaktadır. Bu çalışma *kaynak öge* olarak ele aldığı temsil pratiğinin iletişim denkleminde *iletim kanalı* olarak temsilin var oluş alanı, temsil mekanını konumlandırmaktadır. İletim kanalı olarak temsil mekânından aldığı iletiyi alan ve işleyen alıcı olarak da izleyiciyi yerleştirmektedir.

Bu çalışma kapsamında temsil pratiğinin uzamı; bir mekân ve insanın dış çevresi perspektifiyle ele alınmıştır. Bu yolla beden-çevre iletişimiyle çevresini kavrayan, anlayan ve eylem alan insanın katmanlı algı yapısı irdelenerek, izleyicinin temsil mekanına dair veriyi algılama ve anlamlandırma eylemine dair literatürde yeni bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımın amacı; mekân atmosferinin ve deneyim yoluyla algılanan mekanın nasıl inşa edileceğine dair bir formül üretmek değil aksine, algılamanın nesnel ve öznel yönlerini tekrar düşünmek ve bu unsurların mekânsal tasarım yoluyla temsil pratiğinin ifadesine katkısını araştırmaktır.

Kuramsal zemin; sanat pratiği-izleyici karşılaşmasının 3 bağıntısıyla ele alınacaktır; ‘temsil ile alımlayıcı’, ‘temsil ile mekân’, ‘mekân ile alımlayıcı’ kesişimlerinde izlenecektir. Temsil ve alımlayıcı arasındaki iletişimi inceleyen ilk bölümünde; alıcı durumundaki öznenin, temsil edimini nasıl algıladığına dair bir inceleme yapmak için insanın, dış dünyayı algılama biçimleri izlenecektir. Bu izlekte, insan algısı ile ilgili çalışmalar yürüten Sinirbilim, Çevre psikolojisi ve İletişim disiplinlerinin ilgili çalışmalarından yararlanılacaktır. Hemen ardından; insanın dış dünya ile kurduğu ilişki, çevre ve mekân bağlamlarında irdelenecek, böylelikle; temsil mekânının dinamiklerine, dış dünya-çevre-mekân izlencesiyle varılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde gündelik yaşam mekanları ile temsil mekânı arasındaki ilişki aranacaktır. *Temsil mekanının ifadesi* yani temsil edimine dair ilettikleri; bir yandan plastik ve anlam üretimi yönünden ele alınırken, görsel göstergebilim ile ilişkilendirilecektir. Kuramsal zeminin son bölümünde ise üretilen anlamı taşıyan biçimler yani plastik değer, alımlayıcıya mekânsal ifade olarak aktarma araçları serimlenecektir.

Bu deneysel araştırma çalışmasının hedeflerinden biri de, duyu işlevlerinin algılamaya katkı sağlayıcı taraflarını inceleyerek bu niteliklerin temsil mekânının ifadesinde kullanılabilirliğini denemektir. Bu deneme, kuramsal zeminin inşasının ardından 4.bölümde örnek uzay olarak ele alınacak ve elde edilen ön izlenimler paylaşılacaktır. Örnek uzay ile kabaca; metinsel kurmacanın ürettiği anlamı yalnızca atmosferi ve mekânsal ifade araçlarını kullanarak izleyiciye aktarmanın olanaklılığı test edilmektedir. Bu test için üretilen kurmacanın mekânsal ifadesi, kuramsal zeminde değinilen dinamikler uyarınca tasarlanmıştır. Kurmacanın medyumu için, salt mekân etkisinin tespit edilebilirliği, izleyiciye ulaşma kolaylığı ve olası veri toplama işleminin selameti bakımından animasyon biçimi tercih edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

1. ALIMLAYICI VE TEMSİL PRATIĞI: İNSAN VE ÇEVRESİ

“Bir iletişim aracı olarak, sergilenenin görülmesini gerektiren ve böylece en geniş biçimiyle bir 'mesaj' veren temsil edimine baktığımızda, yaratıcıları tarafından alıcılara iletilen, seyircinin çözmesi gereken kodlarla verdiklerini görürüz. Alıcılar da onlara iletileni 'kabul etmeye' hazır bir biçimde, 'anlam ve mesaj' ararlar.” (Esslin, 1990: 125).

Dramatik sanatlarda temsil; fiziksel, dijital yahut hibrit bir medyum ile temsil icra edilmektedir. Alımlayıcı olarak da tanımlanan algılayan konumdaki kişi, temsil pratiği ile deneyimleyici, seyirci/izleyici yahut katılımcı, deneyimleyici gibi farklı konumlar üzerinden ilişkilenebilir. Öznenin, bir temsil ile karşılaşması esasen bir sahne, bir perde yahut dijital bir medyuma karşılaşmasıyla başlar. Temsil mekânı, temsilin var olduğu ve gözleyen öznenin dikkatini verdiği bir karşılaşma zemini, bir iletişim kanalı işlevini yüklenmektedir. Böylelikle çalışmanın giriş kısmında açıklanan; temsil-mekân-izleyici ilişkisi diyagramı ve üretilen anlamın denklemi aşağıdaki gibidir. Bu bölümde temel bağlam olan, izleyici ve temsil ilişkisi incelenecektir.

Şekil 1: Temsilin kurduğu iletişim; temsil – izleyici

1.1. TEMSİL PRATİĞİ VE İZLEYİCİYLE İLİŞKİLENME BİÇİMİ

Geçmişten günümüze sanatsal pratik ve seyirci ilişkisinin dinamikleri, farklı disiplinlerce incelenmiştir ve incelenmeye de devam etmektedir. Sanatsal pratik, kendinde bir nesne ya da olgu değil, bir ifade biçiminin ürünüdür; öyle ki bu sistemde, sanatçının sanatsal pratikte ortaya çıkarttığı ve bu yolla başkalarına ifade ettiği bildirim aracılığı etmektedir (Kagan, 1982: 323). Sanatsal pratikte temsil edimine dair ileti; hedefiyle yaklaşan, uzaklaşan yahut iç içe geçen bir bağ kurar; alımlayıcıyı izleme-deneyimleme-katılma durumlarına konumlandırır. Bu konum; öznelin mekândaki davranışlarından okunabilmektedir. Dolayısıyla sanat pratikleri, özellikle bu çalışmanın odaklandığı konu olan tiyatro, performans, sinema, animasyon gibi bir temsil edimine dayalı sanat pratiklerinin seyircisiyle iletişim kuran pratikler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Temsil pratikleri, izleyici ilişkisine dair bir incelemede bulunmak için, temsil kavramını incelemek yerinde olacaktır.

1.1.1. Temsil Kavramı ve Bir Sanat Pratiği Olarak Temsil Edimi

Temsil, algılanan ve yaşanan şeyi somut bir zemine taşımaktadır. Bir ses, bedensel bir devinim, havada çizilen bir işaret, kâğıda çizilen bir biçim bir temsil olarak ortaya çıkabilmektedir. Şeyler, ancak bu biçimde şey ifade edilebilir ve aktarılabilir bir forma bürünmektedir. Estetik üzerine metninde Jale Erzen'in ifade ettiği biçimde;

“...bir kere ifade edildi mi, artık ona(algılanan şeye) birçok kere yaklaşabilir, farklı şekillerde yorumlayabilir ve başkalarına gösterebiliriz. Burada temsil, belleğin birinci derecede aracıdır. Bu temsil imkânı, aynı zamanda herhangi bir şeyi, bir olguyu anlam açısından çoğaltabilen de bir şeydir. Zira bir kere saptanan bir imge ya da temsil, farklı zamanlarda, farklı konum ve kapsamlarda farklı şekilde görünecektir.” (Erzen, 2016: 61).

Temsilin kavramsal kökenleri felsefenin, sanat ve sanat yapıtı üzerine akıl yürütmesine kadar dayanmaktadır. Kavramsal olarak farklı disiplinlerce de ele alınan, anlamı ve tartışılma alanı tarihsel süreçte genişleyen ve dönüşen *temsiliyet*, her çağda ve

toplumsal yaşam pratiğinde; sanatta, edebiyatta, siyasette, sosyo-kültürel alanlarda yeniden kimliklenir (Kaplan, 2017: 5).

- Felsefe sözlüğüne göre temsile bakıldığında; *Bir şey, olgu yahut nesnenin, başka bir düzlemde yansıtılması, betimlenmesi* olarak tanımlanmaktadır (Cevizci, 1999: 839).
- Çağdaş sanat felsefesinde temsil: *Temsil yoluyla, burada, başka bir şeyi temsil etmek için tasarlanmış ve izleyiciler tarafından bu şekilde tanınan bir şey* kastedilir. Örneğin, bir portre, ait olduğu kişiyi savar ve izleyiciler portreyi değil portredeki kişiyi tanır. Bu, elbette, bir taklit örneğidir ve taklit bir temsil alt kategorisidir. Bununla birlikte, temsil kavramı daha geniştir, çünkü bir şey başka bir şey gibi görünmeden de var olabilir (Carroll, 2002: 25).
- Tiyatro Sanatı ise, Tiyatro Terimleri Sözlüğünde ele alınan biçimiyle İngilizce *performance* sözcüğünün karşılığı olarak kabul edilmekte ve temsil kavramını, “*Bir tiyatro yapıtının bir yönetici önderliğinde, çok sayıda provadan sonra, seyirci önünde canlandırılışı; gösteri, sahneleme*” olarak tanımlanmaktadır (Taner, And ve Nutku, 1966: 106).

İlgili tanımlar ışığında temsil kavramı, *şeylerin ifadesi* olarak ortaya çıkmaktadır. Şey ifade edilir, fakat süreç burada sonlanmaz, bu noktada ifade edilen şeyin ‘anlaşılma’ durumu ortaya çıkmaktadır. Bir anlaşılma/anlama durumu ve bu durumun çıktısı olarak anlam olgusunun doğrudan zihinsel bir yönü olduğu aşıkardır. Zira “Herhangi bir şeyin belli bir anlama gelebilmesi için, onu o şekilde değerlendirmeye olanak verecek bir yapı gerekiyor.” (Denkel, 1996: 10). Buna göre bir anlamın, anlaşılabilmesi için bir zihin yapısı elzemdir. Bu yapı ile bu çalışmanın ele aldığı zihin yapısı, seyircinin fakat öncelikle insanın zihinsel yapısıdır elbette. Toparlarsak, bir temsilden bahsedilebilmesi için; *anlam*(ifade edilen bir şey), *ifade* ve *zihin*(ifadeyi alan yapı) üçlüsünün gerekmede olduğu ortaya çıkmaktadır. Buradaki *ifade* söylemi, bir iletişim türü ve dilini gerekliliği olarak açıklanmaktadır.

Bu çalışmanın söz ettiği temsil kavramı ise; tiyatro, opera, performans, sinema, animasyon gibi sahnelemeye dayalı sanat pratiklerinin sahneleme diğer bir deyişle

gösterim, sahneleme yahut icra eyleminin kendisidir. Temsil kavramının disipline özgü tanımlarının dönüşmesine karşın, bir olgunun ifadesi ve ifadeyle karşılaşan izleyici özünün korunduğu görülmektedir.

1.1.2. Temsil Pratiği ve Kurduğu İletişim

İletişim, bir öznenin, söylenim olarak tanımlanabilecek, gözlenebilir öğelerden oluşan bir davranış, şey ya da durumu ortaya koymasıyla başlamaktadır. Bir başka öznenin, bu söylenimi algılayarak, bundan bir düşünce çıkarsamasıyla da sonuçlanmaktadır. İletişim, anlamın kavranabilen tarafının deneyimsel bağlamda gün yüzüne çıktığı, salt olmasa da başlıca ortamdır. Anlam, taşıyıcı olan kimi nesne, olgu ya da olaylara belli bir tutarlılık içinde bağlanmaktadır. ‘Bir şeyin anlamlı olması’ ifadesiyle betimlenen durumu, bu bağlantılar oluşturmaktadır. Öte yandan ifade ve anlama eyleminin tamamının başarımlı ölçütü; söylenimi üretenin iletildiği ile, gözleyen öznenin algıladığı anlamın içerikçe örtüşmesi olarak tanımlanmaktadır (Denkel, 1996: 40). Söylenim ve ifade edildiği öznenin arasındaki etkileşimden ortaya çıkan denklemin esasen çağdaş iletişim çalışmalarınca kurulan bir model olduğu da görülmektedir (şekil-1)⁶. Şekilde görülen; *ileti*(söylenim/ifade), *gönderme yapılan*(asıl şey), *okur*(gözleyici özne) ve anlam bağıntısı; temsil ve seyircisiyle ilişkisine göre şekildeki gibi uyarlanabilmektedir (şekil-2).

Şekil 2: İletişim modeli

Şekil 2: Temsilin kurduğu iletişim

Bu uyarlama ile, bu tez çalışmasının üç ilişkilene düzeyi olarak ele aldığı seyirci-temsil etkileşiminin bağıntıları da görselleştirilmiş olmaktadır. Tezin birinci bölümünce ele alınan izleyici-temsil bağıntısı vurgulanmıştır.

⁶ John Fiske, “İletişim Çalışmalarına Giriş”, çev. Süleyman İrvan, Ankara, Pharmakon Yayınevi, 2019, s.19

Bir iletişim, fiil olarak iletişmek; dolaylı yahut dolaysız olarak işteş-karşılıklı bir eylemdir. Şeyin, alıcı durumundaki bir özneye ifade edilmesinin önemi kadar, öznenin bu şeyi nasıl ve ne biçimde aldığı, aldığı şey ile ne yaptığı da iletişim sürecinin doğal bir parçasıdır. Burada ve çalışmanın genelinde *şeyin alınması* ile kastedilen; öznenin var olan iletiyi herhangi bir biçimde almasıdır. İletinin alınması ve işlenmesi; alımlama, algılama olarak tanımlanmaktadır.⁷

İnsan ile iletişim kuran pratikler, söylenimi ya da algılanan şeyi, öncelikli araştırma odağına almayı öncelikli önemseyebilmektedir. Çağdaş iletişim araştırmacısı John Fiske, bu noktada iletişim çalışmalarını 2 temel ekole ayırarak inceler; anlamın-iletinin aktarılmasını önemseyen iletişim ve anlamın üretilme sürecini önemseyen iletişim. Süreç ekolu olarak tanımladığı birinci ekole göre iletişim, iletinin aktarılması ve daha ziyade hedef alıcıya sirayet etme sürecidir. İletme eyleminin kendisini önemser, iletişimin başarı durumunu etkililik ve doğruluk üzerinden ölçer. İkinci ekol olan Göstergebilim ekolu ise iletişimi, anlamların üretilmesi olarak görür. Üretilen anlamı önemser ve başarı için gönderici-alıcının arasındaki olası kültürel farkları araştırır. Fiske ise, bu iki ekolu de doğru bulmakla birlikte ikisine de eleştirel yaklaşır; süreç ekolu salt araç ve iletinin aktarımıyla ilgilenirken göstergebilim anlamın inşası ile ilgilenir fakat gönderici ve alıcı önemini kaybetmiştir. “İleti yalnızca A’dan B’ye gönderilen bir şey değil, dışsal gerçeklik ve üretici-alıcı gibi öğeleri de içeren yapılanmış bir ilişkidir.” savıyla bir sentez önermekte ve tüm araç ve yöntemlerin kararında ve bütüncül kullanımını araştırmaktadır (Fiske, 2019: 72). Özetlenmeye çalışılan iletişim kurmaya dair bu bütünlük tavrı, temsil mekânlarının seyircisiyle kurduğu iletişimi araştıran bu çalışmanın yöntemi olarak belirlenmiştir.

Bütüncül olarak bir sahneleme ile izleyici iletişimini gözlemleyecek olursak: temsil bir mekânda varlık gösterir ve bu mekâna izleyici davet ederek karşılaşmayı haberler. Daha somut bir ifade ile temsilin gerçekleşmesi planlanan yere izleyici gönüllü olarak teşrif eder, bu yer fiziki, dijital yahut hibrit olabilmektedir. Temsil ve izleyici karşılaşmasının mekânsallığı içerisinde seyirci/alımlayıcı, kendisi için

⁷ Çalışmada kaynak olarak kullanılan sinirbilim ve iletişim bilimlerinin araştırmalarına göre.

tanımlanan alanda yerini alarak icranın gerçekleşeceği alana dikkatini çevirerek başlangıç anını bekler. Burada dikkati çevirdiği yer, izleyicinin bulunduğu yer içerisinde temsile özgü kurgulanmış mekandır. Bu olguyu çağdaş sahne tasarımcısı Metin Deniz bu olguyu şu biçimde ifade etmiştir:

“Tiyatro sınırları çizilmiş bir boşlukta seyirci ile oyuncunun buluşmasıdır. Bu sınırları çizen de düşünsel anlamda metin, fiziksel anlamda mekandır.” (Deniz, 2003: 6)

Temsile dair kurgulanmış bir mekânda devinen sanat edimini icra edenin mekânla ilişkisi ise alımlayıcıya göre farklı biçimde süregelir. Temsili icra eden özne ve nesnelere, mekânın sahipleri, mekân ile bizzat ilişkilendirilir. Zaman içerisinde mekânda devinimleriyle temsilin uzamının bir ögesi olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bir sahneleme, izleyici tarafından mekânı ve mekânda devinenlerle alımlayan tarafından bir bütün olarak algılanmaktadır. Öyleyse karşımıza şekildeki biçimde mekân vasıtasıyla icra edilen temsil yahut mekân aracılığıyla ifade edilen anlamı işaret eden bir grafik çıkmaktadır:

Şekil 3: Temsile Dayalı Sanatların İletişim Diyagramı

Bir kurmaca, senaryo, oyun, hikâye yahut tretman icra edilmesiyle birlikte yazınsallıktan ayrılarak bağımsızlığını kazanmasıyla mekân, asal öğelerden biri haline gelmektedir. Yazılı anlatımın betimlediği, tasvir ettiği boyutsuz soyut “yer”, sahnelemeyle üç boyutlu bir hacme dönüşmektedir (Çamurdan, 2020: 89). Dramatik Sanatlar üzerine araştırmalar yapan Martin Esslin, mekânın asallığını şu biçimde ifade etmektedir: Temsilin mekânı -bu, ister fiziki olsun, ister dijital- yaşamsal olan gerçek bir temel özelliği vardır: varlığıyla anlam üretmektedir (Esslin, 1996: 33).

Sanatsal eylemin, zihinsel ve pratik sentezinde ortaya konuluşundan farklı şekilde, sanat edime dair ileti ve anlamın algılanışı, fiziksel eylemleri başlattığı zihinsel bir eylemdir (Kagan, 1982: 427). Bir temsilin izleyicisi olarak insan, bulunduğu konumdan sahneyi/gösterimi/temsili izler, alımlar. Dünyevi yaşam pratiğindeki insan ise yine konumlandığı yerden çevresini duyumsar; bakar, işitir, dokunur, tadar, temas eder ve algılar. Bu iki durum gerçekleşme biçimi bakımından temelden özdeştir. Birey, yaşam sürdüğü her an çevrel veriye maruz kalır; bu verinin almaya dair isteği yahut gönülsüzlüğü başka disiplinlerin alanıdır öte yandan izleyici, temsil ile karşılaşmasını kendi istekli eylemiyle var etmektedir. Bu durumda bir dikkat halinden bahsedilebilir. İzleyici, alımlayacağı şeye hazırdır, bunu bekler, dolayısıyla duyumsadıklarına dikkat kesilir. Temelde alıcı insanın bedenidir. İnsan, bedeni vasıtasıyla duyumsayarak çevreye dair veriler edinmektedir.

Bilgi ve algılamaya dair felsefi bir yaklaşım olan fenomenoloji, duyum yoluyla edinilen edimler olarak tariflediği deneyim aracılığıyla, yaşanılan dünyayı ve benliği anlamlandırma eylemidir. Fransız felsefi düşünür ve fenomenolog Maurice Merleau-Ponty(1908-1961), insanın dünyaya dair bütün yaşantısının beden üzerinden olduğunu ve bedenselliğin, bütün algı ve düşünceleri çerçevelediğini savar (Merleau-Ponty, 2016: 283). Ponty'nin bu sav ile ifade etmeye çalıştığı Pallasma'nın atmosferin bedensel algılanması söylemiyle ifade etmeye çalıştığıyla paraleldir. *“Bedenlerimiz ve hareketlerimiz çevreyle sürekli etkileşim içindedir; dünya ve beden birbirine durmaksızın bilgi sağlar.”* Duyusal deneyimler beden aracılığıyla yine bedende bütünleşir (Pallasmaa, 2019: 49). Güncel sinirbilim ve psikanaliz çalışmaları da bu söylemleri doğrulamaktadır⁸. İnsanın dış dünyadan bedeni yoluyla aldığı veriyi işleyerek duygu ve düşünce üretmektedir. İnsanın dış dünyayı algılaması olarak ifade edilen durum ile, temsil mekanını dolayısıyla temsil pratiğini kapsayan bir çevreyi duyumsama⁹ ve algılama işlemi ile paralel olmalıdır zira algılanan çevre ve çevrenin şeyleri değişse de duyumsayan, algılayan yine bizzat insandır. Peki birey, var olduğu çevreyi nasıl anlamlandırmaktadır? Bu soru; bireyin iç dünya, çevrenin ise dış dünya olarak ele alındığı bir sonraki kısımda incelenecektir.

⁸ İlerleyen başlıklarda çalışmalar incelenecektir.

⁹ Duyu organlarının temel işlevi.

1.2. DIŐ DÜNYA – İÇ DÜNYA

Temel olarak, insan *şeylere* yönelir, fiziksel olarak duyumsanabilenlere adapte olur ve diđer insanlarla etkileşime girer, iletişim amacıyla yaratılan çeşitli diller aracılığıyla iletilen şey veya olguları kavrar. Pratikte insanın içinde bulunduğu dünya, iletiler ağı ile çevrilidir. İletiler ağı olarak çevre, organizmada farklı yollardan izler bırakır. Bu izler deri üzerindeki sayısız sinir ucunda ve alıcılarda; gözde, kulakta, dilde ve burun mukozasındaki sinirsel etkinliđi uyarmaktır (Damasio, 2006: 104). İletiler, zaman ve mekâna göre deđişkenlik gösterir. İnsan, içinde bulunduğu ortamda bütün iletilere ilgi göstermez; istemli yahut istemsiz iletileri tarar ve ayıklar (İnceođlu, 2010: 75).

Farklı şeylere yönelim, zihinsel olduđu kadar duygusal da olabilir, ancak her iki durumda da güdülen amaç insanın kendisi ve çevresi arasında bir denge durumudur (Norberg-Schulz, 1974: 9). Dolayısıyla insanın tepki, tutum ve davranışları direkt olarak o an bulunduğu çevreye bađlıdır (Mischel, 2012: 327). Kişilik, davranış ve ortam üzerine çalışan çağdaş psikolog Walter Mischel, insanın tutumlarının anlaşılması için dışsal faktörler ile arasındaki duruma işaret eder. Dışarı olarak tanımlanan dış dünya ya da çevreye dair bir çıkarsama ve anlayış, mevzu bahis çevrenin kapsadığı insana dair bilgileri de sağlamaktadır. İnsan, kimi mekanlarda belli şekilde görünür, davranır ve hatta hisseder; öteki türlü bir hal, tavırda olan baskın çoğunluktan ayrıklığı ile dikkat ögesi bir konuma gelmektedir. Kişisel alanındaki kişi ile adliye koridorundaki kişi özde aynı kişidir; fakat bedensel görünüşü ve devinimleri olduđu kadar duygu durumu ve tavırları da birbirinden farklıdır. Biri diđerinde uyumsuzluk yaratır. Adliye koridorunda kişisel alana dair işaretler taşıyan kişiye dair bir kesitin temsilinden de çıkarsanan başlıca anlam uyumsuzluk temasıdır. Bu uyumsuzluk temasının duyumsanışının kaynağı edinilmiş bilgi deđil, insanın kendi bedensel ve yaşamsal deneyimleridir. Beden, çevre, algı ve tutum temelinden edinilen verilerin; izleyicinin temsil ile çevrelendiđi senaryoda, bireyin temsil mekanını ve tabii temsili algılama biçiminin anlaşılmasında büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. ‘İç dünya’ ile ‘dış dünya’, insan ile çevre arasındaki bađın dışsal araçları üçüncü bölümde incelenecektir. Bu incelemeden önce, bu bölümde, içsel faktörler üzerinde durulacak ve çevreyi algılayan insanın biyolojik yapılanması üzerinde durulacaktır.

1.2.1. İç Dünya: Beden ve Zihin

Düşünen, tasarlayan, eyleyen; yaşayan beyin bir organdır, zihnin meskeni olmasına karşın izole bir organizma da değildir. Beyin, dış dünyaya iki vasıtayla eş zamanlı olarak bağlanmaktadır: bedenin duyumsal donanımı(duyu organları) ve bedenin motor donanımı(kas-iskelet sistemi). Dünyadan böyle bilgi alır ve dünyaya bu şekilde tepki veririz (Solms ve Turnbull: 2020: 39). Beynin sinirsel yapısındaki alt düzeyler, hayatta kalma için gerekli vücut işlevlerinin yanı sıra, duyu ve hislerin işlenmesini de düzenler. Öte yandan bedenin; dokunma, görme, işitme, tatma-koklama gibi duyu organları da dahil olmak üzere tüm organlarıyla doğrudan ve karşılıklı ilişkileri sürdürür. Böylece bedenleşen beyin; akıl yürütme, tasarlama, karar verme ve bunların uzantısı olarak, sosyal davranışlar ve yaratıcılığın en üst düzeylerini oluşturan işlem ağının içine bedeni yerleştirmektedir (Damasio: 2006: 15). Dolayısıyla, insan dış dünyadan bedeni yoluyla aldığı veriyi işleyerek duyu ve düşünce üretmektedir. Bu, çevresel verinin algılanmasıyla gerçekleşmektedir. Çevresel veri, beş duyu organıyla duyumsanarak elde edilen verinin kendisidir. Bedensel olarak duyumsanan/alınan veri, sinir sistem ile omurilikten beyne, hipotalamusa taşınır. Veriler, hipotalamus tarafından belleğe kaydedilir ve davranışları örgütleyen ön-alın korteksine aktarılmadan önce limbik sistem ile ilişkilendirir. Limbik sistem; kişisel deneyim belleği, duygular ve bilinç ile direkt bağlantılıdır (Solms ve Turnbull: 2020: 47).

Duygular, kontrolün dışındadır; kendiliğinden oluşabilir ve varlıkları, korkulduğunda mide düğümlenmesi gibi, fiziksel belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Duygular, bireyi eylem için hazırlar. Korku yaratan durumlarda vücudu kaçması veya savaşması için yönlendiren bu duygulardır. Bundan sebep, Hollandalı bir psikolog ve akademisyen olan Nico Henri Frijda (1975-2015), "duyguların esas olarak *bilinçdışı* bir süreç" olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan, hisler ise deneyimlenen duygunun bir tür yorumlanması olduğundan, daha bilinçlidirler. (Frijda, 2012: 325).

Bilinçdışı kavramı, ağırlıklı olarak psikoloji kuramlarınca, bilincin altında kalan erişilemez bölüm olarak tanımlanması yakın sayılabilecek bir tarihe kadar geçerliliğini korumaktaydı; bu kuramlara göre bilinç ve bilinçdışının bileşimi insan *psişesinin*-zihninin- bütünü oluşturuyordu. Bugün sinirbilimin geldiği son noktaya göre zihin, bütüncül olarak bilinçdışı olarak tanımlanmaktadır. *Bilinç* ise bir işlev, algılananı düşünmek, bir farkında olma halidir. Zihnin belli işlevleri bilinçli olarak fark edilememekte, ve fakat buna rağmen beden ve zihinsel tüm işlevler işlemeye devam etmektedir. Sinirbilim üzerine güncel çalışmalar yürüten Mark Solms ve Oliver Turnbull ikilisi; insanın yaşamında bilinçli gerçekleştirdiği eylemlerin büyük çoğunluğunun, bilinçli farkındalığa ulaşmayan bu örtük bilinçdışı sistemlerin etkisinde olduğu ifade etmektedir (Solms ve Turnbull: 2020: 254). Bilincin işlevi, hayatta kalmaya dair temel biyolojik görevimizle direkt ilintilidir. Bilinç, benliğin mevcut durumuyla ilgilenir, bu nedenle değerlendirmecidir, *şeyler* hakkında üretilen hisleri denkleme katar. Duygusal veriler, bilinçli varoluşa eklenen altıncı bir duyu alıcısı gibi çalışmaktadır. Bu nedendir ki, bilinçli farkındalığın zemini duygusal farkındalıktır (Solms ve Turnbull: 2020: 109).

1.2.2. Algı, Tavır ve Eylem

Algı, çevresel verinin toplanmasında, duyumdan sonra gelen adımdır. *Duyum*, duyu organlarına çarpan sayısız enerjini kaydedilmesi ve kodlanmasıdır, algı bu girdileri tanıma ve anlamlandırma yetisidir (Demirbaş, 2000: 28). Duyumsamak, misal bir bisikleti görmek, duymak, dokunmak iken; algılama, duyumsanan şeyin bisiklet olduğuna dair çıkarsama yapmaktır. *Algılama* yahut *idrak etme* ifadesi; anlama, kavrama gibi anlamları karşılamakla beraber felsefede, duyularımız aracılığıyla dış dünyanın tanınması bağlamında kullanılmaktadır (Hacıkadıroğlu, 1984: 5). İnsan algısı ile ilişkili birçok disiplin geçmişten günümüze algı üzerinde durmuş ve algılamaya ilişkin tanımlar üretmiştir.

— Felsefe sözlüğüne göre algı;

“Dış dünyayı duyular yoluyla, iç yaşantıları ise içebakışla kavrama yetisi. İnsan varlığının kendisini çevreleyen dış dünyadan duyu organları aracılığıyla edindiği malumat. Söz konusu en genel anlamı içinde, algı,

insana duyu yoluyla gelen malzemeye uyum ve birlik kazandıran ve dolayısıyla, fiziki, fizyolojik, nörolojik, duyumsal ve bilişsel bileşenleri olan sürecin tamamını ifade eder.” (Cevizci, 1999: 37).

— Sanat sözlüğüne göre;

“Her tür gerçekliğin duyu organları aracılığıyla alınıp zihinde bilgiye dönüşmesi işlemidir. Başka bir deyişle, algı gerçekliklerinin farkına varılıp tanınabilirliğe kavuşturulması sürecidir. Bir sanat yapıtının yorumlanması onun önce algılanmasını gerektirir.” (Tanyeli ve Sözen, 2011: 22).

— Psikoloji sözlüğüne göre ise;

“Duyusal uyarıların anlamlı deneyimlere çevrilme süreci; idrak. Duyum ve algı, temelde iki ayrı kavramdır. Duyumlar, duyu organları aracılığı ile edinilen yalın deneyimler; algılar ise bu yalın öğelerden, zihinde çağrışım yoluyla oluşturulan karmaşık yapılardır. Algılar, duysal uyarım anında kendiliğinden ve tümüyle oluşmuş biçimde ortaya çıkmıyor; zaman içinde gelişerek örgütlü bir yapıya dönüşüyor. Algı, duyumların tersine, öğrenmenin etkisine açıktır. Geçici duyarlık değişiklikleri ve yorgunluk olmadığı sürece, belli bir uyarım, her yinelenişinde aynı duyumlara yol açıyor. Algılar ise, aradaki sürede öğrenilenlere bağlı olarak bir durumdan öbürüne değişiyor.” (Bakırcıoğlu, 2012: 69).

Algıya dair yapılan ilgili disiplinlerdeki tanımlar kabaca, çevresel uyarıların duyumsanması; beyne iletilmesi ve burada işlenmesini açıklamaktadır. Duyu alıcıları bedenün özelleşmiş dokularıdır. *Duyum*, çevrenin seçili fiziksel özelliklerini sinir uyarılarına dönüştüren duyu alıcıları tarafından üretilir. Göz, görsel uyarınları; kulak sese dair uyarınları alır fakat bedensel duyumlar esasen daha karmaşıktır. Bedensel duyumun kaynağı dokunma bir grup farklı duyu alıcısı işlevinin-titreşim duyusu, ısı duyusu, acı duyusu, kas-eklem konum duyusu gibi- sentezidir (Solms ve Turnbull, 2020: 39). Algı, duyu ve duyumdan farklıdır. Duyu alıcılarının beyne ilettikleri duyumları tanımlamak ve ayırt etmek basittir. Algılama ise belleğin; geçmiş öğrenme ve deneyimlerin de dahil olduğu komplike bir süreçtir. Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu andan beklentilerini, geçmiş deneyimlerini ve bilgilerini(belleğini),

diğer duyu alıcılarından gelen duyum ve duyguları, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katmaktadır. Gelen duyguları seçme, kimini ketleme¹⁰, kimini güçlendirme, boş-bilinmeyen parçaları doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu aşamada gerçekleşmektedir (Cücenoglu, 2006: 118). Bakırcıođlu tarafından ele alınan Psikoloji sözlüğü tanımından referansla, belli uyaranlar hep aynı duyumlara yol açmaktadır. Öyleyse, aynı duyumlardan farklı algılama ve/veya tutumlar meydana gelmesindeki öznelliđe ne yol açmaktadır?

Algılama süreci zihinseldir, farklı anlarda, farklı uyaran yahut dikkatlerle deđişkenlik göstermektedir. Bu noktada bireyin algılamasını etkileyen ana bileşenin ise ne olduđu konusunda geçmişten günümüze farklı fikirler öne çıkmaktadır. Felsefenin öncülük ettiđi algılama üzerine düşünüş başka bir deyimle bilgi felsefesinde; kimi görüş bilgiyi yahut deneyimleri odađa alırken, kimi görüş akıl-mantık yürütme yahut öğrenmeyi işaret eder. Tüm bu savlar; algılamanın öznelliđinin sebeplerini ve sürecini açıklamaya çalışmaktadır. Algısal bilgilerimizin, hem deneyimsel ve hem mantıksal olmak üzere iki parametreye de bađlı olduđunu bilmekteyiz. Bu nedenle algı esasen, ne salt bir duyu ne de salt bir bilgi teorisi ile açıklanabilir; tanımlarda ve kuramlarda bahsi geçen tüm durumların toplamı ve birbirleriyle kurdukları karmaşık ilişkilerin bütünüdür. Gerçekten hemen hemen bütün etkinliklerimizi bu ikisinin sentezinden gerçekleştirdiđimizi savlayabiliriz (Hacıkadırođlu, 1984: 222). Örneđin; bir şey ile karşılaşmayı bedenimiz, duyu alıcılarımız gerçekleştirir. Duyu alıcılarımızın aldıkları duyumlar, duygulara dönüşerek bedeni fizyolojik olarak uyarır. Beyin duyumları işlemek üzere, tanım ve çıkarımlarda bulunmak için geçmiş anı-deneyimler ve bilgi birikimlerine başvurur; böylelikle tanıma ve anlamlandırma gelişir. Algılamanın fizyolojik süreçlerine bakıldıđında savunulan her söylemin hem her biri, hem de sentezleri dođrudur. Bundan sebeple görüşlere detaylı deđinilmeyecek; iletişim, psikoloji ve sinirbilim kaynakları referans alınacaktır.

¹⁰ Bastırma.

1.2.3. Dış dünyadan İç dünyaya: Algısal Süreç

Uyarandan tepkiye uzanan ve *algısal süreç* olarak adlandırılan *bedensel deneyim* kabaca 9 aşamada gerçekleşmektedir (şekil 4). İlk üç aşamada uyarılar fark edilmekte, odaklanılan uyarılar duyu alıcılarınca alınmaktadır. Duyumsanan veri; dönüştürme, iletim ve nöral işlem basamakları ile beyne iletilir. Beyinde, algılanan şeyin, zihinsel bir temsili oluşur. Yedinci *basamakta* algılama meydana gelir. Geçmiş deneyimler, anılar, bilgiler belleğe olduğu biçimiyle değil zihinsel imgeler halinde depolanırlar (Damasio, 2006: 114). Dolayısıyla sekizinci ve dokuzuncu basamaklardaki işlemler olan; akıl yürütmek, karar vermek, bir tavır yahut eylemde bulunmak için gerekli olan bilgiler, imgeler şeklinde zihne gelir. İmge kavramına bir sonraki başlıkta ve devamında ikinci bölümde detaylıca değinilecektir.

Şekil 3: Goldstein'in Algısal Süreç Açıklaması (Asar, 2013: 5)

Algısal sürecin biyolojik amacı *eyleme* yol göstermektir. *Eylem*, bilincin değerlendirmeci tavrıyla ortaya çıkar; değerlendirmeyi bilinçdışı üretilen duyguları referans olarak gerçekleştirmektedir. Bu nedenle bilincin amacı, duygunun algılanmasıdır (Solms ve Turnbull, 2020: 254). Algısal süreç uzun ve dolambaçlı bir yol buna karşın bir o kadar da anlık bir süreçtir. Bu süreç, bireyin dışında; çevreden gelen uyarım ile başlar. Algılama ve takip eden tanıma hali; düşünceler ve tavır/tutum/eylem ile son bulur (Goldstein, 2019: 4).

Bir örnek: Şekil-5'te bulunan nesnenin bireyce algısal deneyim süreci nasıl işler?

- Duyusal donanım aktif, örneğe özgü yalnız aktif görme duyusunu uyaran veriler duyumsanır. (**UYARAN**)
- Görsel(optik) ve görmeye bağlı dokunma duyusuna dair veriler beyne iletilir. Gümüş rengi bir metalden mamul, organik bitişli dairesel bir biçime dair *zihinsel temsil*¹¹ oluşur. (**ALGI**) “Bu bir yüzük” düşüncesinin oluşması. Parmağa takılır. Ne amaçla? (**TANIMA**)
- Bu nesnenin bir yüzük olduğunu bilgisine sahip olmayan bireyler için, algılama gerçekleşir fakat bu bilgiyi oluşturana kadar bu nesne bilinmez bir nesne olmaya devam eder. Bu tanımın üretilebilmesi, belleğin devreye girmesiyle meydana gelmektedir. Yüzük ilk anlamsal olarak evlilik kurumunun bir *işaretidir*. Bu nesneyi algılayış ve tanıma ile, nesne artık içi boş metalden bir çember değil evlilik kurumunun anlam olarak taşıyıcısıdır da. (**ANLAM**)
- *Algılamanın* başlangıcı ve *tanıma* ile süren ortamdaki/çevredeki diğer ek bilgiler bellektekiler ile sentezlenerek, algılama ve tanıma eylemleri döngüsel olarak devam eder. Yüzük nesnesi ilişkili olduğu tüm ortamsal(mekânsal/spatial) özellikleri kavranmaya dahildir. Yüzük hangi bağlam içerisinde var olmaktadır? (**BİLGİ, BELLEK**)
- Tespit edildiği yer genç bir adamın parmağı mı küçük yaştaki bir kız çocuğunun mu? Bir vitrin ya da kaldırım mı? Bu bağlamlar algılanan nesneye olan düşünce ve tutumu farklı yöne geliştirir; bu farklılığı yaratan dinamik *duygu* yahut *histir*. (**DUYGU-DÜŞÜNCE-EYLEM**)

Tüm bu sürecin anlık geliştiğini hatırlamakta fayda var. Algılama, çevresel uyaranlar ile bireyin bilgi birikimi *-doğuştan getirdikleri, yaşam deneyimleri-* ile duygusal nitelikteki tavır ve eğilimleri arasındaki işlevsel ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bağlamın kişiye özgü yahut topluma/gruba yönelik olduğu durumlarda olası eylemler; hisler ve geçmiş bilgi noktasından farklılaşmaktadır.

¹¹ Zihinsel imge ve imge kavramının doğası ilerleyen bölümlerde detaylandırılacaktır.

1.2.4. Algısal Süreci Etkileyen Faktörler

Algısal süreç ve algılanan; beklenti, dikkat, imge, duygu ve sosyo-toplumsal olmak üzere beş ana faktörün etkisinde şekillenmektedir. Bu faktörler, algılananda nesnellik yahut özneliği inşa edebildiğinden, izleyicide uyandırılması hedeflenen kolektif algının örgütlenmesinde üzerinde durulması gereken asli değişkenler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

— Beklenti

Algılama, algılanan şeye bağlı olmasına karşın algılanması beklenen olasılığın etkisindedir. Birey, yaşamı süresince geçmiş yaşam deneyimine dayanan hem nesnel, hem de psiko-sosyal beklentiler geliştirir. Bu beklentinin eşik değerleri, algılamanın değeri ve çıktısını negatif, pozitif yahut kayıtsızlık yönlerine ivmelendirmektedir.

Nesnel dünya ilgili beklentilere örnek olarak, algısal değişmezler gösterilebilir. Bu değişmezler, *şeylere* dair verilere sahip olmaktan ileri gelir: Yağmur yağması toprak ıslatır, cama atılan taş camı kırar, limon ekşidir... Nesnel bilgi nötrdür. Salt olarak nesnel bilgi; bir tavır, eylem yahut tutum içermez. Limon ve limona dair beklentinin yarattığı öznel duygulanım, mevzu bahis limona dair tavrın bizzat sağlayıcısıdır. Kişisel alan, sosyal çevreye dair tüm beklentiler de aynı algısal değişmezler ilgili beklentilerimiz gibi, yaşantımız içinde gelişmektedir (İnceoğlu, 2010: 69). Kültürün etkisi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır; kültürün *şeylere* ve yaşantılara etkisi belli kabul ve beklentiler zemini inşa eder. Evlilik öncesi geçiş ritüeli olarak tanımlanabilecek etkinlik birçok kültürde birbirinden farklıdır; Türk Kültüründe ‘kına gecesi’ olarak adlandırılan toplanma iken, Amerika’da ‘bekarlığa veda partisi’ etkinliğidir. İki etkinliğin de evlilik öncesi hayata vedanın ana tema olduğu bir sosyal çevre toplantısı olmasına karşın; içerik, mekânsal atmosfer, kişilerin giyim ve davranış pratikleri birbirinden çok farklıdır; dolayısıyla katılımcının deneyim beklentisi bu farkındalık ya da yabancılıktan gerçekleşir. Öte yandan kültürün, yaşamsal deneyim üzerinden özneye sirayet eden sınıfsal, kökensel, eğitimsel konumlanmalar ve bunların yarattığı kişisel ve psikolojik bütün, elbette yine kültüre bağlıdır.

Nitekim, sanat pratiđiyle karřılařma da beklentinin etkisi altındadır. Planlı karřılařmalarda; esere, temsile y6nelik kiřisel bir beklenti geliřmekte, plansız karřılařmalarda ge6miř beklentiler ve an'a 6zg6 gelecek beklentisi etkili olmaktadır.

— Dikkat

“Milyonlarca 6ge duyularımın 6n6nde, ancak deneyimime hi6bir zaman girmiyorlar. 6nk6 benimle ilgileri yok. Benim deneyimim neye dikkat etmeyi kabul ediyorsam odur... Herkes dikkatin ne olduđunu bilir. Zihnin, a6ık ve canlı bi6imde, aynı anda olası birden 6ok nesne ya da d6ř6nce zinciri arasından birine sahip olmasıdır. Bazı Őeylerle etkin bir bi6imde uđrařmak i6in diđerlerinden 6ekilme s6z konusudur.”¹²

Burada dikkat ile kast edilen hem bir Őeyin dikkati 6ekmesi hem de bir Őeye bilin6li dikkat verme eylemlerinin ikisini de kapsamaktadır. 6evrel g6rme olarak tanımlanan i6eriđe odaklanılmamıř b6t6nc6l g6rme eylemi; 6evreye genel duyumsama halidir, dikkat 6evrenin total b6t6n6ndedir (Pallasmaa, 2021: 11). Bilin6li bir eylem olan odaklanmıř g6rmeye ge6me eylemi, dikkat 6gesi ile sađlanmaktadır.

Dikkat 6gesinin iřlevlendirilmediđi iletiler de beden ve beyin tarafından iřlenmektedirler. Dikkatli algılama g66l6 duyumsama ve algılama yaratarak bilin6li zihinsel s6re6ler olarak ifade edilebilecek tanımlama, akıl y6r6tme iřlevlerini aktif ederken, zayıf mesajların bilin6 düzeyinde duyumsanma, algılanma ve zihinsel iřlevleri i6in aynı Őeyi s6ylemek m6mk6n deđildir. Yine de algılama s6recine bilin6dıřı yollarla dahil olmaktadır.

— İmge

İmge kavramı; psikoloji, felsefe, iletiřim, g6stergibilim, sanat gibi farklı disiplinlerce 6nem verilen, incelenen ve tanımlanan bir olgudur. Bu nedenle detaylıca incelenmesi isabetli olacaktır.

¹² Goldstein, E. Bruce. Biliřsel Psikoloji (6ev. O. G6nd6z). İstanbul: Kakt6s Yayınları, 2013, s.160.

— Türk Dil Kurumu'na göre imge:

Zihinde tasarlanan şey;

Duyu organlarının, algıladığı bir şeyin bilince yansıyan benzeri, imaj yahut Duyularla alınan bir uyarıcı söz konusu olmaksızın zihinde beliren nesne, imaj ve olaylar olarak tanımlanmaktadır.

— Felsefe Sözlüğüne göre imge:

“Bir nesneyi doğrudan doğruya yeniden tanıtmaya yarayacak bir biçimde göz önüne seren şey, duyu organları ile algılanmış olan bir şeyin somut ya da düşüncel kopyası”.

İmgelem ise; Bir şeyi, o şey -karşımızda- olmaksızın tasarlama yetisi olarak tanımlanmıştır (Akarsu, 1998: 104).

Sinirbilim ise, imge kavramını olabilecek en geniş kapsamıyla ele almaktadır. Buna göre; yaşamın içerisindeki beden ve duyu alıcıları; soyut ve somut, içsel ve dışsal verilerin tümünü algılamakta, tanıma ve eylemde bulunmakta; ve bunları belleğinde depolar. Bu geçmiş deneyimler, anılar, bilgiler; belleğe olduğu biçimiyle yani adeta birebir fotokopileri gibi değil çağrışımsal birer *zihinsel imge* halinde kaydedilmektedir ve bu biçimiyle işlemektedir (Damasio: 2006: 114).

“Pencereden sonbahar manzarasına bakarken, arka planda çalan müziği dinlerken, parmaklarınızı kâğıdın üzerinde gezdirirken ya da bu sayfadaki sözcükleri satır satır okurken, algılıyorsunuz ve böylelikle çeşitli duyuşsal biçimlerin zihinde imgelerini oluşturuyorsunuz. Bu imgelere, ‘algısal imgeler’ denir. Geçmişteki şeylerin-bilgiler, anılar, duygular vs.- depolanmasıyla meydana imgelere, algısal imgelerden ayırt edilmeleri için, ‘anımsanan imgeler’ denilmektedir.” (Damasio: 2006: 111).

Dışsal uyarıcılar olmadan algısal bir dünya yaratma yeteneği olarak tanımlanan soyut düşünme ya da *imgeleme* kavramı ise görsel öğeye içkin değildir. Tatlar, kokular ve dokunsal deneyimler de imgelemektedir (Goldstein, 2013: 465). Bir cümleyi dile getirmeden ya da yazmadan önceki zihinsel tasavvurdaki içsel konuşmada kullanılan

kelimeler, işitsel ya da görsel imgeler olarak bilincimizde var olmaktadır (Damasio, 2006: 119). Dolayısıyla zihinsel tüm işlemler; imgeler aracılığıyla gerçekleşmektedir.

İmge olarak tanımlanan kavrama dair daha net bir ifade, göstergebilimin gösterge kavramından hareketle kurulabilir. Gösterge, başka bir şeyin yerine geçerek asıl şeyi işaret eden şeyin terimsel ifadesidir. Bir örnekle; alyans, evliliğin göstergesidir. Evliliğin kendisi değildir fakat işaret eder, yerine geçer. Yüzük nesnesi bir gösterge iken, bu gösterge ile karşılaşmadan üretilen düşünce evlilik kurumudur. Sinirbilimin zihinsel imgesi, algılama sürecinde meydana gelen bir ara durak iken Göstergebilimin göstergesi toplumsal olarak inşa edilmiş bir olguya içkin bir ileti/bildiridir. Bu iki farklı disiplinden iki bakış esasen birbirinin sağlamasını yapmaktadır. Göstergebilimin ayrıştığı nokta, zihni ve algılamayı bir bütünün sentezi olarak ele almaktan ziyade duygu ve düşüncüyü iki farklı iletişim kanalı olarak ele alma yönteminden ileri gelmektedir (Guiraud: 2016: 79).

— Duygu ve Hisler

Zihin; bir şey ya da olguyu algılamak, onu, yalnızca zihnimizde yer etmiş olan imge, sembol ve fiziksel nitelikteki birtakım izlenimlerle algılamakla yetinmez, aynı zamanda olguya özgü değerlendirmeye yardımcı duyguları da sürece dahil eder. Ne var ki bu süreç, korkunun kalp atışlarına, kanın pompalanışına yahut midenin kasılması gibi fizyolojik değişiklikleri yaratmakla bitmez. Bedensel etkinin yanı sıra, duygu, zihinsel sürece dahil olan işlevleri de sağlamaktadır. Bu da, duyguyu uyaran olguya bağlantılı olarak, duygunun farkındalığı yani hissedilmesidir.

Duygu/yahut his denilen olgu; algılayan öznenin imgesi ile duyumsanan imgenin karşılaşmasından türemektedir. Duyu organlarından üreyen hisler/duygular, bilincin, bir duruma dair atadığı değer çıktılarını, duruma yönelik akıl yürütme ve eyleme rehberlik eder. Özetle, çevrede olup bitenlerin farkında olma olarak tanımlanan bilincin asıl amacı, duygunun algılanmasıdır. (Solms ve Turnbull, 2020: 99). Böylelikle bir akıl yürütmenin sonucu olan düşünce yahut eyleme giden yolu duygunun sağladığı anlaşılmaktadır.

Frijda'ya göre duyguların hep ‘bir nedeni’ vardır. Değişen etkenlere verilen ani tepkilerdir ve çevremizle olan ilişkimize dair önemli ipuçları vermektedirler. Korku gibi evrensel temel duygular kalıtsal veya içseldir. Bu tip duyguları diğer hayvanlarla paylaşırız. Diğer tip duygular ise düşüncelerimiz sonucunda oluşur dahası, utanma ve gücenme gibi bazı duygular kültürel etmenlerle şekillenmektedir (Frijda, 2012: 325).

Dolayısıyla iki tip duygu vardır, Damasio bunlara birincil ve ikincil duygular olarak ifade eder. Duyu alıcıları, algıladığı kimi uyaranlara, bir duyguyla tepki verecek şekilde kurulmuş olmamız mümkündür. Bu uyaranlar ile ilgili birkaç örnek verilebilir: Boy (cüsseli hayvanlarda olduğu gibi), genişlik (denizin enginliği, güvenli yaşam ya da kaçış alanları vs.), hareket tipi (sürüngelemlerde olduğu gibi), kimi sesler (örn. hırlama, tıslama), renk (ateşin, suyun rengi vs.), vücut konfigürasyonları (örn. kalp krizi sırasında hissedilen acı). Fizyolojik, bedensel bir tepki için, ayıyı ya da yılanı "tanımak", ya da acıya tam olarak neyin neden olduğunu bilmek gerekmez. Gereken tek şey, duyu alıcılarının, belirli anahtar özellikler ile ilgili sinyalleri almasıdır (Damasio: 2006: 144).

— Toplumsal-Sosyal Faktörler

“Algılamanın, duyuları anlam şemaları içine oturtmak demek olduğunu saptadığımız anda, bu anlamların neye göre belirlendiğini de sormamız gerekir.” Antropologların araştırmalarınınca, farklı kültürlerdeki bireylerin şey ve olguları anlamlandırma, dolayısıyla algılama biçimleri arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Her kültür, duyumsal veriyi, kendine özgü bir şemaya uyumlu olacak şekilde anlama dönüştürdüğü izlenmektedir. Dolayısıyla, “anlam verme olarak algılama” sürecinde, kültürün önemli bir rolü olduğunu, zira anlamın kültürel imgeye endeksli belirlendiği görülmektedir (İnceoğlu, 2010: 89).

Öznenin, içinde yer aldığı durum(sosyal, fiziksel vs.) veya bağlam (ilişkiler çerçevesi/içerik); bireyin algılamasını ve eylemini etkiler (İnceoğlu, 2010: 134). Sosyal bir çevrede oluşan, karmaşık ve sonuçları belirsiz bir olgu ilgili bir karara varmak, hem geniş perspektifte bir bilgiyi hem de bu bilgi üzerinde çalışabilmek üzere akıl yürütme stratejilerini gerekli kılar. Ancak bu akıl yürütme stratejileri, kişisel ve sosyal kararlar hayatta kalma çabasından soyutlanamayacağından, bütünsel olarak

organizmanın düzenlenmesiyle ilgili tüm verileri ve mekanizmaları da kapsar. Akıl yürütme stratejileriye; hedefler, gelecekteki sonuçları tahmin edebilmek, eylem seçenekleri ve farklı zaman ölçekleri içinde hedeflere ulaşabilmek için plan yapmakla ilgilidir (Damasio, 2006: 97).

İmge ile kültür arasındaki doğal bağ; simge, sembol ve gösterge kavramlarında da doğal olarak görülmektedir. Sembollerle kültür ve alt kültür grupları arasında, genel kültüre oranla daha yakın bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Benzer yaşam pratiklerini paylaşan, benzer sosyo-kültürel çevreden gelen, bunlara bağlı olarak belli davranış biçimlerini, eğlence tarzlarını paylaşan, benzer mekanlarda bir araya gelen, benzer ritüelleri, gelenek ve görenekleri paylaşan insanların oluşturduğu gruplardır alt kültürler (İnceoğlu, 2010: 75).

1.3. DIŞ DÜNYA: ÇEVRE

Algılamanın kişiye haslığı üretilen tavrı farklılaştıran etmendir, elbette. Peki bu iletinin medyumu, biçimi, içeriği ve aktarılış yöntemi algılamayı nasıl etkilemektedir ve mekân, denklemde nereye konumlanmıştır? Alınan ileti ve üretilen tavrın, özneye ve/veya farklı gruplara göre değişkenlik gösterebildiği bir gerçek, peki ortak bir algılayış yaratmak çevresel verinin kurgusu kurgu ile mümkün müdür? Hipotez bu sorudan yola çıkmaktadır. Temsil mekânı çerçevesinden bakarsak, belki de sorulması gereken soru, sanatsal edime dair belirli bir tavra ya da düşünceye sevk eden zihinsel imgenin, çevresel yani temsil mekânı üzerinden nasıl sağlanabileceğidir.

Damasio, bunu da açıkça işaret eder; zihinsel imgelerin kaynağı duylardır, der (Damasio, 2006: 104). Nitekim; temsil pratiğine dair bir düşünce yahut duygu üretmek veya iletmek için imge kavramından faydalanmak algılamanın *zihinsel imge* işleyişiyle uyumlu bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu imgelerin çözümlemesi göstergebilimsel bir yöntemle ikinci bölümde; mekânsal kurgu olarak nasıl inşa edilebileceği ise üçüncü bölümde irdelenecektir. Bir sonraki başlıkta ise; bilimsel olarak iç dünyanın işleyiş biçimini incelediğimiz insanın, dış dünya ile ilişkilene halleri antropolojik düzlemde izlenecektir. Çevre ve insanın birbirlerine olan etkilerinin gündelik yaşamdaki izleri sürülerek bir yandan deneyimsel olarak

imgeleşen yaşam pratikleri ile bağ kurulmaya çalışılacaktır; bunun için felsefe, tarih, psikoloji ve mekâna dair kaynaklardan faydalanılacaktır.

1.3.1. Çevre Psikolojisi ya da mekânsallık

Buraya kadar olan bölümde insanın çevreyle olan beden-beyin ilişkisi ve çevresel verileri nasıl algıladığı incelendi. Çevre, görece ve soyut bir kavramdır, insanın kendiliği dışındaki uzayı tanımlar. Dış dünya-çevre konumundan, özne ve nesnenin varlığı kendi halindedir, varlık sebepleri birbiri ile ilişkili değildir. Her ikisi de çevrenin şeyidir. Çevre bu bağlamda sonsuz veriler kümesidir. Mekân ise, sınırlarıyla engin dünyada bireyin varlık göstermesine yardım eder. Mekân; çevresel verileri sınıflandırır, kategorize eder ve örgütler, mekâna özgü veri grupları oluşturur.

İnsan üretimi olarak mekân, yer; canlıyı içine alan, onu evrensel boşluktan ayıran bir parçası olarak belirlemektedir. İnsan uçsuz, bucaksız; gözüyle ve hayal gücü ile kavramakta güçlük çektiği evrensel boşluğu ve doğal çevreyi kendisini güvende hissettiği bir sınırlı hacim yaratmak üzere sınırlandırmıştır (Kuban, 2002: 14). Böylece mekân kavramı doğmuştur.

Bir yaşam alanı olarak çevrenin insan için anlamı geçmişten günümüze devamlı bir biçimde değişmiştir. İnsan ve yaşam alanı arasındaki bu ilişkilene; insanın yetileri ve bilgileri geliştikçe dönüşen bir paradigmadır. Tarih öncesi ve tarihsel çağlar olarak iki bölümde incelenebildiği gibi, tarihsel çağlarda da endüstri dönemi bir sınır hattı olarak belirlemektedir. Tarih öncesi dönem insanı, çevre ve çevre koşulları ile başa çıkmaya çalışan insandır. Tabiatın etkilerine maruz kalır ve çevrenin imkanları keşfederek etkilerden korunmaya çalışır. Vahşi hayvanlar, beslenme ve barınma güçlüğü ve özellikle iklim ve sıcaklığın sürekli değişmesi insanı bu şartlara uygun, güvenli yaşam alanları arayışına itmiştir (Berberoğlu, 2019: 94). İlkel dönem barınma ihtiyacının karşılanma ana mekânı olan mağaraların, tıpkı günümüz konutları gibi yaşamsal işlevlere göre örgütlendiği görülmektedir: Avlanan hayvanlar bir köşede işlenirken, bir diğer köşe dinlenme için ayrılmıştır. İçeride ateşin canlı tutulması için odun istiflenen bölüm ve yiyeceklerin saklandığı ateşten uzak soğuk bir ayrı kısım da mevcuttur. Çocukların korunduğu ve uykuya dair alanların da daha iç bölümlere

kurulduğu gözlenir. Tüm bu alanlar, yaşamı kolaylaştıracak ve düzenleyecek biçimde organik biçimde oluşup gelişmiştir (Berberoğlu, 2019: 16).

“Doğanın her türlü etkisinden uzaklaşabilmek için barınma gereksinimi duyan insan bir kulübe inşa eder. Bu bilinçli ‘yer’ yapımıyla kendisini doğadan ayırıp kültürel bir varlık olarak türüne özgü yeni bir duruş edinir. Bu geri dönüşü olmayan kopuşla insan, sınırsız bir mekânda kendi sınırlarını yaratarak ona anlam katar ve böylece, bütüncül bir dünya kurma serüvenine de ilk adımlarını atmış olur.” (Çetindoğan, 2009: 138).

Kaya altı sığınakları, mağara girişleri ve ağaç kovuklarıyla başlayan bu güvenli alan arayışı, tarihsel ilerleme içerisinde endüstrileşme döneminin de yoğun katkılarıyla bugünkü konut anlayışına dönüşmüştür. Günümüz çevre kavramı, insan için tabiatın fiziksel etkileriyle başa çıkma değil bir varlık gösterme alanıdır. Çevrenin büyük bir kısmı insan tarafından örgütlenmiş kamusal yahut bireysel mekanlar olarak kullanılmaktadır.

Algının Fenomenolojisi metninde “Varoluş mekânsaldır”¹³ der Ponty. İnsanın en temel gereksinimlerinden biri, yaşadığı evrende kendisini konumlandırmasıdır. İnsanın varlık kanıtı olarak çevrede var olma hali, insanın varoluşuna sızmaktadır da. Varoluş, Merleau-Ponty’nin kendi ifadesiyle *mekânsal* olduğuna göre, insanın kendini ifadesi mekân üzerinden, mekân aracılığıyla olmaktadır. “Maddesel bir varlık olarak insan, mekânda alan kaplar, mekân içinde devinir. O halde insan bedensel varlığıyla, mekâna dair bir ögedir de. Sadece beden değil, insanın duygu ve düşünceleri de mekâna bağlı ve bağımlıdır. Varoluş sadece maddesel yanıyla değil ruhsal tarafıyla da mekânsaldır. O halde mekân, toplumları ve bireyi belirleyen temel etkidir.” (Çetindoğan, 2009: 138).

İnsan ve dış çevresinin birçok farklı nokta ve bileşimde birbirini etkilediği görülmektedir. Bu etkileşimin insandaki içsel etkilerini; önceki başlıklarda izlenmişti. Psikolojinin bir dalı olan Çevre Psikolojisi; fiziksel olarak var olan çevrenin alt

¹³ Merleau-Ponty, Maurice. Algının Fenomenolojisi (Çev. E. Sarıkartal ve E. Hacımuratoğlu). İstanbul: İthaki Yayınları. 2016, s.342

ölçekleri olan kent ve mekân ile insan arasındaki etkileşimin davranış ve tutumsal dinamiklerini sosyo-psikolojik bir perspektiften inceler. Disiplin, görüşün temelleri atıldığında ‘mimari psikoloji’ ifadesiyle tanımlandıysa da; mimarlar, felsefi düşünürler, tıp uzmanları, psikolog ve antropologların ortak çalışmaları neticesinde 1950’lerde Çevre Psikolojisi teriminde karar kılınmıştır (Göregenli, 2021: 3). Günümüzde ise, sinirbiliminin-nörobilimin- birinci bölümde üzerinde durulan algı çalışmalarının mekânsal yansımaları; nöro-mimari¹⁴, *atmosfer tasarımı* kavramlarının ortaya çıkışında görülebilmektedir.

Çevre Psikolojisi belli temel ilkeler üzerine kuruludur:

- Mekân ile insan arasında, karşılıklı bir iletişim söz konusudur. Birey bağlam içerisindedir; davranış, birey-çevre arasındaki etkileşimin bir çıktısıdır.
- Nicelik ve niteliksel yöntemin sentezi; mekân ve insana yaklaşımda bilgi ve yaşam deneyimini birlikte değerlendiren yaklaşımlar kurulmalıdır.
- Kuram ve uygulama bütündür. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar, yaşamda sınanmasıyla teoriye etki ettiği döngüsel bir modelde sürdürülmelidir.
- İnsan-mekân ilişkilerinin incelenme perspektifine göre farklı prensiplerin alanına denk düşmesinin olağan oluşunun sonucu, çevre psikolojisi disiplinler arası bir doğaya sahiptir (Göregenli, 2021: 5).

Geçtiğimiz bölümde, sinirbilimin ortaya koyduğu insanın çevreyi algılama süreci irdelenmiş; duyu organları ile duyumsanan fiziksel nicelik ve niteliklerin; zihinde nasıl algılama, tanıma/kavrama ve anlamlandırma deneyimine dönüştüğü incelenmişti. 2000li yılların başında saptanan bu veri ile 1900lü yılların ikinci yarısında Çevre Psikolojisinin çevreyi algılama biçimine dair çıkarsama paralellik göstermektedir. Buna göre; insan çevresini, birbirini takip eden ve birbiriyle ilişkili iki aşama ile anlamlandırmaktadır (şekil 6):

¹⁴ Mimarının insanın sinir sistemi; bedeni ve zihni üzerindeki etkilerini inceleyen alan.

- Fiziksel Çevre: duyu organları ile duyumsanan; ölçülebilir özellikli, duyu organları ve beyin işlevlerinin işlerliğine bağlı olarak nesnel çevre. Mekânın ebatları; nesnenin rengi, büyüklüğü; sesin konumu, desibeli; dokular; ışık miktarı fiziksel çevreye dair verilerdir.
- Algısal Çevre: Zihinsel olarak algılanan; psiko-sosyal yollarla açıklanabilen, öznel kavrayışa açık çevre (*sayfa 19dan itibaren değinilen algısal değişkenlere bağlı olarak*)

Şekil 5: Çevreyi Algılama Aşamaları

Özetle çevre, ilksel olarak fiziksel/biçimsel özellikleriyle karşılanmaktadır. Duyular vasıtasıyla duyumsanan bu biçimsel çevre, somut varlığını oluşturan üç boyutunun ve içerdiklerinin ötesinde zihin ile tanımlanmaya başlamasıyla beraber *mekânsal algı* ara kesitinden de bakılabilecek *çevresel algılama* karşımıza çıkmaktadır. Sinirbilim bu olguya zihinsel temsil olarak ifade etmektedir.¹⁵ Algısal çevre yahut *Mekânsallık*, içinde devinen insan tarafından fiziksel özelliklerinin ötesinde zihinsel olarak algılanmasıdır. Varlık felsefesi üzerine metinlerinde Heidegger (1889-1976); mekânın kendisini hesaplanabilir ve ölçülebilir boyutları olan alan şeklinde tanımlarken; *mekânsallığı* yaşanan mekân olarak ifade eder (Dündar, 2020: 77). Yaşanan mekân olarak mekânsallık, bireyin duyu, bellek, bilgi gibi tüm yaşamsal hallerini içinde barındıran zihinsel bir tasarımdır.

¹⁵ Bkz. çalışmanın 17. sayfası.

1.3.2. Çevreden Mekâna

İnsanın çevreyle olan ilgisi varoluş kökenlidir. Bugün, yaşam süren herhangi bir bireyin yaşam pratikleri ve çevresi arasındaki ilişkiyi uç örnekler üzerinden ifade etmek daha iyi kavrayış sağlayabilir. 2000li yılların modern kentlerinde yaşam süren bir bireyi ele alalım, neredeyse standardize olmuş modern kent mekanlarına kendi özneliğini nasıl katmaktadır? Tarihsel olarak bakıldığında tip olarak tanımlanabilecek kent yaşamındaki aslen bireylerin birbirinden oldukça farklı kişisel mekanları, kişilere içkin neleri söylerdi? Yahut sosyal, kamusal gibi farklı alanlara bu öznelik ne biçimde yansımakta ya da kısıtlanmaktadır? Mevzu bahis birey, gelecekte, diyelim ki *Metaverse*¹⁶ kullanımının hâkim olduğu bir dünyada yaşıyor olsun. Bu yeni yaşam biçiminin ürettiği, tükettiği yeni mekanların özellikleri neler olurdu? Bireyin özneliği, kendi alanına nasıl yansdı? Yahut, kentleşmenin olmadığı doğal bir yaşama dönmüş olsun, bu senaryoda mekân-insan ilişkileri için ne söylenebilirdi?

Mekân ile ilişkilene esasen, insanın mekân ile arasındaki durumdur. Çevreyi tanımaya dair yeterli bilgi arşivi olmayan ve üretim becerisi de gelişmemiş insanın mekân içerisinde varlık gösterme biçimi ile mekânsal bilgiye sahip ve müdahale beceresi geliştirmiş insanın mekân içerisindeki tavrı birbirinden oldukça farklıdır.

1.3.3. Mekânın Kökenleri

İnsanlar günümüzden 10.000 yıl öncesine kadar doğadan ayırık mekân üretiminden uzak yaşamış, doğanın imkanlarını kullanarak yaşamsal işlevlerini sürdürmüşlerdir. Daha doğru bir tanımla tarih öncesi dönemlerde insanın doğasal etkilerden korunma güdüsünden kaynaklı çevreyi örgütleme ihtiyacı, doğal çevre ile arasına sınır çekmeye itmiştir. Bu sınır hattının işaretlediği düzlem, mekânı ortaya çıkarmıştır. Toprağa bağlı yaşamın biçimlendirdiği ilk mekanlar -barınak, av deposu vb.- ortaya çıkmıştır. İlk mekanlar, toplumların dönüşümü ile gelişmiş ve dönüşmüş; kişisel alanlardan ortak alanlara doğru bir büyüme görülmüştür (Demirkaya, 1999: 26). Mimarlık literatüründe bu değişim; toplumsal, entelektüel, teknik ve estetik

¹⁶ Kavrama 2022, Mayıs itibarıyla Türkçe sözcük karşılığı aranmakta olup, sanal evren olarak tanımlanabilir. *Metaverse*; dijital ortamda kurgulanan ve bilgisayar, mobil aygıtlar ile üç boyutlu cihazlar yoluyla insanın bu evrendeki ortama dahil olmasını sağlayan bir sanal dünya girişimidir.

koşullar olarak dört parametreye bağlı incelenmektedir (Zevi, 2021: 47). Mimari Kuramcı Giedion, mekân anlayışını tarihsel olarak üç bölümde incelenmesi gerektiğini önermektedir. Buna göre mekân ile ilişkilene:

- Mısır'dan Antik Yunan Uygarlığına,
- Roma Uygarlığından 19. yüzyılın ikinci yarısına dek ve
- Çağdaş dönem olarak üçe ayrılmaktadır (Demirkaya, 1999: 26).

Pek tabii, mekân ile insan iletişiminin çağlar boyu dönüşen dinamiğiyle uyumlu olarak, mekâna içkin felsefelerin de tarih boyunca değiştiği gözlemlenmektedir. Bu değişim bütünsel bakışla genellikle Antik Yunan döneminden başlayarak incelenmektedir. Bu yaklaşım, devasa yapıları piramitleriyle bilinen Mısır mimarisinin nasıl inşa edilebildiğiyle ilgili bir görüş birliğine henüz net biçimde varılmamış olmasından ileri gelmektedir. Mısır mimari yapılarının çağları aşan sağlamlığı ve ölçeklerine karşın döneme dair bilinen üretim ve işleme tekniklerinin bağdaşmaması, mevcut bilimsel nitelikteki verinin yetersizliği neticesinde nasıl üretildiklerine dair gizemi sürdürmektedir. Fakat yine de insanın üretimi ve ürettiği ile ilişkilene biçimlerinden şunları söylemek mümkündür:

Dönemin insanının yaşam mekânı, insan kaynaklı müdahaleler sonucunda bozunmuş ve kontrol altına alınmaya gayret edilen bir kent değil tüm koşul ve içerdikleriyle halen hüküm süren doğanın kendisidir. Modern insan kendi bedensel ölçülerine uygun *şey, ürün, yapı* üretmekteyken; Antik dönem insanının doğaya karşın var olabilecek güçlü, sağlam, büyük *şeyler, ürünler, yapılar* üretme tavrında olması insanın ve doğanın tarihsel olarak dönüşümündendir elbette. Doğal çevre ve şartları ile iç içe geçmiş antikite insanının yaşam pratikleri, mekanlarına müdahale biçimlerine de doğal olarak yansımakta; çevrenin çatısı altına bölünmeler yaratmak için dahil oldukları çevrenin koşullarına uyumlandıkları bilinmektedir. Öte yandan modern dönemde bir mekâna yerleştirilecek şeyin büyüklüğü insan ölçüsüne ve hatta ergonomisine endekslidir; vahşi doğaya karşı varlık sürdürme gerekliliğinden ziyade insan kullanımına dayanıklı ve ergonomik olmak durumundadır. Antikitede ise üretilen şey doğal çevre koşullarına endekslidir, zira varlık alanı uçsuz bucaksız doğa mekanıdır. Antik Mısır insanının mekânlar tam da bu sebepten, uçsuz bucaksız doğanın

devasa heykelleri niteliğindedir. Antik Yunan mekân yaklaşımının ise yapı olarak bir heykel niteliğinde mimarisiyle Mısır'dan bu yaklaşımı miras edindiği açıktır.

Mekâna dair bilinen en eski felsefi tavır ise; "Her şey sayılarla açıklanabilir" diyen Pisagor'un(M.Ö. 570–495) görüşlerinden ortaya çıkmıştır. Antikitenin, mimarinin biçimsel niteliklerini sayılar üzerinden kurması, döneme içkin yapıların izlerinden okunabilmektedir (Altan, 2012: 75). Göze hitabın baskınlığı ve estetiklik üzerinden kurulduğu görülen Antik Yunan mimarisinin kendi içinde ölçülü ve armonik olma durumu, ideal bir denge ve simetri arayışı ile ilişkilendirilmiştir. Bir kuşak sonraki Platon'a (M.Ö. 427–348) göre; evren, dört ana öge olarak toprak, hava, ateş, su öğelerinin doğru oranda birleşmeleriyle meydana gelmiştir. Platon, bu öğeleri mekânsal yapılar olarak tanımlamış; ateşi piramit¹⁷, toprağı küp¹⁸, havayı oktahedron¹⁹, suyu ikosahedron²⁰ ile eşleştirmiş; evreni de tüm bu geometrilerin bileşimiyle meydana gelen bir geometri, dodecahedron²¹ olarak tanımlamıştır (Üngür, 2011: 15). Pisagor'un sayısal ideallik yaklaşımı ile Platon'un üç boyutlu geometrik evren görüşü, çağını aşarak Aydınlanma Çağı'na dek geniş yankı bulmuştur. Bütüncül ilk teori ise; Antik Yunan döneminde, Aristoteles (M.Ö. 384-322) tarafından; "*var olan tüm yerlerin; tüm şey, nitelik ve yönlerin toplandığı sınırlı ve dinamik alan*" görüşü de felsefi zeminde uzun dönem hakimiyet sürmüştür (Altan, 2012: 75). Antik Roma döneminin şair ve düşünürü Lucretius (M.Ö. 95-55) şöyle der:

"Tüm doğa iki şeye dayanır; bedenler vardır ve bu bedenlerin kendi yerlerine sahip oldukları ve içinde hareket ettikleri boşluklar vardır." (Norberg-Schulz, 1974: 10).

14.yüzyıla kadar Platon ve Aristoteles'in mekân kavramları, getirilen eleştiriler ve değişikliklerle de olsa mekân teorilerinin iskeletini oluşturmuşlardır. Aristoteles ve Platon temelli ortaçağ görüşünde, tanrısallık tarafından konumlandırılmış ve

¹⁷ Her yüzü üçgenden meydana gelen üçboyutlu dört yüzlü bir çokgen.

¹⁸ Her yüzü kareden meydana gelen üçboyutlu dört yüzlü bir çokgen.

¹⁹ Her yüzü üçgenden meydana gelen üçboyutlu sekiz yüzlü bir çokgen.

²⁰ Her yüzü üçgenden meydana gelen üçboyutlu yirmi yüzlü bir çokgen.

²¹ Her yüzü düzgün beşgenden meydana gelen üçboyutlu on iki yüzlü bir çokgen.

gözetlenen insanların yaşam sürdüğü Dünya, göksel ve üst-göksel katmanlar tarafından kuşatılmaktadır (Üngür, 2011: 19).

Aydınlanma çağıyla, yükselen bilim ve gelişen analitik düşünme sistemi, mekânsal üretimi de etkilemiştir. Mekân üzerine düşüncelerin önemli kırılma noktalarından biri, 16. yüzyılda Descartes'in öncüsü olduğu özne ve nesne ayrımı düşüncesiyle gerçekleşmiştir. Rasyonalizmi kuran Descartes (1596-1650), duyuların aldaticılığını işaret eder ve akli öne çıkarır. Perspektif kullanımının yaygınlaşmasının da etkisiyle, mekânın salt fiziksel nitelikleriyle ele alındığı dönem başlamıştır (Dervişoğlu, 2008: 33). Descartes'in soyut/somut ve özne/nesne ayrımını temel alan Kartezyen mekân; nesnelere ve insanlar arasındaki yakınlık-uzaklık ilişkisinin analitik cebirsel yöntemlerle, genişlik, uzunluk ve derinlik olarak soyutlandığı üç boyutlu mekân kavramıdır. Kartezyen mekân yaklaşımında; mekânın fiziksel nitelikleri, her şeyden önde tutularak işlevsellik, estetik, sağlamlık gibi yapısal esasları ve sosyal durumlar, ideolojik yönelimler ve ekonomik belirteçlerin bir sentezi olarak ortaya koyulmaktadır (Dervişoğlu, 2008: 34).

Diğer bir perspektiften Locke (1632-1704) gibi düşünürler, Kartezyen ayrıma karşı çıksalar da duyum ve algıların aldaticılığının karşısına, bütünüyle akla bağlı deneyimi koymaktadır. Algısal deneyim sonucu üretilen düşünce yahut eylemin genel denklemine, duyum ve duyguya dair işlevleri dahil etmemişlerdir. Nihayetinde, "Rasyonel düşüncenin ilkeleri olan akıl söyleminin karşısına, *ampirist*-deneysel-düşüncenin deney ve algıya dayalı bilgi modeli yerleşmiştir. Kant (1724-1804), bu tehlikeli ayrımın farkına varır ve mekân anlayışını, bir mekân ve zaman birlikteliğine taşır. Mekân-zaman birlikteliğinde mekân, dış duyunun; zaman ise iç duyunun formu olarak öznedeki bütünlük biçiminde belirir ve bu bütünlük, duyularımızı aşan transandantal bir ideale ulaşır." (Gürer, 2016: 31).

Edinilen bilgiler ışığında; mekâna dair tanım ve yaklaşımların, çağın dinamiklerince değişmesi son derece olağandır. Zamanın başından, yapılaşmanın toplumsal ve bireysel tavırlara sirayet etmesine dek olan süreçte mekânı mutlak yahut boşluk olarak tanımlama görüşü çağın pratiklerince oldukça anlaşılabilir. İnsanın müdahalesi olmayan bir çevre, elbet mutlak, kendinde bir uzaydır.

“Bir Antik Yunan tapınağı ise dev bir heykeldir”²².

Bir mekâna yerleştirilen, seyir için çevresinde boşluk bırakılan bir obje olarak devasa heykelin mekânı, doğal çevrenin bizzat kendisi olarak ortaya çıkar. Göreceliği, algılamaya değil zamana içkindir. Dışarıyla içerisini işaret ederek, kapatmadan yalnızca ayıran Antik Yunan anlayışı, Roma döneminde sütunların içeri çekilmesiyle kapanmaya bırakır; süslemeler dışarıda değil içeride konumlandırılır. Dönem insanının yaşamsal pratiğinin; doğal çevrenin insanından, iç mekân insanına doğru geçtiği gözlemlenmektedir. Bizans ile genişleyen ve yönlendirmeleri içermeye başlayan içerideki mekân, modern mekân anlayışına dek, yapının strüktürel ve malzeme bazlı tekniklerine dair deneyimleri ve iç mekân organizasyonun gelişimi görülmektedir (Zevi, 2021: 47). Rönesans’ta gelişen, mekânsal ölçülerde beden referans olarak kullanılması ilkesi, bugün de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Dervişoğlu, 2008: 34).

“Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde, beden/zihin ve özne/nesne arasına konulan mesafeler, fenomenolojinin bütüncü yaklaşımı ile erimeye başlamıştır.”²³

Mekâna dair Descartes’ten yirminci yüzyılın ikinci yarısına değin hâkim olan Pisagor ve Öklid geometrisi temelli Kartezyen anlayış terk edilmeye başlanmış; mekânın çok boyutluluğu, farklı yöntemler ve kuramcılar tarafından irdelenmiştir. Merleau-Ponty (1908-1961) fenomenolojisi, mekân anlayışını doğrudan beden üzerinden temellendirir: beden, öznenin dünya arasındaki sınır hattıdır. Dolayısıyla mekânı beden ile kavradığını düşünmekten daha doğal, uygun bir yöntem düşünülemez. Merleau-Ponty, ‘çevrenin, insanın düşündüğü değil yaşadığı şey’ olduğunu vurgulayarak, zaman içerisindeki bedensel deneyime işaret etmektedir. Ponty’e göre deneyim dört dinamik kuruludur: mekân, zaman, beden ve ilişkiler (Ulubay ve Önal, 2020: 610).

Fenomenoloji ve Varoluş felsefesi ekolünden Heidegger’e göre de, varoluş ancak bir yer ile tanımlanabilir, yer ise zamanla anlam kazanmaktadır. Heidegger’in

²² Zevi, Bruno. Mimarlığı Görebilmek (Çev. A. Tümertekin). İst: Arketon Yay, 2021, s.48.

²³ Gürer, Ethem. “Katmanlı Mekân Kavrayışı”. Mimarist, cilt 16, sayı 56, 2016, s.32.

varoluşçu felsefesinden etkilenen ve antik bir ifade olan *genius loci*²⁴ kavramı üzerinden tarihsel olarak mekânın algısını irdeleyen Norberg-Schulz(1926 – 2000), yirminci yüzyılın mekân kavrayışının anlamsallığını zaman bileşenin senteziyle aramıştır. ‘Yerin ruhu’ anlamına gelen *genius loci* kavramı, mekânı fiziksel bir kavrayıştan öte, atmosferik ruhunu algılama arayışıdır (Ulubay ve Önal, 2020: 607).

Çevre Psikolojisince *algısal mekân*, Heidegger’ci varoluş felsefesi kadrajından *mekansallık*, mimari kuramlarca *Geniuc Loci* kavramlarının her biri, mekânın belirli bir deneyimsel etkisine atıfta bulunmaktadır. Genius Loci kavramının, yirminci yüzyılın mekân tartışmalarının merkezine taşınması; mekânın kökenine dair zamansal kavrayışa ve toplumsal yaşantıyla ilişkisine yönelik sorguların çeşitlenmesini sağlamıştır. Aldo Rossi (1931-1997), bu tartışmaları, kent mekânı bağlamında ele alarak mekânın anlamsallığını sorgulamış: *bellek* olgusunu *yerin zamansallığı* ile ilişkilendirdiği bir *locus*²⁵ yaklaşımını savunmuştur.

Mekân ve zamanı ilişki içerisinde ele alan çağdaş yaklaşım, Einstein’in uzay ve zamanın birbirine bağlılığını kanıtladığı görelilik kuramıyla²⁶ geçerliliğini kanıtlamıştır. Buna göre; fiziki hiçbir şey, mekân ve zamandan ayrı olarak var olamaz, zira her nesnenin yalnızca eni, boyu ve derinliği değil, fakat zaman içinde bir süresi vardır (Cevizci, 1999: 584).

2000li yıllara dek tarihsel bir diyalektikle irdelenmeye çalışılan mekân olgusu, elbet insan üretiminin bir unsurudur. Zamanın ruhuyla ve bireysel ile kolektif yaşamın üretimi sentezinde var olan; bireye ve topluma geri yansıyan mekân; kişisel ve toplumsal bir bellek inşa etmektedir. Öte yandan bu deneyimin verilerini nesilden nesile aktarmaktadır da. Bulduğumuz dönemin perspektifinden bakıldığında kabaca; geçmişten günümüze mekânın çevreye endeksli yahut bedene endeksli olarak iki farklı yaklaşım üzerinden inşa edildiğini söyleyebiliriz. Çevre koşullarıyla sınımanmanın, varlık gösterme çabasının birer yansıması olarak mekânsal işlevlerin

²⁴ Yerin ruhu.

²⁵ Bir şeyin yapıldığı yer anlamına gelmektedir. Yer, eylemin ve bunların aynı *an*’dalığını belirtmektedir.

²⁶ Jammer, Max (1993). Concepts Of Space: The History Of Theories Of Space In Physics. New York: Dover Publications, syf.foreword .

birada ve devasa hacimler içerisinde işlenmesinin bir ürünü olarak ortaçağ mekanı, tarihsel mekanların kendi içerisindeki gelişmiş son hali olarak ortaya çıkar. Sınırlı ve dünyanın merkezde olduğu evren modelinden sonsuz bir uzay anlayışına geçiş, çağdaş mekânın temellerini atmıştır. Çevre koşullarına savunmasızlığın yaşamsal becerinin gelişmesiyle giderek azalması ve güneş odaklı evren anlayışının etkileriyle, lokalize ve hacimli olmanın yerini insan bedeni ölçeğine endeksli, parçalanmış ve hiyerarşikleşmiş mekanlar ile yatay yayılma almıştır. Modern öncesi dönemlerde mekân kavramları, mekân denilince şu an anlaşılandan ziyade; uzayın içerdiği boşluğu tanımlamanın izinden gitmektedir. Çağdaş mekân ise kavramlar bütünüdür ve uzayın hali hazırda doğal bir parçasıdır. Foucault'nun kendi deyişiyle:

“ortaçağ yeri bir anlamda bu mekânda erimiş, bir şeyin yeri artık hareketi içindeki bir noktadan ibaret hale gelmiştir, tıpkı bir şeyin duruyor olmasının son derece yavaşlamış hareketinden başka bir şey olmaması gibi.” (Foucault, 1994: 292).

Halen içinde yaşanan bir dönem olmasından ötürü kesin bir inceleme yapılması sakıncalı olsa da 2000 sonrası dönemde; özne ve nesnenin ayrık kendilikleri yerine, birbirlerine etkilerinin öncellendiği algı ve duyuma dair güncel araştırmaların, mekâna deneyim odaklı bir yaklaşımı ortaya çıkarttığı görülmektedir. Algı ve duyuma dayalı deneyim, beden ve mekân arasında dolaysız bir bağıntıya atıfta bulunurken; beden, mekânı idrak ve anlamlandırmanın başlıca yolu olarak görülmektedir. Bedenin deneyimlediği sadece mekân değil, kendi mekânsallığıdır.

“Mekânı salt betimlenen nesne özellikleriyle değil, aynı zamanda da betimleyen konumundaki öznenin anlama ve açıklama ediminin birbirini görünür kılan ilişkiler bağlamında ... deneyimlemek olasıdır.” (Aydınlı, 2008: 152).

İKİNCİ BÖLÜM

2. TEMSİL VE MEKÂN İLİŞKİSİ: MEKÂNIN İFADESİ

Çevresini algılayan her insan gibi seyirci/izleyici/alımlayıcı konumundaki birey de bedensel duyularıyla sahneleme/gösterim/temsil edimini algılamaktadır. Peki temsil, mekânsal olarak seyirciye neyi, ne biçimde ifade etmektedir? Yahut ifade etme niyetinde olduğu anlam/duygu kısaca şey mekâna nasıl yansımalıdır? Bu soruyu cevaplamak üzere, sahneleme bağlamına temsil mekânı konumlandırılmaktadır. Bu konumlandırılmayla beraber temsilin, sahneye/temsil mekanına yansımaları üzerinden ifade ettikleri, mekân ve insan ilişkisinin kökenleri ve işaretleri üzerinden incelenecektir. Böylelikle; izleyici-temsil-temsil mekânı dinamiğinin ikinci bağıntısı (şekil 7) tartışılmış olacaktır.

Şekil 6: Temsilin kurduğu iletişim; temsil – temsil mekânı

Önceki başlıklarda incelenen mekâna ve çevreye dair tüm veriler elbet yaşamsal pratiğe içkindir. Peki gündelik yaşamın mekânı ile bir temsilin ediminin mekânı arasında ne tür bir bağ vardır? Benzer bir soruyu, çağdaş tiyatro yönetmeni ve araştırmacı Peter Brook(1925- 2022) yöneltmiştir:

“Sahne gerçek bir mekân mı hayatımızda? Ne gibi bir işlevi olabilir? Kendine özgü özellikleri nedir?” (Brook, 1990: 49).

Temsile dayalı sanat pratiğinin mekânı ile gerçek/gündelik mekân arasındaki bağıntıyı araştıran bu soru; gündelik mekanların ürettiği anlam ve bu mekânsal anlamların temsil mekanıyla ilişkisi, Henri Lefebvre'in *mekânın üretimi* metni ve Michel Foucault'nun *heterotopya* kavramına dair metinleri birer yol gösterici olarak konumlandırılarak devamındaki bölümde incelenecektir. Böylelikle gündelik mekanlara dair algı ve imgelere dair farkındalık kazanmak ve bu farkındalığı temsil mekanına yaklaşıma sentez etmek amaçlanmıştır.

Bir ifadeyi tüm detayları ve bağlantılarıyla anlamlandırmak üzere sökümlenen temsile dayalı pratikler; tüm detayları ve bağlantılarıyla bir anlam dizgesi oluşturmak üzere inşa edilmiş oldukları taktirde tutarlı bir anlamı ifade edebilirler. Bu insanın varlık alanı, mekânına yansıyan ve mekânı yoluyla algılanabilen anlamları; anlamı oluşturan ifade ediminin doğası incelenerek çıkarılmaya çalışılacaktır.

2.1. İFADE KAVRAMI VE BİÇİMLERİ

Bir ifade veya temsil etme durumu, bir çeşit dili gerektirir. Dil, bütün iletişim ve etkileşim sürecinin hem başlangıcı hem de ürünüdür. Bütün etkileşim biçimleri, iletişim araçları aracılığı ve dilin kullanımı ile gerçekleştirilir. Her tür ve biçimde etkileşimin, iletişimin kendine özgü bir dili vardır. Sinematik dil, görsel dil, müzik dili, tıp dili, akademik dil, sosyal medya dili gibi. Buna göre dil bir simgeler bütünüdür (İnceoğlu, 2010: 69).

“Dil bir simgedir; düşünce ise bir imge. İmgeler, psikolojide ve diğer insan bilimlerinde, zihinsel faaliyet olarak adlandırılan sürecin birimleridir. Her düşünce, imge parçacıklarından oluşur.” (İnceoğlu, 2010: 72).

İletişim ve insan tutumları üzerine çalışan Metin İnceoğlu'nun 'düşüncenin imge parçacıklarından oluşması' ifadesi bakıldığında 'düşüncenin, *zihinsel temsiller* neticesinde oluşmasına' dair sinirbilimi verisiyle(bkz sayfa 8) kesişmektedir.

2.1.1. İfadenin Halleri: Şey, İmge ve Gösterge

İnsan, içerisinde ve dışarısında şeylerle çevrili olduğundan hem şey hem de onların imgeleri ile çevrili bir dünyada yaşam sürer. İmge algılama ve yaratma kabiliyeti, insanın sahip olduğu doğuştan gelen bir yetidir; insanın konuşma kabiliyetiyle çevresindeki dünyayı algılama, imgeleştirme ve düşünme kabiliyeti birbirine sıkıca bağlıdır. Algıladığı şeyleri, imge olarak kaydedip imge olarak çağrıştırarak zihinsel sürecini sürdüren insan; dışsal dünyasında da salt olarak imgelerle muhataptır (Burnett, 2010: 39).

İmgenin hem gündelik hem akademik terminolojide hem de farklı değinilen bir terim olduğu görülmektedir. Çalışmanın odağa aldığı temsil sanatları ve beslendiği iletişim, mimarlık, psikoloji, sinirbilim gibi disiplinlerce de tartışılmıştır. Fikir birliğinde olunan ana nokta olan ‘asıl şeyin yerine geçerek onu ifade eden şey’ özü disiplinlerin kadrarlarınca tartışılmış ve imge, simge, sembol, gösterge gibi tanımlar üretilmiştir. Gerek anlam karışıklığının önüne geçmek gerek bu kavramları ve farklılıklarını detaylıca değerlendirmek önem taşımaktadır.

İmge, bir forma sahip olduğunda bu bir simgedir (Küçüköner, 2010: 77). *Simge*, görsel olarak bir şeyi temsil eden, başka bir şeydir. Örneğin; elinde bir terazi tutan, gözleri bağlı genç bir kadın adaletin simgesidir. Bazen simge parçaları simgenin bütününe çağrıştırabilir(örneğin yalnızca terazi) ve bireyi, bir algılama sürecine yönlendirerek, simgenin bütününe kavramaya itmektedir (İnceoğlu, 2010: 74).

Sembol, *simge* kavramıyla kol kola yürür. Göstergebilim çalışmalarından referans ile sembol: birey için değeri ve anlamı olan doğuştan yahut sonradan öğrenilmiş bir “uyarıcı” olup soyut bir özelliğe sahiptir. Semboller gerek direkt, gerekse dolaylı ilişkiler içerisinde üretilir, saklanılır, aktarılır ve algılanır. Doğuştan gelen ve sonradan öğrenilen semboller mevcuttur, deneyimsel öğrenimin yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılma yoluyla öğrenilmektedirler. Sembollerle aktarılan anlamlar, içinde yaşanılan grubun/toplumun/dönemin ortak değerlerini ifade ettiği gibi; birey, sembollerle karşılaşmasında pek çok anlam ve değeri de öğrenir. Bu yönüyle kültür ile semboller arasında oldukça yakın bir ilişki vardır (İnceoğlu, 2010: 75).

Psikanaliz kuramcısı Carl Gustav Jung(1875-1961) ise; göstergebilimin simge kavramını, işaret olarak tanımlamakta; simgeyi sembol ile eş anlamda kullanarak daha derin bir işlev de atfetmektedir. “*Simgesel ifadeyi bilinen bir şeyin benzeri olarak yorumlayan her görüş göstergebilime girer. Sembol, görece bilinmeyen bir şeyi daha açık veya tipik temsil edemeyecek kadar en iyi biçimde anlatan şeydir.*”²⁷ Jung, simge/sembol kavramını; yalnızca duyumsanan ve sezilen ama gözlemcinin henüz bilmediği şeyin en iyi ifadesi olarak betimler. Simgesellik, bilinçdışı temel bir etkeni ifadeye döker ve bu etkenin yaygınlığı simgenin etkisini aynı oranda genelleştirmektedir. Jung, rüyaların, insanın sembol yaratma kabiliyetinin incelenmesi noktasında başvurulacak kaynak olduğunu savar (Jung, 2017: 25).

Charles Pierce(1839-1914), her türlü iletişimsel dizginin *göstergelerden* meydana geldiğini ve bu dizgileri incelemenin göstergebilim çatısı altında olması gerektiğini ifade eder (Kalkan Kocabay, 2008: 18). İletişim ve dilbilim çalışmalarının bir kavramı olan *gösterge*; başka bir şeyin yerine geçebilme özelliği ve kapasitesine sahip şey olarak tanımlanmaktadır. Gösterge birine seslenir, yani seslendiği kişinin zihninde denk bir imaj yaratır. Gösterge bir şeyi, gösterdiği nesneyi temsil eder (Fiske, 2019: 125). *Göstergelerden* oluşan yaşamın içerisinde devinen insan, yaşamının her anında gösterge dizgelerini kavramaya çalışarak etrafındaki düzeni anlamlandırmaya çalışır.

Göstergebilim *anlamı* incelemek için; gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasındaki üç köşeli dinamiği ilişki modeli olarak belirlemiştir. Pierce’ın ortaya koymuş olduğu *gösterge*, *şey* ve *alımlayıcı* arasındaki iletişim modeli şekildeki (şekil 8) gibidir(Fiske, 2019: 125):

Şekil 7: anlambilim; şey-gösterge-alımlayıcı diyagramı (Fiske, 2019: 125)

²⁷ Jung, Carl G. Analitik Psikoloji Sözlüğü (Çev. N. Nirven) İstanbul: Pinhan Yayıncılık. 2016, s.64

Buna göre alımlayıcı, gösterge üzerinden asıl şeyi çıkarsamaktadır. Alımlayıcının göstergeden çıkarsadığı anlama, anlamlandırma denilmektedir. Gösterge somuttur, görülür, dokunulur, duyulur bir yapıdadır. İmge ise soyuttur, bir kavram, bir anlamdır, içeriktir imge. Alyans bir göstergedir, somuttur; evlilik kurumu soyut bir kavram, bir imgedir. Göstergedeki en ufak bir değişiklik imgenin anlamında da kaymaya neden olur.

“O halde imge, anlamın yerini alan şey; simge ise, imgeyi biçimlendirerek görünür, duyulur, tutulur, dokunulur kılan şeydir. Gösterge de, imgeyi taşıyan simgenin daha anlaşılır, daha kolay algılanabilir bir seviyedeki bir şekli, hatta simgenin yerine getirilen yeni çağdaş bir formdur.” (Küçüköner, 2010: 79).

Zihin, imgeler ile çalışır. Şeyi imgeleştirir ya da imgeyi şeyleştirir. Zihnin bu imgesel mekanizması, pek tabii yaşamsal pratiğe ve buna bağlı çalışan disiplinleri ilgilenmektedir. Çatı bir kavram olarak imge; değinilen disiplinlerce zihinsel imge, simge, sembol, gösterge, ikon, indeks, belirti kavramlarının ana işlevi; insan duyum ve zihni ile ilgilidir. Dolayısıyla kavramlardan ziyade zihnin imgesel yapı ve davranış biçimini anlamak, insan ile iletişim, ilişkilenen, istemli yahut istemsiz bu temelde var olan tüm pratiklerin esasen yapı taşı işlevindedir.

İnsanın bedenselliğine ve zihin ilişkisine dair bilgilerimiz arttıkça, kültürün önemi ve imgelerin rolü de değişmiştir. İmgeler artık yalnızca insan eylemlerinin temsilleri ya da yorumlayıcıları değil; her etkileşimde aktif rolü oynamalarının yanı sıra danışma kaynağı ve bilginin referans noktası haline gelmişlerdir (Burnett, 2010: 19). Zira, insan zihnine ve dolayısıyla bedensel duyularına yönelmemiş bir iletişim ve hatta herhangi bir şey çalışmanın izleği boyunca incelenen disiplinlerin de desteklendiği yönde, olanaksızdır.

2.2. MEKÂNIN İFADESİ

Çalışmanın birinci bölümdeki çevre, algı, eylem parametrelerince; gündelik yaşamdaki öznenin koşulları, özneyi saran çevre, özne hakkında bilgi verdiği gibi tutum ve tavırlarını anlamlandırmak için birer kaynak niteliğindedir. Bu yaşamsal pratikten sebep olacak ki; temsil edimi sırasında alımlayıcının dikkati, performans edimini gerçekleştiren/ler kadar, icracının koşullarına da çekilir. Gösterileni tüm ağlarıyla birlikte değerlendirir ki bu da algılama süreçleriyle ilgili bir durumdur (Çamurdan, 2020: 91). Bu ağların kökeni, insanın gündelik yaşam pratiği ve bu pratik içerisinde mekanla olan ilişkisinden çıkagelmektedir. Bundan sebeple temsile dayalı sanat pratiğinin mekânı ile gerçek/gündelik mekân arasındaki bağıntı gündelik mekanlar zemininden açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için; insan bedeni üzerindeki otoritenin mekânsal yansımalarını irdeleyen Michel Foucault'nu *heterotopya* kavramı ile gündelik mekanlar ürettiği anlamları ve insanın devinimini inceleyen Lefebvre'in *mekânın üretimi* metinleri birer yol gösterici olarak konumlandırılarak devamındaki başlıkta incelenecektir.

Mekâna kavramsal yaklaşımlar özne-mekân arasındaki ilişkiyi tanımlaya yönelik olmuştur. Lefebvre ve Foucault; bedenin ve duyuların, Newtoncu, sınırlı ve katı kartezyen uzay anlayışının ürettiği mutlaklıktan kurtarılması gerektiğini savunur. Buna göre; otoriteler, bedeni ve özneyi sınırlayan, hapseden ve disipline eden bir sistemi, kurduğu mutlak mekanlar üzerinden sürdürmektedir (Harvey, 2006: 129). Böylelikle iktidar yaşamsal pratiğin her köşesine adeta sızar. Foucault'ya göre; her tür baskı müdahalesi eninde sonunda mekânda izini bırakmakta; mahal ve bağlamlardaki kodlaşan bu izler sürülebilmektedir (Harvey, 1996: 61). Lefebvre bu izleri, mekânsal katmanlar üzerinden incelemekte; mekânın hem yaşamsal pratik, hem ideolojik hem de algısal yönünü açıklamaya çalışmaktadır. Foucault ise toplumsal mekanlardaki beden kontrolünün önenin kontrolünün zemini olduğunu ifade ederken özne-beden-mekân ilişkisini otorite ve göstergeleri bağlamında okumaktadır (Harvey, 1996: 239).

2.2.1. Heterotopya ve Foucault

Mekâna kavramsal yaklaşımlar özne-mekân arasındaki ilişkiyi tanımlaya yönelik olmuştur. Bu tanımlama çabalarının belki de en radikali, özneyi ve mekânı toplumsal düzlemde ele alarak öznenin; insan ve toplumun bireyi konumlarını mekanlar üzerinden tartışmasıyla Foucault olmuştur:

“İnsan ya da birey gibi özne konumları, önceden bilinen gerçeklikler değildirler; bunlar muhtelif mekân formlarında köklenmiş, özgül iktidar ilişkileri dolayısıyla inşa olan kurgulardır.” (akt.Nalçaoğlu, 2002: 123).

Toplumsal zeminden açıkladığı heterotopya kavramı tikel, kişisel iç mekanlara dair değil -ki bunları gerçek mahaller olarak açıklar- toplumsal mekanlara dairdir:

“İçinde yaşadığımız, bizi kendi dışımıza çeken, özellikle yaşamımızın, zamanımızın ve tarihimizin erozyona uğradığı mekân, bizi kemiren ve aşındıran bu mekân, heterojen bir mekândır. Başka deyişle, içine bireylerin ve şeylerin yerleştirilebileceği bir tür boşluk içinde yaşamıyoruz ... birbirine asla indirgenemez olan ve asla üst üste konamayan mevkiler tanımlayan bir ilişkiler bütünü içinde yaşıyoruz.” (Foucault, 2005, 294).

Foucault, Öteki Mekanlara Dair metninde mekânı iki ana toplumsal düzlemde ele alır: mahaller ve öteki mekanlar. Çağdaş mekânın mahalleri, her biri diğerinden farklı ilişki setleri ve mevcudiyet durumlarını zorunlu koşmaktadır: şahsi mekânla kamu mekânı, aile mekânıyla toplumsal mekân, kültürel mekânla faydalı mekân, boş zaman mekânıyla çalışma mekânı... Temel algılarımızın mekânları kendi içlerinde bazı içkin özellikler barındırmaktadırlar: *“hafif, uçucu, şeffaf bir mekân vardır, bir de karanlık, pürüzlü, bastırılmış mekân; zirvelerden oluşan, yukarıdan bir mekân ya da tam aksine çamurlu, aşağıdan bir mekân; sonra, su gibi ıslık ıslık akan bir mekân, yahut sabitleşmiş, taş veya kristal gibi pıhtılaşmış bir mekân...”* İnsan algısına dair tüm bu tanımlar iç mekana dair özellikleri tanımlamakla birlikte; öteki mekanlar, dış mekanların dayattığı ilişki setlerine ilişkindir (Foucault, 1988: 9).

Bu ‘öteki mekanlar’; *ütopya ve heterotopyalardır*. Ütopyalar, gerçek mahaller değildir: Disneyland, gösteri merkezlerinin dejenere ütopyaları; kafeleri, sinemalar, tiyatrolar, plajların geçici gevşeme ütopyaları, tatil köyleri, kapalı sitelerin özel ütopyaları; burjuva rüyası olarak kentten kaçış yerleri; alışveriş merkezleri, para ve para tutkusunun lağvedildiği mekanlar; hayır dernekleri, yoksulluğun yeniden iskani (Harvey, 2006: 167). Bu mevkilerin sağladığı ya mükemmelleşmiş toplumdur ya da toplumun tersidir (Foucault, 1994: 295). Bu çatışmasız ve uyumluluklar alanı; sakinleştirmek ve yumuşatmak, eğlendirmek, tarihi icat etmek ve efsanevi bir geçmişe özlem duymayı süregelen kılmak üzere gerçek mahallerden soyutlanmışlardır. Özne, bu mekanlar üzerinden yahut bu mekanlara duyduğu arzunun motivasyonu üzerinden uyumlu bir toplumsal birey olma kabulünü sürdürmektedir (Harvey, 2006: 205). Heterotopik mekânlar, belli ilkeler²⁸ altında toplanmaktadır:

— İlkel toplumlarda kriz durumundaki bireyler için hazırlanmış mekânlar kriz heterotopyaları olarak tanımlanmaktadır. İlk ilkede; yok olan kriz heterotopyalarının yerini ise istenen norma uyumlanamayan insanların yerleştirildiği sapma heterotopyaları aldığına dairdir: psikiyatri klinikleri, hapisaneler yahut huzurevleri bunlardandır (Foucault, 1994: 297).

— İkinci ilke, heterotopyaların işlevlerinin tarihsel olarak farklılık arz edebileceği üzerinedir: Misal; insanın varlığından beri çeşitli biçimlerde var olan mezarlıklar, konutların bahçesinden çıkarak 18.yy. kentin ortasına, ölüm ve kutsal kavramlara olan yaklaşımların dönüşümü ile kentlerin dışına itilmişlerdir (Foucault, 1994: 298).

— Üçüncü ilke de ise temsil mekanlarını işaret etmektedir:

“Heterotopya tek bir gerçek yer üzerinde aslında bir araya gelmesi imkânsız birkaç mekânı, birkaç mahalli üst üste bindirebilir. Böylece tiyatro, birbirine yabancı bir dizi yeri, birbiri ardından sahnenin dikdörtgenine getirebilmektedir.” (Foucault, 1988: 12).

²⁸ Michel Foucault, “Öteki Mekanlara Dair”, çev. Burak Boysan ve Deniz Erksan, DeFTER Dergisi, 1988, sayı 4, syf. 7-15.

—Heterotopyaların genel olarak zamana içkin olmalarına karşın; mekân ve zaman arasındaki ilişki dördüncü ilke olarak ele alınmaktadır. Zamanın sürekli yığıldığı ve biriktirildiği müze ve kütüphaneler ya da zamanın en uçucu haliyle somutlaştığı festivaller, panayırlar olarak örneklenebilirler (Foucault, 1994: 299).

—Heterotopyaları, belirli bir açılma-kapanma sistemine sahiptir. Serbestçe girilip çıkılan yerler değil; girmek için belli gereklilikleri zorunlu kılmaktadırlar. Askeri yerler ya da hapishaneler mecburi ve dönemsel girişi ve çıkamamayı zorlar; ibadet yerler, belli arınma ritüellerini talep etmektedirler (Foucault, 1988: 13).

İletişim, insanlar arasındaki ilişkinin belirli bir yoludur. İktidar ise, bir insanın başka bir insan ile olan tahakküm ilişkisidir. Foucault, dilbilim ve göstergebilim çalışmalarının anlamlandırma bağıntılarını incelemenin araçlarını sunduğunu buna karşın iktidar ve özne ilişkilerini incelemek üretilmiş araç olmadığını ifade eder. İktidar ilişkilerini, bir çeşit dil ya da bir göstergeler sistemi zeminin iletişim ilişkilerinden ayırmanın önemini vurgular. (Foucault, 1994: 70). Özne, toplumsal mekanlarda, mekânın ona açtığı alana ve kimliğe sığmaya zorlanır; öznenin bedensel davranış, eylem ve tutumları mekânın çizdiği çerçeveye bağımlıdır; her mekân kendi kuralının sağlayıcısıdır. Özne, parçalanmış ve nesneleştirilmiştir; deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, suçlular ile “iyi çocuklar”; uyumlular ve ötekiler olarak toplumun bireyi her an ‘kötü çocukların’ mekanlarına sürülme tehdidi ve ütopyaların motivasyonu ile disipline edilmektedir (Foucault, 1994: 58).

2.2.2. Mekânın Üretimi ve Lefebvre

Fenomenolojinin benimsemiş olduğu, ‘insanın mekânda bir nesne olarak değil deneyim aracılığıyla mekânla bütüncül biçimde ilişkilendiği savı’, Henri Lefebvre’in(1901-1991), mekân düşüncesinin çatı unsuru olmuştur. Mekân felsefesini; “mekân, toplumsal bir üründür” özüyle kuran Lefebvre, mutlak mekân anlayışının karşısında konumlanarak, mekânın özerk ve durağan bir olgu olmadığını aksine devingen, canlı, evrilen kısaca yaşayan bir şey olduğunu ileri sürmüştür.

“Mekânın Üretimi” metninde bahsettiği üzere, mekân ile ilişkilendirme üç katmandan meydana gelmektedir: algılanan, tasarlanan ve yaşanan. Bu üçlü katman, mekânsallığın dinamikleri olarak tanımlanmaktadır (Lefebvre, 2014: 232):

—Mekân ile ilişkilendirmenin temel katmanı; eylemin nedenselliğine yani işleve, *mekânsal pratiğe* dairdir. Algıladıklarının neticesinde eylem alınan, gündelik alışkanlıkların, bedensel hareketin alanıdır. Mekânsal pratik, bir beden kullanımı gerektirir; bu, *algılanan mekân*dır.

—*Mekânsal temsiller* ifadesiyle de ele aldığı *tasarlanan mekân*; iktidarın, bilgilerin, tasarımcıların, şehircilerin, kimi sanatçıların soyut mekânıdır, imgeler ve işaretler kümesidir. Bu bir toplumun, dönemin, bir üretim/tüketim tarzının ortaklaşa var ettiği egemen mekân anlayışıdır. Tasarlanan mekân, deneyimsel dinamiklerini dışlayıp egemenlik kurma gayretinde olduğunda, bedeni anlayan değil bedene hükmeden otoriterleşmenin yansımaları da görünür olmaya başlar. Foucault heterotopya kuramıyla, mekânı tam da bu katmanı odağında ele aldığını söylemek mümkündür.

—Algılanan ve tasarlanan mekânın bütüncül deneyimi ile üçüncü bir katman, *yaşanan mekân* ortaya çıkmaktadır. Lefebvre’in *temsil/gösterim mekanları* kavramıyla da ifade ettiği *yaşanan mekân*, *mekânsal pratiğe* eşlik eden imgeler ve semboller aracılığıyla deneyimleyen mekândır. Fiziksel mekân, kendi nesnelere sembolik anlamlarını da kapsar. (Lefebvre, 2014: 67).

Lefebvre, mekânsal üçlü diyalektiğinin *mekânsal pratikler* diğer bir deyişle *algılanan mekân* fazında, mekân kullanımı ve işlev anlayışını zamana bağlı olarak değerlendirilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde zihnimizde yer eden mekân algılayışımızın ürettiği “mekânsal temsiller” olarak kavramlaştırdığı mezarlık, hastane, okul, ev, kamusal alan, adliye, hapisane gibi kült mekanları; sözel olmayan belirli göstergeler, mesleki ve planlama bilgileri doğrultusunda *tasarlanan mekân* olarak tanımlamıştır. *Temsil mekânları* fazını ise, işlevin ve göstergelerin sentezinde yaşanan, deneyimin mekânı olarak ifade etmiş ve gösterime bağlı sanatların mekanları ile paralellliğini de işaret etmiştir (Lefebvre, 1991).

“Sözel olmayan göstergeleri gösteren kümeler arasına, müziği, resmi ve heykeli, mimariyi ve kuşkusuz tiyatroyu da dahil etmek gerekir.”²⁹

Temsil sanatlarının mekânsallığı, *algılanan ve tasarlananın* meydana getirdiği bir *yaşanan* mekân olarak işaret etmektedir. Zira temsile dayalı bir sanat ya da performans edimi, bir metinsel kurmacanın yanında; icracı, icracının bedensel hareketleri, beden taşıdığı ve kişiliğe dair göstergeler olan kostümleri, beden devindiği ve ilişkilendiği alanı-sahneyi, kısacası bir mekânı içermektedir.

“Dolayısıyla mekânı ihmal etmek ve indirgemek; metinleri, dili ve yazıyı, okunur ve görünür olanı abartmaya ve kavranılır olanı salt bunlara indirgemeye denktir.”³⁰

2.2.3. Yaşanan Bir Mekân Olarak Temsil Mekânı ve Yaklaşımlar

“Kurmaca-gerçek karşıtlığının oyunu; oyuncunun/performansçının ve seyircinin birbirine karışmadan buluşması, bakışların ve serapların iç içe geçişi... Bu bir mekân temsili midir, yoksa temsil mekânı mı? Ne biri, ne diğeri. İkisi birden.” (Lefebvre, 2014: 204).

Tezin ele aldığı biçimde, temsil ediminin var oluş alanı bağlamında temsil/gösterim mekânı kavramı, Lefebvre’in temsil mekânı kavramı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Temsil ediminin mekânı, Lefebvre’in mekânsal fazlarına paralel bir okumayla incelenecek olursa; bu üç fazın varlığı da görülmektedir;

— İcra alanı olarak temsil pratiğinin mekânı; temsile dair uzamda gerçekleşen mekânsal pratiktir, algılanandır. Hem seyirci hem icracı tarafından ayrı perspektif ve uzaklıklardan ilişkilenmekte; bir yandan karakterin/icracının/performe edenin varoluş ve devinim alanı iken; diğer yandan seyircinin belli bir mesafeden gözleyerek algıladığıdır.

²⁹ Lefebvre, Henri. *Mekânın Üretimi* (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014, s.89

³⁰ Lefebvre, a,g,e, s.89

—Öte yandan tasarlanmıştır; tasarı bir mekânsal temsil göstermektedir: bir mezarlık, kraliyet makamı veya köy evi; bir mahkeme salonu yahut sınıf; rezidanstaki bir daire ya da tramvay; at arabası yahut televizyon. Bir toplumun yaşamsal pratiğinde oluşturduğu mekân temsillerinin, temsil edildiği bir uzamdır bu üstelik. Katman içinde ek bir katman yaratır. Bu katman mekânın özünü yansıtan göstergeler kümesi olduğu gibi kimi (Foucault’un yaklaşımıyla) belli davranış ve görünüş normlarının kümesi, iktidarın tahakküm izlerinin mahali de olabilmektedir.

—Mekânsal pratiğin ve mekânsal temsillerin sentezi olan Lefebvre yaşanan bu mekânı temsil mekânı yahut gösterim/temsil mekânı olarak tam da kavramsal karşılığı ile almaktadır. Bu yaşanan mekân; insana, topluma, iktidara dair yaşamsal pratikler ile doğal ve üretilmiş imgeleri, göstergeleri birlikte taşımaktadır. Tüm bu imgeler çeşitli izlerle mekânı ve karakteri var eden detaylarda kendini göstermektedir. İcracının içinde, seyircinin dışında yaşadığı temsil mekanları; insana, topluma, iktidara dair tüm göstergeleri kaynağının yaşam olmasından ötürü doğal olarak taşımaktadır.

Lefebvre’in ‘Mekânın Üretimi’ metniyle somut biçimde ortaya koyduğu şudur ki; mekân, yaşam pratiğini, yaşam pratiği de mekânı etkiler; insan mekânda var olduğu müddetçe bu ilişki sürecelecektir. İnsan mekânda, mekân ile ilişkilenerken devinir. Varlığını mekân üzerinden ifade eder, çevresini okumak insanı okumak olur. Bu nedenledir ki bir temsil mekanının da, temsili icra eden/lerle ilişkisinde de bu dinamiğin incelenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. İlksel olarak, temsil mekanlarının tasarısında, mekânın göstergesel katmanından bilinçli bir biçimde kaçınılma niyeti güdülse de salt olarak bir uzam içermesinden ötürü bu gösterge ve imgeleri varoluşsal doğasına içkin olarak taşınması gerekmektedir.

Temsil edimi sırasında, gösterge olarak biçimlenen bu işitsel-görsel imgeler, zamanın akışı içerisinde mekânda ortaya çıkmaktadır. Temsil edimi sırasında kimi iletilerin bir süre devam etmelerine karşın, kiminin yalnızca kısa bir anlarda varlık gösterirler. Bir iletişimi meydana getiren sözcükler, bir jest ya da ışık yahut ses

gösterim süresi anlık iken, uzamın mekânsal tasarısına dair öğeler, misal bir diyalogun geçtiği konutun plastiği daha uzun soluklu varlık göstermektedir. Bunların kimi seyirci tarafından bilinçli alınırken, kimi bilinçdışı süreçlerle deneyimlenmektedir (Esslin, 1990: 32). Alımlayıcı, iletimleri oluşturan imgeleri; bir araya geldiklerinde oluşan anlamları daha iyi çıkarsamaya başlar; bu da uzamın karakterlerinin koşullarını, konumları ve yaşamlarına dair ipuçları ve çıkarımlar sağlar. Benzeri, karakterin dış görünüşüne yansıyan niteliklerde ortaya çıkar; giysileri, aksesuarları ve genel renk tasarımı için de geçerlidir (Esslin: 1990: 89).

1900lerin ikinci yarısında göstergebilim ve anlambilim kuramlaştırılması üzerine çalışmalar yapan Pierre Guiraud, *deneyimi* birbirine karşıt iki biçim ve buna bütünleşmiş iki dizge olarak ele alır: *mantıksal deneyim* ve *duygusal deneyim*. Burada deneyim ile kast edilen; yaşamsal herhangi bir deneyim olabileceği gibi bir sanat pratiği karşılaşmasını da işaret etmektedir. Savında, *mantıksal deneyimi*, nesnel ve bilimsel gerçeklik olarak tanımlarken; *duygusal deneyimi*, estetik alımlamayla eşleştirirken bu deneyimi duygu ve öznelikle açıklar (Guiraud: 2016: 91). Bu açıklamayla birlikte içinde bulunduğu dönemde(1971) göstergebilime dair incelemede bulunmayı da eldeki bilgilerin sınırlılığı gerekçesiyle bir kumar olarak nitelemektedir (Guiraud: 2016: 7). Yine de bu ayrım, seyircisine bir anlam aktarmak ve dahi bu anlamdan bir düşünce ve tavır geliştirilmesi gayretinde olan dramatik sanatlar için yer yer bir cendere halini almaktadır. Duygusal deneyimin, düşünce ve tavır üretimini baltaladığı yönünde gelişen görüşler, bu kanalı pasifize etmenin yollarını aramış, deneysel çalışmalar ve ekoller geliştirilmesini sağlamıştır. Sinirbilimin algı sürecine dair ortaya koydukları ile mevzu bahis mantığa karşı duygu yaklaşımın temsiline uzamına yansımalarının tekrar değerlendirilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Temsil mekanına dair çağdaş dönemde perspektiflerine, birinci bölümde incelenen güncel sinirbilim ve psikoloji verilerinin süzgeciyle izleyecek olursak;

Sahne Tasarımcısı Gordon Craig(1872-1966), ince ince bir orman resmi boyamaktansa onu anımsatacak bir simgenin kullanılmasından yana durmakta, böylelikle elzem olmayan detaylar dikkati çekmeyerek imgenin varlığı anlamı iletimini sağlamaktadır (Brook, 1990: 96).

Çağdaş kuramcılardan yazar, oyuncu ve yönetmen Artaud(1896-1948) ise; “Tiyatro, düşünce ile hareket arasındaki dili yeniden elde etmelidir. Bu dil konuşmanın ifade olanaklarını değil, uzamın dinamik ifade olanakları dikkate alınarak tamamlanabilir. ... Böylece, dilin ve konuşmanın engellenmesine uğramadan, doğrudan doğruya zihinde yaşanan ve duyumsanan eski halk tiyatrosuna yeniden katılmış oluruz.” diyerek mekân-beden ilişkisini işarete etmektedir (Şener, 2012: 247).

Çağdaş Tiyatronun kuramcı-deneyci yazar ve yönetmeni Bertolt Brecht(1898-1956);“Temsil mekânına dair duygusal yaklaşımda, düşünme ve yargılama eylemlerinin olanağı yoktur; ancak bir kapılma hali vardır, görüneni olduğu gibi kabullenme vardır.” Bu kapılma ile gösterilenin arkasındaki nedenleri irdelemek mümkün değildir, der (*Brecht, akt. Nutku, 2015: 105*).

Epik Tiyatro kuramlarıyla; insanın-*izleyicinin*-, toplumsal gerçeklikleri var eden insani tavırları tespit etmesi, başka türlü tavırları çıkarsamasını ve kendine katması gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Bu ilkeyi sanatın toplumsal görevi olarak görmekte ve sanatın bu işlevini artık yerine getiremediğini belirterek yeni bir biçim geliştirmenin sahne sanatlarının ödevi olduğunu ileri sürmektedir (Brecht, 2011: 56). Bu ödevi gerçekleştirmek için ise *yabancılaştırma* kavramını önermektedir.

Yabancılaştırma, izleyenin kendini icracı ile özdeşleştirdiği yerden çıkarıp izleyici koltuğuna dönmesi, şahit olma eyleminin farkındalığı olarak tanımlanabilir. Brecht’e göre yabancılaştırma, kişiyi duygusallıktan uzaklaştırdığı için nesnel bakış sağlamaktadır. Yabancılaştırmayı sağlamak için; mekânsal öğeleri sadeleştirerek büyüleyicilikten uzaklaşmak v akılda kalıcılığı arttırmak için doğru imge seçiminin üzerinde düşünmeyi önerir Anlamayı sağlayan öge olarak tavrı getiren hareketleri önemser, bunun için icracının bedensel mimik, jest ve eylemlerini işaret eder (Nutku, 2015: 105). Brecht’in öz ifadesiyle Diyalektik, sunuş ifadesiyle Epik Tiyatro kuramının çıkış noktası olan bu sav, duyguların kesin reddi bağlamında yorumlanmaya açık dursa da karşı çıktığı olgu, duygunun kendisi değil, açıkça duygunun kullanılarak yakalanması niyetlenen bir özdeşleşme durumunadır:

“Özdeşleşmenin yadsınması duyguların yadsınmasından ileri gelmediği gibi, böyle bir sonuca da götürmez. Duyguların ancak özdeşleşmeye başvurarak sağlanabileceğine ilişkin, estetik tarafından ileri sürülen tezin yanlışlığını kanıtlamak, Aristotelesçi olmayan oyun sanatının düpedüz bir görevidir. Ama Aristotelesçi olmayan oyun sanatı da kendisi tarafından üretilip seyirciye iletilen duyguları titiz bir eleştiriden geçirmek zorundadır.” (Brecht, 2011: 52).

Mekânı Platonvari bir boşluk olarak tanımlanmasına paralel görüşler sunan çağdaş tiyatro yönetmeni Peter Brook’un(1925-2022); devamının sıkça denkleme katılmamasıyla farklı görüşlerin de sırtını dayadığı temsil mekânı için tanımı şöyledir:

“Herhangi boş bir alana; bir sahne denilebilir. Bir adam bu boş alanın ortasından yürür geçer, diğeri de onu seyreder, işte bir tiyatral edimin oluşması için gereken şey bu kadardır.” der.

“Oysa tiyatrodan bahsedildiğinde ifade edilmek istenen pek de bu değildir. Kırmızı perdeler, spot ışıkları, serbest koşuk, gülüşmeler, karanlık; bütün bunlar tiyatro şemsiyesi altında birleşip üst üste binerek karmakarışık bir imge oluştururlar.” diyerek esasen Lefebvre’in *temsil/gösterim mekânı* kavramıyla yan yana yürümekte bir yandan *imge* kullanımını vurgulamaktadır (Brook, 1990: 7).

Günümüz tiyatro eleştirmenlerinden Esen Çamurdan ise, *“Temsil mekânı, zaman ögesiyle ayrılmaz bir bütün olarak temsile dayalı sanat pratiğinin anlamlandırılmasına dair yönlendirici işlev üstlenir. Uzamın eyleme zemin oluşturması, bir bakıma anlatının altyapısının belirlenmesi ancak zaman ile kesiştiğinde gerçekleşir.”* ifadesiyle çağın mekân kuramlarına paralel bir yaklaşımla mekân-zaman birlikteliğinin anlam üreticiliğinin altını çizmektedir (Çamurdan, 2020, 91).

Değinen perspektiflerin imge kullanımına dair ortaklaşması tesadüf olmadığı gibi, sinirbilim ve psikoloji disiplinlerince insanın zihinsel mekanizmasının algılama, depolama ve hatırlama biçiminin imgesel olması sebebiyle isabetlidir de. Nihayetinde izlenen veriler ışığında; temsil mekânı edebi bir öge değil, bir varlık uzamı olduğu

söylenbilir. Dolayısıyla bir anlama/kavrama yahut daha genel bir ifade ile herhangi bir karşılaşma ve ilişkilendirilmeden bahsedebilmek için, duygular ve duyguların ürettiği ve dahi eyleme yol gösteren duyguların varlığını dikkate almak gerekmektedir. Ve tıpkı insanın çevreyle etkileşiminin ağırlıklı görsel iletişim üzerinden olması gibi, bir temsilin iletisi de ağırlıklı olarak görsel bir öğedir zira ifade biçimi görüntülerdir. Pek tabii izleyici; temsile dair uzamı sesler ve görüntüler, bunların sentezi olan hareketler aracılığıyla algılar. Fakat bunları, art arda sıralanmış retinal görüntüler, işitsel öğeler olarak değil; maddi ve tinsel özüyle bütünleşik bir biçimde deneyimler (Pallasmaa: 2021: 12).

2.3. TEMSİLİN İFADESİ

Temsile dair pratiklerde ise imgeler aracılığıyla göstermenin asal anlatım biçimi olarak ortaya çıktığını ifade eder Peter Brook; “Bir kişi bir imgeyi dile getirdiği anda, o aynı anda, öteki kişi inanına konusunda onunla hemen buluşur. Dili oluşturan şey ortak çağrışımlardır. Çağrışımlar ikinci kişide hiçbir şey uyandırmıyorsa, aralarında hiçbir alışveriş olamaz.” (Brook, 1990: 96).

Dolayısıyla konu bir ifade, bir anlam bütünü oluşturulup iletmek olduğunda, bu eylem, anlamı en iyi biçimlenmesini sağlayan öge olan imge üretimi ve algılaması ile sağlanabilir. Çünkü kavramlar, anlamlar, duygular, yani şeyler insan zihninde imgeseldir. İmge, gerçeğin, anlamın yerini alan şey; simge ise, imgeyi taşıyan, biçimlendiren, görünür, duyulur, tutulur, dokunulur kılan şeydir. Dolayısıyla, imgenin doğasına uygun ifade biçimi, simge ve göstergelerdir (Küçüköner, 2010: 79).

2.3.1. Bir ifade biçimi olarak Gösterge Sistemleri

Taslağı Pierce tarafından öne sürülen, sonrasında Roland Barthes, Umberto Eco gibi dilbilimciler; Erika Fischer-Lichte, Patrice Pavis gibi tiyatro kuramcıları tarafından son halini alan göstergebilim, üç tür asal gösterge tanımlamaktadır (Esslin, 1990: 36):

- Görüntüsel gösterge (*icon*): Yerine geçtiği şeyi, birebir temsil eder. Bir kişinin resmi, fotoğrafı o kişinin ikonudur.
- Belirti (*index*): Belirti, asıl şey ile işaretel ya da çağrışımsal bir ilişki kurar. Yaprakların dökülmesi sonbaharın habercisidir. Yön işaretleri, ilerlenmesi gereken asıl lokasyonu işaret eder. Belirtiler, doğal(istem-dışı) ve insan üretimi(istemli) olarak iki türdür.
- Simge (*symbol*): Anlamını taşıdığı şey ile ilişkisi direkt olarak anlaşılmayan göstergelerdir ve anlamları çoğunlukla tarihsel ve geleneksel kökenlidir. Asıl şey; insanlar, gruplar, kültürler arası uzlaşma sonucu simge halini alır.

Göstergebilimi yalnızca dilbilim değil kent, tıp, reklam, tiyatro üzerinden de inceleyerek birçok alana sirayet etmesine vesile olan Roland Barthes ve Umberto Eco'ya göre anlam iki katmanda meydana gelmektedir. *Düzanlam* ve *yananlam*. Ve her göstergenin düz anlamı olduğu gibi yan anlamı/anlamları vardır. Düzanlam, bir nedenselliğe dayanırken, yananlam nedensizdir. (Kalkan Kocabay, 2008: 34). Asansör objesini göstergebilimsel olarak ele alalım. Asansör göstergesini *gösteren* biçimidir, nesnel varlığıdır.

- *Düzanlam*: Asansör, inmek ve çıkmak içindir. Merdivenin üstlendiği işlevin teknolojiyle gelişerek dönüştüğü obje olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işleve dayalı anlam, nedenlidir.
- *Yananlam*: Asansör (yahut merdiven), gerçek anlamıyla katlar arasında beden ile iniş-çıkışın dışında, bağlama bağlı bir iniş-çıkışı da anlatır. Haklılık/haksızlık; ruhen, mevkiken yükselip/alçalmak gibi yan anlamları karşılayabilmektedir.

İnsan tarafından üretilen göstergelerin anlamlandırılması da üretilen ortama bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Toplumsal-sosyal, tarihsel faktörler diğer bir deyişle kültüre bağlı etmenler tıpkı algılama sürecindeki rolü gibi(*sayfa 22*), göstergenin anlamlandırılması konusunda da etkileyici bir unsur olarak belirlemektedir.

Tiyatro göstergebilimi üzerine çalışan Erika Fischer-Lichte'e göre; "anlam göstergelerle üretilir." Bu anlamı, *tiyatral şifre* kavramıyla ifade etmektedir (Kalkan Kocabay, 2008: 44). Dilbilim ve göstergebilimin anlamı inşa eden öğeler olarak tanımladığı *göstergeler*, anlaşıldığı üzere temsil sanatları çerçevesinde de aynı bağlamda kullanılmaktadır. Bu ortak bağlam, 'tiyatro göstergebilimi' alanını yaratmıştır. Fischer-Lichte, Temsil ifadesine dair çıkan bütünü tiyatral şifrenin *dizge düzlemi* kavramıyla açıklamaktadır. *Dizge düzlemini* üç fazda incelemektedir (Kalkan Kocabay, 2008: 45):

- Oyuncunun davranış biçimi;
- Oyuncunun bütünsel görüşü;
- Oyuncunun devindiği uzam.

Lichte, bu göstergeleri kısa süreli beliren ve uzun süreli beliren göstergeler olarak belirlediğini vurgulamakta; tiyatro temsilinin göstergelerini oyuncunun eylemi bağlamında ele almaktadır. Eylem alanı olarak uzam; oyuncunun bulunduğu yeri temsil ettiğinden bu yere dair göstergeleri barındırmaktadır. Sahne alanı oyuncunun, dekor ise oyuncunun temsil ettiği asıl karakterin bulunduğu yerdir. Aksesuar ve ışıklar karaktere atıfta bulunma işlevini karşılamaktadır.

Bedeni, iletişim ve görünüm olarak iki ayrı düzlemde ele almış; oyuncunun dilsel ve kinetik göstergelerine ağırlık vermiştir. Dilsel göstergelerden *linguistik* sistem dilin yansımalarını ile ilgilenmektedir. Dil, aktarmakla yükümlü olduğundan başka bir anlamlar ilettiğinde bu linguistiktir. Dilin yansıması; bir metne, bir insana yahut mekâna olabilir. *Paralinguistik* göstergeler ise; linguistik-insan sesi-, müzikal ve insan dışı sesler olarak üç grupta incelenmektedir. *Kinetik göstergeler* ise; tüm anlam üreten yüz hareketlerini-mimikleri-, bedensel hareketler olan *jestleri* ve beden ile mekânda yer değiştirme-*proksemik*- göstergeleri kapsamaktadır (Kalkan Kocabay, 2008: 47). Bütünsel bakışta dizge düzlemini oluşturan dört ana gösterge sisteminden bahsetmektedir:

- Dilsel Göstergeler
 - Linguistik
 - Paralinguistik
- Oyuncunun Görünümü
 - Maske
 - Saç Şekli
 - Kostüm
- Kinetik Göstergeler
 - Mimik
 - Jestik
 - Proksemik
- Uzamın Göstergeleri
 - Temsil edilen gerçek yer
 - İzleyicinin konumlanma biçimi
 - Gerçek yeri içeren sahne

Kuramcı beliren göstergelerin tespitinden sonra bu göstergelerin, *an*'a özgü birlikteliklerinden üretilen anlamlarını sökümlenmek için *sekans protokolünü* çözümleme metodu olarak önermekte, böylelikle zaman kavramını incelenebilir bir düzleme taşımaktadır. Erika Fischer, kültürel unsuru 'norm' kavramıyla açıklar. Fischer-Lichte'ye göre tiyatro tüm kültürel göstergeleri barındırma kapasitesine sahip kendine özgü bir sistemdir. Çünkü tiyatro; hem dönemlerin, kültürlerin, dönem ve kültürün dönüştürdüğü toplumsal sınıfların oluşturduğu insanı hem de tiyatronun tarih içerisindeki dönem ve yaklaşımlarını üst üste barındırmaktadır (Kalkan Kocabay, 2008: 42).

Esslin ise, gösterge kavramını daha geniş bir perspektiften inceleyerek; gösterime dayalı tüm sanatları işaret etmiş ve dramatik sanatlar kavramıyla ifade etmiştir. Tiyatral şifreyi, *anahtar anlam üreticiler* olarak inceleyen Martin Esslin, anahtar anlamı üreten, dil düzeyi dışında düzeylere odaklanmıştır:

- Gösterinin genel renk tasarımı;
- Dekorun resimsel üslubu, gerçekçi ya da soyut, iki ya da üç boyutlu oluşu;
- Kıyafetlerin tarzı ve dönemin modası;
- Oyunculuk üslubu (gerçekçi ya da grotesk, ciddi ya da komik);
- Fon müziğinin ruh durumunu yansıtan atmosferi (Esslin: 1990: 92).

Eslinn'e göre göstergeler: *ikona, indeks, simge* ve *doğal göstergeler(istem-dışı)* olmak üzere dört türdür ve beş sistemde incelenmektedir:

- Çerçeve: seyircinin konumlandığı yer ile temsil arasındaki bağıntı: sinema perdesi, dijital ekran, tiyatro binasının içerisindeki sahne yahut açık alandaki amfi tiyatro. Esslin, tüm bu farklı mekanlardaki izleyici konumlanmalarının farklı anlamlar ürettiğini vurgulamaktadır.
- Oyuncu: İcracıya dair her şeyi insana dair gösterge olarak ele alır; bedensel devinimler, jest-mimik, iletişim ve üslupsal göstergeleri bu parametrede değerlendirmektedir.
- Görsel Tasarım: uzama dair mekânsal tüm öğeler, dekor; ışık. Oyuncuya dair kılık-kıyafet, aksesuar gibi görsel göstergeleri de bu parametre içerisinde değerlendirmektedir.
- Sözcükler: herhangi bir temsilin metinsel temelden oluştuğunu öne süren Esslin, anlamı inşa eden sözcüklerin gösterdiklerini asal öğelerden biri olarak kabul etmektedir.
- Müzik ve Ses: temsilin çizgi ve bağlamını uygun ses öğeleri ve müziğin atmosferi, alt metni gösteren ve söylenmeyenlerin bir göstergesi olarak değerlendirmektedir.

2.4. MEKANSAL GÖSTERGELER BÜTÜNÜ OLARAK TEMSİL

Çalışmanın geniş bir kapsam olarak ele almaya çalıştığı 'temsile dayalı pratikler' ve 'temsilin ifade ettiği şey'; bedene ve mekâna yansıyan şey ve göstergeler yoluyla kendini gösterir. Birinci bölümde incelenen verilere göre; bir ifade, bedensel olarak çevrenin duyumsanması ile algılanmaktadır. Dolayısıyla ifade, mekân ve beden ilişkisinde ortaya çıkar. Algı, bu ilişkiye dairken; eylem şeye/anlama karşın takınılmış duygusal tavırda gizlidir. Dolayısıyla bir anlam inşa ederken yahut inşa edilmiş bir anlamı çıkarsamaya çalışırken 'mekân içerisindeki bedene' bakmak makul olan yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Temel alınan mekân-beden ilişkisinden ilhamla, temsile dair göstergelerin örgütlenmesi ve sökümlenmesi için incelenen disiplinlerden beslenen kolektif bir model önerilmektedir, bu modele bölüm içerisinde değinilecektir.

Algı kavramının işlendiği birinci bölümden referansla, izleyici olarak insan ve çevresel bir veri olarak temsil edimi için şunlar söylenebilmektedir: Bir anlam ifade eden her şey gibi temsil pratikleri de bir ifadeyi; istemli yahut istemsiz, insanın yaşadığı dünyanın imgesel olmasından sebeple gösterge katmanlarıyla üretmekte ve ifade etmektedir. İzleyici, göstergelerin biçimlerini duyumsal yani bedensel olarak algılamakta ve zihinsel olarak anlamlandırmaktadır; biçime ve anlama dair ürettiği duygular, eylemlerine yön vermektedir. Öte yandan izleyici, bu göstergeleri, algılama sürecini etkileyen sosyo-kültürel, dikkat gibi faktörler süzgecinden kimi zaman istemsiz kimi zaman istemli bir biçimde algılaması sonucu anlamlandırmaktadır elbette. Bir şeye ilişkin çıkarsanabilecek tüm anlamlar; şeyin bağlamına ve algılayan öznenin algısal parametrelerine bağlıdır. Yaşamın göstergeleşen imgelerinin anlamları elbette kendinden algılanmaktadır. Söz konusu belirli bir ifadenin aktarımındaki imge ve göstergelerinin durumlarıdır. Böylesi bir durumda; göstergeler, belirli bir ifadenin anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenerek ortaya çıkmaktadır. Göstergelerin duyumsal hem zihinsel olarak çıkarsanabilmesi için dilsel, işitsel yahut görsel daha öz bir ifadeyle duyumsal verilerinin örgütlenmesi gerekmektedir. İzleyicinin alımlayarak kavrayacağı anlamı, göstergesel bir dizge olarak örgütlemek ve bu örgütlü yapıyı çözümlenmek ise daha güncel bir teknik gerektirmektedir.

Bir gösterge, imgeyi yani zihinsel olanı somutlaştırarak iletiyi aktarılabilir düzleme taşımaktadır. Burada göstergenin işlevi olarak tanımlanan bu durum, şeylerin algılanabilmesi için duyumsanabilir bir fiziksel biçime sahip olmaları gerekliliğiyle eşdeğer bir durumdur. Şeyin algılanmasının önkoşulu, algılanabilir fiziksel varlığıdır, biçimidir. Dolayısıyla biçim, fiziksel ve duyumsanabilir yön algılanmanın ön koşuludur. Neticede; fiziksel-zihinsel, biçim-içerik, duygu-anlam, duygu-algı ikilikleri, iki karşıt uç değil herhangi bir şeyin algılanması işlevinin bütüncül çalışan düzeyleridir. Böylelikle temsil uzamına dair göstergelerin incelenmesinde önerilen yöntemin, temel ikiliğinin gerekçesi sağlanmaktadır. Model olarak önerilen teknik; göstergelerin; fiziksel yani duyumsal ve zihinsel yani anlamsal nitelikleri bakımından iki ana ayırmadan ele alınması gerekliliğine dayanmakta ve insanın algılama biçimine uygun olduğu düşünülen bir güncelleme olarak sunulmaktadır. Bu önerinin temsil sanatlarına dair literatürde yer alan gösterge ve gösterge sistemleri kuramların, güncel algı çalışmalarından yararlanması olarak görülmektedir.

2.4.1. Temel Kutuplar Olarak Duyumsal ve Zihinsel; Biçim ve İçerik

“Sanat edimi üstünde bir çözümleme yapıldığında karşılaşılan ilk şey, bir biçimsel, bir de içeriksel yanı olduğudur” (Kagan, 1982: 403).

Çevre Psikolojisine göre³¹ ise insan, çevresi ile daha indirgeyici bir yaklaşımla mekân, yer, uzay yahut herhangi bir uzam ile, iki ayrı düzeyde iletişim kurmakta ve algılamaktadır. Biri; duyu organları ile duyumsanan, biçimsel nitelikleriyle *fiziksel çevre*. Öteki; zihinsel olarak algılanan, soyut-imgesel nitelikler *algısal çevre*. Çevre ile çevrenin insan zihnindeki temsili arasındaki bağlantı, soyut ve somutun; madde ve mananın kaçınılmaz biçimde iç içeliğini zorunlu kılmaktadır (Göregenli, 2021: 19). Zihnin; nesneyi imgeleştirmesi ve imgeyi nesneleştirmesi tavrı, fiziksel ile zihinsel olanın birbirinden yalnızca teorik olarak ayrıştırılabilmesini de sağlamaktadır. Bir kurmacanın/temsilin içeriği ve anlamının, mekâna ve bedene yansımalarının tespiti; bu içeriğin nasıl biçim alacağını sorunun çözümüdür diğer bir deyişle şeyin, imgenin biçimlendirilmesi işlemidir. Biçimlenen imge; duyumsal olarak, duyu organları aracılığıyla alımlanan şeydir. Dolayısıyla anlamı ileten öge biçim yani fiziksel ögedir.

Çoğu obje/fiziksel öge, anlamından önce bir işlevi karşılamaktadır. Kimi obje, işlevi dışında ürettiği anlamları tarihsel süreçte yüklenirken, kimileri belli anlamlar taşınması amacıyla tasarlanarak bir işlevi karşılamaktadır. Bu tasarımı anlamak için; önceki başlıkta değinilen Roland Barthes ve Umberto Eco; biçim ile anlam arasındaki ilişkiyi, çalışmanın perspektifinden ele aldığı *düzanlam* ve *yananlam* kavramlarıyla açıklamaktadır: “Nesneler; işlevlerini düzanlamlandırırken, işlevin belirli bir ideolojisini yananlamlamaktadırlar.” Bir sandalye bir oturma birimidir, her şeyden önce bunu belirtmektedir. Bir oturma birimi bir taht olduğunda ise artık bir ünvanla oturma ve haşmete dair *yananlamları* birlikte yüklenir. Eco, yananlamın da bir işlev yüklendiğinin ve dahi bu işlevin daha az önemli olmadığını altını çizerek düzanlam ve yananlam kavramlarının yerine *birincil işlev* ve *ikincil işlev* ifadelerini önermektedir (Eco, 2019: 35).

³¹ Bakınız, çalışmanın Çevre Psikolojisine değinilen kısmı, syf.10

Bir temsile dair sandalye nesnenin ana işlevi seyir objesi olmasıdır fakat bu temsil ettiği asıl objenin *birincil işlevini* yani oturulma işlevini dışlayamaz. Fakat bir obje, taşıdığı işlevsellikten öte seyirlik bir şeye dönüşüyorsa *ikincil işlev* yani izlenme koşulu, birincil işleve dönüşmektedir (Eco, 2019: 17). Zira, böyle bir izlenmede gösterilmesi amaçlanan asıl şey gösterge değil, göstergenin taşıdığı anlamın kendisidir. Tam da bu sebeple temsil mekanına dair mekânsal göstergeler; mekânsal gerekliliğe, işleve yahut icracının ilişki kurduğu objeler kadrajından ziyade anlamsallık bağlamında ele alınmalıdır.

Zaman ve mekân kavramları içinde eklemlenerek anlamını oluşturan ve ileten, çok sayıda gösterge içeren temsil ediminin mekânı, herhangi gösterge içeren bir yapıdan daha karmaşık parametrelere bağlıdır. Fiziksel olarak duyumsanan *şeyler* zihinsel olarak anlamlandırılmaktadır. Yani göstergelerin düz ve yan anlamlarının alımlayıcıda oluşması, iletiyi alma kanalı olan duyu organlarına yönelmekle mümkündür. Duyu modalitelerinin iletişim kuracağı dilsel, işitsel, görsel öğelerinin daha öz bir ifadeyle duyumsal iletilerin örgütlenmesi gerekmektedir (Kalkan Kocabay, 2008: 45). Buna göre çizilmeye gayret edilen modelin, tabloya dökülmüş hali şekildeki gibidir (tablo 1).

Tablo 1: Gösterge Sistemlerinin Düzeyleri

TEMSİL UZAMINA DAİR GÖSTERGELER	DUYUMSAL (BİÇİMSEL)	MEKÂN + ZAMAN	UZUN SÜRELİ
	ZİHİNSEL (ANLAMSAL)	İCRACI + ZAMAN	KISA SÜRELİ

Bir varlık alanı olarak temsilin mekânı, temsilin ediminde uzun süreli bir gösterge sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Uzamın, fiziksel varlığını oluşturan öğelerin her biri; kimi anlamlar taşıyan bir görsel gösterge işlevini yerine getirmektedirler. Mekânsal kimi öğeler daha uzun süreli varlık gösterirken, kimi öğeler anlıktır. Mekandaki devinimler ve bunların mekâna yansımaları her uzamda elbet değişkenlik gösterir. Göstergelerin zaman akışındaki ilişkileri sekans protokolü yoluyla incelenebilmektedir. Mekânsal örgütlenme ise sekans akışını ile incelemekten ziyade, sekansların ürettiği anlam ile ya da daha kapsayıcı bir ifade ile anlam üreten göstergeleri oluşturmak ve biçimlendirmek ile ilgilenmelidir. Buna göre göstergelerin, biçimsel ve anlamsal yönleri ayrı ayrı ve birlikte düzenlenmelidir. Bu ilk parametre olarak belirlenmiştir. Bu duyumsal iletileri örgütlemek ise iletinin yayıldığı ve alındığı çevrenin örgütlenmesine denk düşmektedir. Bir imgeye görsel ve işitsel form kazandırma, birincil ve ikincil işlevlere –*düz ve yan anlamlara*- cisim verme, bir tasarım pratiğidir. Bir ifadenin mekâna yansımaları, yine mekâna dair araçlarla mümkündür. İkinci parametrede; önceki bölümlerde incelenen beden-mekân ilişkisine dair çıkarımlar neticesiyle de, temsile dayalı pratiklerin; göstergelerini mekâna ve mekânda devinen bedene olmak üzere iki kanal aracılığıyla yansıttığı gözlemlenmektedir. Bedensel ve uzamsal göstergeler. Bedensel göstergeler, icracıya dair göstergelerin tümüdür. Mekân ve zamanın bir aradalığının bir kesiti olarak *uzam*; mekâna ve zamana dair olduğu kadar bedensel göstergelerinde varlık zemini. Bu iki kanal ise; seyirciye temsili ise bir çatı altında ifade eder, aktarır. Temsil pratiğinin izleyici ile karşılaşma arakesiti olarak tanımlanan ‘çatı’ mefhumunu temsili pratiğin özsel niteliğine dair bir kavram olduğundan sıfır noktası ifadesiyle tabir edilmiştir. Çatı kavramıyla işaret edilen; kapalı ya da açık bir salon, bir galeri, müze yahut amfi tiyatro, dijital bir ekran ile beyaz perde olsun her biri seyirciyi farklı yerlere konumlandıran dolayısıyla farklı etkileri olan bağlamlardır. Bir çatı altında varlık gösteren temsilin göstergeleri, mekâna ve mekânda devinen bedene yansıttıkları olmak üzere iki sistem içerisinde aşağıdaki gibi incelenebilir:

0. Çatı
1. Uzamsal Göstergeler
2. Bedensel Göstergeler

Tablo 2: Temsile Dayalı Pratiğin Gösterge Sistemleri

2.4.2. Çatı

Çatı parametresi, Martin Esslin'in *çerçeve*³² kavramıyla değerlendirdiği biçimiyle ele alınmıştır. Bu bağlamda *çerçevenin* işaret ettiği iki boyutluluk yerine, mekânsallığı işaret eden üç boyutu ile *çatı* sözcüğü tercih edilmiştir. Bu bağlamda *çatı*, temsilin icra edildiği alan ve seyircisini konumlandığı yeri tanımlamaktadır.

Bir sinema filminin çatısı; beyaz perde aracılığıyla bir salonda yahut, izleyicinin ekranından izlediği asıl yere dair mekânsallığı barındırmaktadır. Bir tiyatro oyunu ile sinema filminin gösterim biçiminden kaynaklı etkisel farklarına dair tartışmalar uzun soluklu olsa da fikir birliğine varılan olgu, alımlayıcı üzerinde gösterime dayalı etkilerin varlığıdır. Dahası kapalı bir salonun beyaz perdesinden izlenen ile açık hava sinemasında özel araç içerisinde izlenen bir sinema filmin ve dahi kişisel bir alanda dijital ekrandan izlenen filmin de izleyici üzerindeki mekânsal etkisi elbet farklıdır. Amfi tiyatrodan izlenen bir oyun ile bir tiyatro binasına konumlanmış sahneden izlenen oyun da ha keza. Daha derin katmanda, misal bir tiyatro binasında

³² Esslin, Martin. Dram Sanatının Alanı (Çev. Ö. Nutku). İstanbul: YKY, 1996, s.43

konumlanmış sahne ve sahnenin işaretlediği hacimde var olan temsil uzamı ve seyircinin konumlandığı düzlemlerin mekansallıkları da birbirinden ayrılmaktadır. Tiyatro literatüründe bu konumlanmaları yarattığı bu düzeylere, *uzam eşikleri* de denmektedir (Eradam, 2010: 85). Esen Çamurdan, bu eşikleri farklı kavramlar üzerinden tanımlamaktadır: *sahne uzamı*, *seyirci uzamı* ve bunların bileşimi olan *tiyatro uzamı* (Çamurdan, 2020: 89).

Çatı kavramıyla kabaca tarif edilen izleyicinin konumlanması ve ifadenin aktarımının aracı olan medya/medyum, bağlamının gerektirdiği farklı gösterge ve sistemlerini taşıyabilmektedir. Bir resmin çerçevesi ve yerleştiği duvarı içeren alan iletişimin zeminidir. Bu zeminin bağlamı, bütüne yansır. Lüks bir prömiyer ile yoksul bir mahalledeki perdenin gişe gösteriminin arasındaki fark çatıya dairdir elbette.

Fakat daha gizil öğeler mevcuttur, gösterimin başlangıcına kadar olan süreçte temsil, seyirci ile farklı düzlemlerde kesişmektedir: yapıtın adı ve ekibiyle, poster, fragman ve sosyal medya reklamlarında yahut program detaylarını barındıran bir broşür veya online sayfa üzerinden birey ile temas etmektedir. Esslin bu temasları, *hazırlık göstergeleri* olarak tanımlamakta ve hazırlık göstergelerinin temsiline hitap ettiği izleyici kitlesini bulmakta hayati önem taşıdığı kadar izleyicide beklenti yaratma işlevlerine³³ de dikkat çekmektedir (Esslin, 1990: 44).

Çatı kavramı seyircinin konumunu fiziken tanımladığı kadar zihinsel olarak da tanımlamaktadır. Zihinsel konum ile kast edilmeye çalışılan olgu; sinirbilimce toplumsal-sosyal faktörler (*bkz sayfa 22*), Patrice Pavis tarafındansa *norm* olarak ele alınan olgunun ta kendisidir. “Günlük yaşamda etkin bir biçimde kullandığımız, ya da edilgen bir biçimde sezdiğimiz göstergelerin çoğu kültüre bağımlıdır.”³⁴ Bir toplumun, sınıfın parçası olan seyirci hem dahil kültürel grupların hem de kendi bireyselliğinin kültürel temel ve birikimini korumaktadır.

³³ Beklenti, sinirbilim ve iletişim çalışmalarınca algılamayı etkileyen faktörlerden biri olarak belirlenmiştir. Bakınız sayfa 19.

³⁴ Esslin, Martin, a.g.e, 1996, s.114

Görülüyor ki, gösterimin ifadesini algılamaya etkileyen bu çatısal öge, izleyicisinin temel anlayışı ile uyumlu olmalıdır. “Batı seyircisi, bir Japon tragedyasını gülünç bulabilir, ya da Japon komedyasında gülünecek bir şey görmeyebilir.” Temsile dair kültürün etkili olduğu göstergelerin ileti gücü ve etkinliği ancak kültürel bağlamın ürettiklerini seyircinin bilmesi, seyirciye yönelik revize edilmesi yahut seyirciye bu bağlamın duyumsatılması ile olanaklıdır (Esslin, 1990: 98).

2.4.3. Uzamsal Göstergeler

Uzamın zamandan teorik olarak ayrılabilen bileşeni mekân, iletisini sözcüklerle değil; form, renk, koku, ses gibi biçimlerle iletmektedir. Bundan sebeple, mekânsal bir yansıma söz konusu olduğunda, dilsel değil görsel ve akustik imgelerden bahsetmek gerekmektedir. Öte yandan sözcükler de esasında form, renk, koku, ses gibi algısal imgelere dayanmakta; bu imgelerin oluşturduğu zihinsel içerik dil vasıtasıyla iletilebilmektedir (Yücel, 2019: 8)

Mekâna dair duyumsanan ve algılanan ilk veri *atmosferin* tonu, bir çevre yahut mekân ile karşılaşan insanın ilk duyumsadığı odaklanmamış bir sentezdir. *Deniz kenarı* içerdiği su, kum, plaj sandalyesi gibi *fiziksel öğeler*le birlikte, görsel olarak çağrıştırdığı bu mekânsallığa deniz sesleri gibi akustik öğeler eşlik etmektedir. Mekâna/çevreye dair doğal sesler, mekânın görsel varlığı ile ilişkili biçimde bellekte yer almaktadır.

İnsan, karşılaştığı bu senteze verdiği dikkat ile karşılaştığı çevresel kümeyi gruplara ve birimlere ayırarak çıkarsamaya ve şeyleri/objeleri kavramaya başlar³⁵. Bu fiziksel öğelerin, duyumsanmasından öte kavranması ile anlamsallığa varılmaktadır. Mekânda varlık gösteren beden, zaman içerisinde mekanla çeşitli biçimlerde ve konumda ilişkilenebilir. Mekânı, bedensel olarak deneyimleyen insan temsil ediminde iki ayrı özne konumunda ortaya çıkar; mekânın yaşayanı olarak icracı ve edimi izleyen seyirci.

³⁵ Daha fazla bilgi için bkz. Gestalt Psikolojisi

2.4.3.1. Atmosfer

Mimar Gernet Böhme, atmosfer kavramını mekânsal bağlamda, insanın duyumsadığı alan olarak açıklamaktadır (Böhme, 2017: 70). Atmosfer kavramı köken olarak, doğal çevrenin meteorolojik durumlarına dayansa da bununla birlikte duygusal tona da atıfta bulunmaktadır. Bu görüşten hareketle, temsil mekânı bağlamında atmosfer; şeyler, imgeler ile özneler arasında açıklığı dolduran ve bedensel olarak deneyimlenen ambiyans olarak açıklanabilmektedir. *Yağmurlu bir yaz akşamı, fırtınada bir tekne yolculuğu, deniz kenarında sınırsız bir öğle vakti yahut eski yapıların geniş ve yüksek tavanlı odalarına sinen o hava*³⁶... Atmosferik olarak betimlenen bu anlar, fiziksel olarak işaret ettikleri kadar mekân ve zaman birlikteliğinin ürettiği mekânsallığı da tariflemektedir.

Yağmurlu bir yaz akşamı ya da *fırtınalı bir tekne yolculuğu*; beden duyuşadığı fiziksel öğeler olan yağış biçimi olarak yağmur yahut bir rüzgâr biçimi olarak fırtınadan meydana gelmektedir. Yağış ve rüzgâr biçimleri; ancak bir duygusal ton³⁷ ilettiği noktada nesnel gerçeklikleri dışında belirli bir anlama taşınmaktadır. Buradan hareketle, yağmurlu bir yaz akşamının ifade ettiği şey, çevreden duyular ile algılanan ile eşleşen duygu ise, bu atmosferdeki bedene daha dikkatli bakmak gerekmektedir. *Yağmurlu bir yaz akşamını* romantik ve sakin kılan, *fırtınalı bir kış gününü* ise yolculuk, çalışma bağlamlarında aktardığı *zorluk* hissi yahut sıcak bir evdeki camın arkasından sıcak içecekler izlenebilme konforunun ürettiği modern imge, kuvvetle muhtemel doğa şartları ile zamanın ve mekânın başından beri hesaplaşan insan belleğinden kaynaklanmaktadır.

Birinci bölümde işlenen *algılama sürecinin* başlangıcı; insanın çevresel veriyi bedensel olarak duyumsamadır. Öncelikle ve doğrudan algılanan başlıca şey ne duygular ne de figürler ya da objeler ya da onların bağıntıları değil atmosferlerdir (Böhme, 2017: 35). Odaklanmış/dikkat kesilme hali birebir bir karşılaşma haliyken, çevrel görme olarak tanımladığı genel atmosfer ise bedeni sarar (Pallasmaa, 2021: 11).

³⁶ Can, Bilal. Zaman İçinde Mekân. Ankara: Hece Yayınları, 2021, s.17

³⁷ Zira çevresel öğelerin farklı anlam ve eylemlerin önkoşullarını yaratmasının algılanma sürecindeki dinamikleri ve duygunun bu süreçteki direkt ilişkisi önceki bölümlerde incelenmiştir.

Dolayısıyla *atmosfer*, bedeni ve bedeni içeren mekânı sarar; içerisinde ve etrafında dolanır; mekânı, içerdiği tüm canlı ve canlı olmayan bileşenler ile kapsamaktadır. Bir *deniz kenarının* atmosferini tasvir edebilmek için, mekânsal öğeler denilince akla gelen *deniz ve kum* bileşenlerinden daha fazlasının gerekli olduğu görülmektedir. Üstelik bu yeterince tanımlanmamış *deniz kenarı* tabiri, bağlamının eksikliğinden dolayı belirli bir anlamı ifade etmemekte, bir ileti olarak alımlayan kişinin belleğindeki kendince en ilgili imgeye giden bir öznelliğe yol açmaktadır da. Özel sürecin imgesi ve yarattığı duygunun sentezinde ortaya çıkan anlam da dolayısıyla özel anlamıyla sonuçlanmakta, ifade edilen şeye dair algılanabilecek anlam yelpazesinin genişlemesini sağlamaktadır.

Deniz kenarında sınımsız bir öğle vaktinin duyumsattığı atmosfer; *deniz kenarı ve kum* kesişiminin ancak bir yaz mevsiminin *öğle saatlerinde* oluşabilecek sıcaklığı vurgulamaktadır. Öyleyse atmosferin, *zaman* ile ilgili olduğu açıkça söylenebilir. Algılanan mekân olarak tanımlanan mekânsallığın en doğru ifadesi atmosferinde gizlidir. *Sınımsız* tabiriyle vurguladığı fiziki sıcaklığın insanın dokunma duyusuyla etkileşimi, geçmiş deneyimleri içeren bellekte dokunmaya dair bir imge olarak depolanır. Öte yandan algılamaya dair dikkate değer olan ise; temsil mekânı atmosferini tartışmak üzere ele alınan bu örneğin *sınımsız* ifadesiyle ilettiği *dokunsal imge* bu metni okurken iletiyi alımlayan bedende de işlevlerini algılama sürecine sirayet etmektedir. Bu görüşten hareketle, temsil mekânı bağlamında atmosfer; şeyler, imgeler ile öznel arasında açıklığı dolduran ve bedensel olarak deneyimlenen ambiyans olarak açıklanabilmektedir. Mekânın duygusal tonu olarak atmosferin üstlendiği işlev; bireyin anlama ve eylemine rehberlik eden ürettiği *duygusal veriyi*³⁸ sağlamak ile ilgilidir. Bu noktada atmosferin duygusal tonu;

- asıl yere dair mekânsallığı imgesel olarak ilettiği gibi,
- belirli bir eylem ya da anlama dair rehber duygunun duyumsatılması,
- temsile ya da temsilin bir bölümüne dair taşıyıcı kavramların duyumsatılma işlevini de sağlayabilmektedir.

³⁸ Algılanan imgeye dair duygusal verinin, eylem ve tavra rehberlik ettiği algılama sürecinin detayları, çalışmanın birinci bölümde işlenmiştir.

2.4.3.2. Müzik ve Ses

*Aristoteles'e göre; duyguların ifadesi konusunda hiçbir şey, ritim ve müzik kadar güçlü değildir.*³⁹

Belirli bir çevreye dair, zaman içerisinde varlık gösteren tüm işitsel öğeler mekânsal belleğe dairdir. *Deniz kenarında sınırsız bir öğle vakti* örneğinden devamla; deniz ve sesleri, kum üzerinde yürüyüşleri çıkardığı sesler, civardaki kuş, böcek ve arıların sesleri, denizde ve kumsaldaki insanların seslerinin hepsi belli bir mekâna ve zamana dairdir. Zaman ve yerin birlikte devindiği düzlemdeki anlara dair tüm ses ve ritimler, bir mekânsallık yaratmakta ve aynı zamanda çağrıştırmaktadır da. Sese dair algısal kavrayışta bağlı olduğu imgenin anlamı eşzamanlılıkla ve etkileşimle kavranmaktadır. Duyumsanan her veri gibi işitsel öğeler de bedenle algılanmakta dolayısıyla beden üzerinde etkiler yarattıkları gibi çıkarsanan anlam üzerinde rol oynamaktadırlar. İşitsel göstergeler, zaman ve mekân sentezinde var olan göstergelerdir. Bir trenin raydan geçerken çıkardığı ses ve düdük sesinin birleşimi, rüzgârın otlara çarpınca çıkardığı ses, yağın yağmur eşlik eden fırtınalı şimşekler yahut yağmur damlalarının toprakta, betonda yahut denizde çıkardığı seslerin hepsi birbirinden farklı anlamlar ve duygular ifade eder. Aynı anlamlara dair yüklenen farklı duygular farklı tutum, tavır ve eylemlere yol açmaktadır. Seslerin ve müzikleri anlamsal ifadesi duygusal tonlarıyla direkt ilişkilidir de.

Temsil pratiğinin ifade ettiği anlamların göstergesi yahut destekleyicisi olabilecek işitsel öğeler;

- Kendi anlamını göstergesel olarak iletme;
- Bir atmosfer yaratma;
- Belli tavırların nedenselliğini anlamak yahut;
- Eyleme rehberlik eden bir duygu sezinletme amacıyla temsil ediminde kullanılabilir.

³⁹ Özgür, Ülkü ve Aydoğan, Salih. Müziksel İletme ve Okuma. Ankara, 1999, s.2

Bir atmosferi yaratacak bir anlamı çağrıştıracak akustik konsept inşasının anlamın ifadesi noktasındaki önemi bu konuya detaylıca değinmeyi gerektirmektedir. Her ne gibi alanları ile disiplinler arası çalışma ve iş birliği gerektirmektedir.

2.4.3.3. Fiziksel Öğeler

“Dekor ’un en belirgin işlevi, bilgi verici olup ikonik olmasıdır.” ifadesiyle Martin Esslin, dekor olarak tanımladığı *temsil mekânının* bütün bir biçimde *görüntüsel gösterge*⁴⁰ olduğunun altını çizmektedir (Esslin, 1990: 60). *Dekor*, kavramsal olarak iki boyutlu bir manzarayı, arka fonu çağrıştırmaktadır. Temsil ediminin mekânını tanımlamak için çoğunlukla kullanılan sözcük olarak *dekor* ifadesinin, üç boyutlu bir hacmi iki boyuta indirgeyişi yalnızca teorik olarak değil pratikte de, uygulama ve yaklaşımlara yansıdığı açıkça görülmektedir. Çalışma boyunca incelenen insanın algılama, beden-mekân pratiğinin ürettiği iletişim biçimleri temelinden varılan temsil mekânı; üç boyutlu hacmi ve zamanın getirdiği devinimsel tüm etkilerin gerekliliğini açıkça işaret etmektedir. Bu nedenle çalışmanın akışını da dağıtmamak adına temsil mekânlarına yaklaşım ve müdahale biçimleri tarihsel diyalektikte incelenmemiştir. Mekânın kökeni üzerinden temellenen ve geliştirilen incelemenin vardığı sonuç şudur ki; tüm mekâna dair tüm göstergeler fiziksel varlıkları ile işlev amaçlı ilişkilenenin ötesinde çeşitli anlamlar ifade etmektedirler. Bu ifadeler kimi durumda bilinçli bir biçimde kimi zaman istemsiz, bilinçdışı biçimlerde kavranmaktadır. Bu beden ile algılanan üç boyutlu mekânın gösterge sistemlerini örgütlemek tasarım disiplinin konusu ve ödevidir. Böylelikle göstergesel işlevini yerine getirebilecek olan temsil ediminin mekânı, içerdiklerini göstermek yoluyla ifade edebilecektir.

“*Mekân içindeki nesne, mekân üzerine bilgi veren, mekândan söz eden nesne.*”⁴¹

Mekân üç boyutlu varlığını görsel olarak somutlaştıran; *ışık, renk, form, doku, ölçek, nesne* dinamiklerinden meydana gelmektedir. Formların ölçek, doku ve renk ile

⁴⁰ Bkz. sayfa 46; göstergebilimin üç gösterge biçimi olarak ikon, belirti, simge

⁴¹ Lefebvre, Henri. *Mekânın Üretimi* (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014, s.202

ilgili özellikleri ışıkla görünür olmaktadır. Formlardan meydana gelen nesnelere de öyle. Üç boyutlu bir form, iki boyutlu yüzeylerin bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. İki boyutlu yüzeyler ise çizgilerden; çizgiler ise noktalardan oluşmaktadır. Birimden bütüne tüm bu öğeler hem kendilerinin hem toplamının anlamını taşımak ve gösterme yoluyla ifade etmektedirler. Işık, form ve nesnelere görünür kılmanın dışında bir yandan ışık renginin karakteri, miktarı, tonu, geliş ve yansıma biçimleriyle çarptığı nesne ve özneler ile yarattığı kesişimler ile *atmosferin* ana taşıyıcısıdır da.

2.4.4. Bedensel Göstergeler

İcracı, bir şeyi ve dahi bir şeyi icra eden bir kişiyi gösteren bir beden olarak bütünüyle katmanlı bir göstergedir. İnsana dair taşıdığı her öğe ile bir anlamı işaret eder. Bir örnekle: X bir kişi bir biçimde görünür ve kendine özgü tutum ile davranışlara sahiptir, bu bütünle çeşitli mekanlarda var olur. Bir kral ise; krallık ünvanını, etiketini bir krala özgü şaşalı kılık-kıyafeti, davranış-iletişim biçimi ve kendine kurduğu mekâna yansıtır. X kişinin krallığı, mevzu bahis Kral X'in temsilidir; öte yandan hem tüm X gibilerin, hem tüm kralların ve dahi krallık olgusunun bir temsilidir.

Dış görünüşe dair tüm öğeler bir göstergedir. Fiziksel nitelikler ve kılık kıyafet, tüm aksesuarlar bir insana dair genellikle gözlemlenen ilk niteliklerdir. Bunlar icracının karakterine, kişilik özellikleriyle ilgili olduğu kadar yaşadığı yerlere, işlevlere ve eylemlere, kültüre ve sınıfa dairdir.

Dış görünüş göstergeleri, bedensel göstergelere dair ilk göstergeler olsalar da; çevreyle, canlılar ve insanla iletişim biçimi, devinimsel eylemleri de insanın varlığına dair olduğundan incelenmesi elzem göstergelerdir. Jest, mimik, devinim ve eylem gibi bedensel göstergeler ile dilsel eylemlerin göstergeler vasıtasıyla ilettiği anlam; oyunculuk, yönetmenlik gibi disiplinlerin inceleme alanı olduğundan mekânsal örgütlemeyi odağına alan tasarım perspektifli bu çalışmada detaylıca incelenmeyecektir.

Model önerisine dair özetle; temsile dayalı pratik, bir çatı altında varlık göstermektedir. Bu çatı gösterim biçimini dolayısıyla izleyiciyi, izleyicinin konumlandığı yeri ve kesişme düzlemleri ile direkt ilgilidir. Temsil bir mekânda varlık gösterir, dolayısıyla temsilin göstergeleri mekânda ve mekânın içerisindeki bedendedir. Devinen beden olarak icracı, devindiği alan olan mekân ile ilişkilenerak devinmekte ve uzamsal bir bütün olarak ürettiği anlamı ifade etmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. TEMSİL MEKÂNI VE ALIMLAYICI: DUYUSAL İLETİLERİN ÖRGÜTLENMESİ

Şeyler, şeylerin ifadesi ve dolayısıyla şeylerin göstergeleri, insanın algılamasına içkin olan her şey biçimsel ve anlamsal iki yüzüyle algılanmaktadır: ilki duyumsal, ikincisi ise zihinsel süreçlerle. Duyumsal ve zihinsel süreçlere, algılanan şeye atılan değer olarak duygu çıktılarının dahil olduğunu ve bu şekilde insanın düşünce ve eylemlerinin ortaya çıktığı önceki bölümlerden bilmekteyiz. Dolayısıyla konu, belli bir şeyin, ifadenin yahut düşüncenin iletimi olduğu noktada, bu işlemin bileşenlerinden biri eşlik eden duygu durumudur. Göstergelerin anlamlarının literatürde işlenmesine karşın, bu anlamlara eşlik eden duygulara değinilmediği görülmektedir. Bunun sebeplerinden en önemlisi elbet, duygunun algılamadaki rolünün araştırmalarının felsefe, fenomenoloji, psikoloji, sinirbilim gibi alanlarda yürütülüyor olsa da geçerli deney verileriyle kanıtlanmasının henüz içinde yaşadığımız dönemde vuku bulmasındandır. Diğer bir sebep ise, Klasik dönem düşünürlerinin sanattaki duyguyu estetik bir öge olarak ele alarak merkeze koymasına karşı yükselen duyguya karşı mantık yaklaşımı olsa gerek (Şener, 2012: 15).

Bugün duyguların estetik bir olarak kullanılabilirliğini bir kenara koyarsak, duygu ve duygulanımın zihnin tüm katmanlarında var olan birer beyinsel işlev olduklarını; temel durum denetimi, öğrenme ve bilişsel işlemler ile özgür iradeye bağlı tüm durumlarda denetim işlevinin bir üretimi olduklarını bilmekteyiz (Panksepp ve Biven, 2015: 44).

Bunlardan sebeple; çalışmanın kuramsal son bölümü olan üçüncü bölümünde ise, göstergelerin izleyiciye ilettiği *duyumsal veriler* ve bu duyumsal verilerin üretebildiği duygular üzerinde durulacaktır. Böylelikle temsilin izleyiciye göstergelerle iletmeye çalıştığı ifade ve anlamın yahut eylemin, algısal bir işlem olarak sağlayan eşlikçi duygulara dair bir anlayışa varılmaya çalışılacaktır. Bu yoldan temsilin mekânsal göstergelerinin algılama üzerindeki etkileri incelenerek, alımlayıcıya mekânsal ifade olarak aktarma araçlarının fiziksel ve zihinsel yönleri

serimlenecektir. Böylelikle; *izleyici-temsil-temsil* mekânı dinamiğinin (şekil 9), üçüncü bağıntısı tartışılmış olacaktır.

Şekil 8: *Temsilin kurduğu iletişim; izleyici - temsil mekânı*

3.1. MEKANSÂL ÖRGÜTTE DUYULAR VE DUYGULAR

İnsan çevresine dair her türlü veriyi duyu organlarıyla elde eder. Algılama işlevinin asli amacı, eyleme rehberlik etmektir (Sollms ve Turnbull, 2020: 255). Esasında tüm algısal sistemler, insanın içinde bulunduğu duruma uygun tepkiler vermek, hayatta kalmak üzeredir; modern dönemde ise mekân içinde neyin nerede olduğunu ve olası eylemleri, durumları tespit etmeye yönelik olduğu söylenilebilir. İçinde olunan mekândan gelen farklı türdeki verilerin zihinde çevreye dair üç boyutlu bir mekân izlenimi, mekânsal harita ve hareket şeması oluşturmasına görsel algı sisteminin yanı sıra işitsel, dokunsal ve kokusal algı sistemleri de dâhil olur.

Antik Yunan'dan neredeyse modern döneme kadar ağırlıklı görme duyusuna yönelik kurgulanan mekânlar, ses ve ritmin algılamaya tesirine dair verilerle işitme duyusuna da yönelik bir sentezle kurgulanmaktadır. Mekân ve sanat pratiklerinde görme ve işitmeye göre çok daha az kurgulanan koku ve tat duyularına yönelik iletiler içinse, ileti üretme ve aktarım güçlüğü somut bir gerçek olsa da gelişen yaklaşım ve yöntemlerin varlığı konu hakkında net bir ifadeye bulunmayı sakıncalı kılmaktadır.

Dokunma duyusu ise, diğer tüm modaliteleriyle birlikte çalışan daha karmaşık bir yapıdır. Kaba, pürüzlü bir yüzeye ya da yüzey görseline bakmanın, dokunma halinin uyandırdığı algılamayı gerçekleştirdiği bilinmektedir (Montagu, 1978: xx). *Deniz kenarında sınımsız bir öğle vakti* yalnızca zihinde görsel yahut deniz ve ortam seslerine dair imgeler yaratmaz. *Kızgın kum, sınımsız güneş* ya da *serin su* dokunsal verilerdir. Öte yandan duyu modalitelerinin birbirinden keskin biçimde ayırmak mümkün de değildir. Mekânsal bir deneyime dair tüm duyular birbiri ile ilişkili biçimde işlenir. *Deniz kenarında sınımsız bir öğle vakti* örneğini tekrar ele alalım; dilsel bir ileti olarak alımlanan bu ifade; zihinde görsel, işitsel, dokunsal, tatsal ve kokusal tüm imgeleri beraber çağrıştırabilmektedir. Bu imgeleri duyumsamanın ürettiği duygulanımlar ise genellikle dil düzeyinde zihinsel düzeyde olduğu şekliyle ifade edilemez (Panksepp ve Biven, 2015: 75). *Deniz kenarında sınımsız bir öğle vakti* cümlesin dilbilimsel anlamı duygulara dair verileri, zihnin algıladığı biçimiyle ortaya koymamaktadır.

Duyusal deneyimlere ilişkin bütünsel bir perspektif sunan çağdaş bir terim olan *haptic* kavramı ‘dokunma duyusu, konumsal farkındalık, denge, ses, hareket ve geçmiş deneyimlerin belleği gibi pek çok duyunun bir araya getirilmesi’ olarak değerlendirilmektedir. Dokunma duyusunun beden mekân algısında diğer duyulara göre daha etkili olduğu görüşü, dokunma duyusuna karşılık gelen Yunanca kökeni *hapthai* olan *haptic* kavramıyla ifade edilmektedir. Dünyayla ilişki kurma biçiminin ekseriyetle görsellik üzerinden tanımlandığı günümüzde zihin-beden-çevre arasındaki ilişkisinin yeniden güçlendirilmesi gerektiği savan görüşte; görsel alanda zihnin, bedensel duyular aracılığıyla temas kurulan olgulardan ayrıştırılamayacağını vurgulanmaktadır (Çalak & Yorgancıoğlu, 2020: 128).

Çevreyi, mekânı oluşturan fiziksel/duyusal ve algısal/imgesel unsurlar ile bir bütün halde zaman içerisinde ortaya çıkan deneyim, atmosfer kavramı ile ilişkilidir. Mekân kuramcısı Pallasmaa da benzer bir yerden; gözü yücelterek görmeyi, bilmekle eş tutan bir yaklaşım olduğunu savunmakta, araştırmalarını karşıt olarak, algı ve duyum yoluyla gerçekleşen bedensel deneyimin çok-boyutlu ve bütünsel olduğu atmosfer tasarımı kadrajında geliştirmiştir.

Mekânın yaşanarak deneyimlenen özellikleri, görselliğe indirgenemeyeceği gibi Lefebvre'in de belirttiği gibi dilsel söyleme de indirgenemez; fakat deneyim duyumla başladığından ve insanın mekân algısı duyu modaliteleriyle-bedensel duyular-sınırlandığından, algılamaya duyu modalitelerinin katkısının birinci bölümde anlaşıldığı gibi; bu işlemlere ilişkin uyaranların duygulanımlar üzerinde ne tür etkiler oluşturduğunun bilinmesi de oldukça önem taşımaktadır. Duyu ve duygu ilişkisini kavramak; seyircinin çıkarsayabileceği anlam ve eylemin inşasında tasarımcıya mekânı bir üretim ve aktarım aracı olarak kullanma imkânı vermektedir.

3.2. TEMSİLDEN MEKÂNA; MEKÂNDAN ALIMLAYICIYA

*“Sanatsal biçim, birbirinden farklı, ama diyalektik olarak birbiriyle bağıntılı iki işi görmek zorundadır; birincisi, sanatsal bir içeriğe cisim verme; ikincisi, başlı başına bu içeriği iletme.”*⁴²

Kagan, bu ifadesiyle; sanatın iki önemli fonksiyonundan bahsederken imgeyi taşıyan biçimin *-gösterge, sembol, simge, belirti, ikon, şey-* özenle seçilmesi gerektiğini ve imgenin de yine özenle iletilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir.

Sanatı algılayan insan, sanat pratiğinin son durağıdır (Kagan, 1982: 449). Bir temsil pratiği, temsilin uzamındaki varoluşu üzerinden izleyişi ile iletişim kurmakta ve bir ifadeyi aktarmaktadır. Bu iletişimi algılama, algılanabilirlik, en basitinden insanın karşısında bir *şeyin* ne olduğunu kavrayabilmesi, *şeyin* kavranabilirliğidir. Elbette; karşısındaki *şey* ile ne yapacağı, *şeye* karşı tavır ve tutumu insan için ana konudur. Bir sanat pratiğini algılamak başlı başına bir karşılaşma durumdan doğar. Süreç, izleyici açısından algılama ile sonlanmaz, tersine başlar. İletişim halinin süreçte eklemlendirdiği bilgi ve duygu, sanatsal edimin izleyicisinde *kavram* ve *hislere*; *kavram* ve *hisler* izleyicide düşünce, tavır ve eylemlere dönüşmektedir.

⁴² Kagan, Moissej. *Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat* (Çev. A. Çalışlar). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1982, 312.

Bir mekâna özgü varlık gösteren sanat eylemi ve mekâna teşrif eden öznenin ilişkileri ise özelleşir; aralarındaki soyut sınır hattı ortadan kalkar. Özne olarak izleyici ise, ilgilenici durumundadır. Öte yandan sanat nesnesi-eylemi ise seyreden öznenin ilgisine gereksinim duyar; seyircisi olmayan bir eser, uzayda yer işgal eder. Bu durumda bir eş-anlılık, karşılıklı ve birlikte var olma, bir devinme halidir görülür. Bu karşılaşmayı mekânda eş zamanlı var olma üzerinden okuyan Heidegger, bu olguyu mekânsallık olarak tanımlamaktadır (Dündar, 2000: 77).

Tiyatro, opera, sinema salonları; performans edimi, enstalasyon, dijital ve geleneksel sanatların fiziki varlık alanı olan özellikli sanat alanları, galeriler ve müzeler ve dahi amfi tiyatrolar ya da özellikle bir sanat pratiği için inşa edilmeden var olan seçili herhangi bir yer kısaca bir temsil edimi için seçilebilecek tüm yerler, esasen kentlerin gerçek mekanlarıdır. Temsil pratiği, mekânsal katmanları kabullenerek karşılaşma düzlemine teşrif eden diğer bedenler tarafından izlenir. Bir gerçekliğin, bir ifadenin, beden ve mekân aracılığıyla aktarıldığı sanatsal edim, başka bir mekâna ve zamana dair uzamı, gösterim anının mekân-zaman çatısı altında sunmaktadır (Çetindoğan, 2009: 144). Bir temsil edimine dair tüm bu öğeler, mekânda var olan şeylerdir; mekânın içerdiği tüm şartlara ve birbirlerine bağımlıdırlar. Mekânsal göstergeler de denilebilecek bu öğeler, tüm göstergeler gibi bir ifadeyi, anlamı yahut bir imgeyi mekânsal araçlarla biçim vererek taşır ve iletirler. Dolayısıyla temsil ediminin mekanına dair iki şey söylenebilir;

- Mekânsal araçlar ile biçimlenmiş göstergelerden meydana gelmektedir.
- Ve göstergelerin, temsil pratiğine dair belli ifadeleri taşıyacak şekilde biçimlendirilmeleri gerekmektedir.

3.3. İÇERİKTEN BİÇİME; BİÇİMDEN DUYGUYA

İçerik olarak tariflenen ifade, anlam, söylem kısaca herhangi bir şey, somut bir biçime işlenerek, yüklenerek aktarılır. Bir müzik parçası, nota ve sesler ile biçimlenir; bir edebi eser yazınsal bir üründür; matematik işaretler ile maddesel düzlemde tartışılabilir, bir resim renk ve malzeme ile işlenir. Biçim ister istemez içeriği taşır; içerik ise doğası gereği bir biçimle somutlaşmaktadır. Sanatsal bir pratiğe dair bir ifade, ancak bir biçim ile somutlaştığında duyumsanabilir böylelikle algılanabilir hale

gelmektedir (Kagan, 1982: 417). Dolayısıyla her gösterge dizgesinde olduğu gibi, görsel gösterge dizilerinde de bir anlatım düzlemi, bir de içerik düzlemi vardır. Sanatsal içeriğin var edilmesi, biçimce maddileştirilmesi süreci, derinden yüzeye doğru harekete benzetmektedir. Sanat yapıtının izleyici tarafından algılanışı ise, tam zıttı bir yönden gerçekleşmektedir. Doğrudan doğruya ilksel olarak gözle görüp kulakla işitildiğinden için önce biçim kavranmaktadır. Dolayısıyla iletiye dair tüm anlama ve akıl yürütme; tonlar, sesler, renk lekeleri ve hacimler arasındaki bağıntılardan kurulmaktadır (Kagan, 1982: 425).

Biçime yansıyan tek şey sanat pratiğinin içeriği değildir. İnsan, maruz kaldığı çevresel öğelerin psikolojik etkilerine maruz kalmakta, bunlardan bedensel ve zihinsel olarak etkilenmektedir. Bir görsel öğe, göstergesel anlamına eklemli duygusal veriler de aktarmaktadır. Misal; işitsel bir öğe, duyulur ve algılanabilir, nesnel bilginin ötesinde duygulanımlara neden olur. Bu duygulanım, işitsel öğe kanalıyla belli bir ifade veya gösterge dizgesine dair olduğunda, çıkarsanan anlam ve bilinçli eylem bu senteze bağlı gelişecektir.

Böylelikle, temsil ediminin varlık mekânı olarak temsil mekânının; içeriği taşıyacak biçimin üstlendiği duygusal tonları denklemine dahil edilerek tasarlanması gerekliliği anlaşılmaktadır. Duygusal ton ve tasarım ilişkine dair 1960lı yıllarda, Kentsel Tasarımcı John Simonds, mekânsal elementlerin ve total kurgunun insan üzerindeki etkilerine dair çıkarımlarını bir tasarım egzersizi olarak işlemiş (tablo 3), duygu-etki sistemine dair net bir sınır ve sınıflandırma üzerinden gitmemiştir (Simonds, 1961: 83).

ETKİ	MEKANSAL ÖĞELERİN NİTELİKLERİ	
GEVŞEME	<p>Sadelik, basitlik. Uyum. Yataylık</p> <p>Kişisel alan ve açık alanlar oluşturacak şekilde değişen hacimler. Tanıdık objeler ve malzemeler.</p> <p>Akışkan çizgiler. Eğrisel formlar ve mekânlar.</p> <p>Yumuşak ışık. Yatıştırıcı ses.</p> <p>Sakin renklerden oluşmuş bir hacim: beyazlar, griler, maviler, yeşiller.</p>	
KORKU	<p>Hapsedilmişlik algısı. Baskı hissi oluşturacak unsurlar. Görünebilen tuzaklar. Yön belirtecinin bulunmaması. Duruma veya ölçüğe dair hiçbir belirtinin olmaması.</p> <p>Eğik, çarpık, kırık düzlemler. Mantıksız, dengesiz formlar. Keskin, delici dokular. Korku çağrıştıran semboller.</p> <p>Solgun ve titrek veya tersine kör edici ve parlak, gösterişli ışık.</p> <p>Soğuk maviler ve soğuk yeşiller. Olağandışı monokromatik renkler.</p>	
NEŞE	<p>Serbest mekânlar. Pürüzsüz, akıcı formlar ve desenler. Hareket olanak sağlayan alan. Yapısal olarak görülen ritim ve hareket. Sınırlamaların olmaması.</p> <p>Duygulara hitap eden şekiller, renkler ve semboller. Sıkıcı, karanlık, zamansız şeylere zıt olarak aydınlık, spontane öğeler.</p> <p>Sıcak, parlak renkler. Ritmik ışık. Coşkulu veya hareketli ses.</p>	
TUTKULU SEVGİ	<p>Tam mahremiyet alanı. Odak noktasının belirlenmesi. Düşük tavan. Yatay düzlemler.</p> <p>Akıcı çizgiler. Yumuşak, yuvarlatılmış formlar. Narin kumaşlar. Egzotik nesnelere ve güzel koku.</p> <p>Gül kurusundan altın sarısına yumuşak ışık.</p> <p>Ritmik, iç gıcıklayıcı müzik.</p>	

Tablo 3: Simonds, mekânsal etki eskizleri

1980li yıllarda Mimar İlhan Altan'ın; mekânsal öğelerden ağırlıklı ışık ve gölgenin fiziksel niteliklerinin yarattığı psikolojik etkilere dair bir grup denekle, gerçekleştirdiği deneyler sonucuna değinmekte fayda vardır. Ağırlıklı ışık ve gölgenin boş bir odanın duvar-zemin-tavan öğeleri ile farklı kullanımlarının yarattığı atmosfere dair veriler, aşağıdaki gibidir (tablo-4) (Altan, 1983; 72).

PSİKOLOJİK ETKİ	ÖGE VE KOMPOZİSYONLARIN NİTELİĞİ	
GERİLİM	FORM	Dengesiz biçimler
	RENK	Zıt renkler, koyu renkler
	DOKU	Katı kaba pürüzlü yüzeyler
	İŞİK	Haşın, kör edici, titreşim ışık
	KOMPOZİSYON	Parçalanmış kompozisyon, görsel dengesizliği, gözün dinleneceği bir yerin bulunmaması
RAHATLIK, GEVŞEME, DİNLENME, HUZUR	FORM	Basitlik, yumuşak çizgiler, kavisli formlar
	RENK	Pastel renkler, maviler, yeşiller, griler, beyazlar
	DOKU	Organik, doğal dokular
	YÖN	Yatayın hakimiyeti
	SES	Sakin, dinlendirici sesler, müzikler
	İŞİK	Yumuşak ışık
	KOMPOZİSYON	Bütünsel uygunluk, strüktürel denge, doğal malzemeler
SEVGİ	BİÇİM	Yumuşak, yuvarlak
	DOKU	Narin kumaşlar, yumuşak yüzeyler
	İŞİK	Gül kurusundan sarıya kadar yumuşak ışık
	KOMPOZİSYON	Düşük tavan, yatay düzlemler
SAYGI VE HAYRANLIK DUYGUSU	FORM	Alçak yatay biçimlerle zıtlık oluşturacak yüksek formlar
	RENK	Beyaz. Renk kullanılacaksa tarafsız soğuk renklerden seçilmeli; maviler, yeşiller, morlar
	DOKU	Narin kumaşlar, yumuşak yüzeyler
	YÖN	Yukarıya doğru
	İŞİK	Arada ışık huzmeleriyle yaygın ışık
	ÖLÇÜ	İnsan tecrübesini aşan ve engin bir mekân duygusunda hissettiren ezici ölçü
	KOMPOZİSYON	Tekdüze ve simetrik

Tablo 4: Mekansal Öğeler ve Psikolojik Etkileri

İki çalışma da psikolojik etkilerin tasnifi ve mekânsal öğelere dair bütünsel bir veri kaynağı noktasında durmasa da, mekânsal öğelere yaklaşım ve tasarlama noktasında metodolojik bir başlangıç noktası olarak ele alınmıştır.

Şeyler ve şeylerin nitelikleri, ışıkla görülür ve seçilebilir olmaktadır. Şeyler, biçimsel düzeyde bir form ile somutlaşır; görülebilir, duyulabilir hale gelirler. Form belirli ölçülere ve doğalında bir dokuya sahiptir, doku da renklere. Buradan yola çıkılarak; temsilin mekânsal göstergelerin duygusal tonları; ışık, renk, form, doku, ölçek ve nesnelere dünyası olarak altı alt başlıkta incelenecektir.

3.3.1. Işık

Görme, şeylerden yansıyan ışığın göze ulaşmasıyla başlar. Renk, hareket, form, doku gibi tüm mekânsal öğelere dair bir algılama oluşabilmesi için ışıkla elde edilen veriler işlenmektedir. Işığın algılanması; nesne-çevre ilişkilerinin algılanması ve rengin algılanması dair bütünlükte ortaya çıkar. Işık ve rengin birbirinden tam olarak ayrılabilmesi mümkün değildir. Işık; fiziksel olarak şiddet, yön-yer ve renk bileşenlerince duyumsanmakta ve algılanmaktadır.

Işık ve renk; temsilin ifadesine yönelik düşünce ve eyleme rehberlik edecek duygunun üretilmesindeki; insanın fizyolojisi ve psikolojisindeki somut etkileri en güçlü mekânsal araçlardır. Tavana uygulanan aydınlık ışık; insan üzerinde yalnız psikolojik değil bedensel olarak da uyarıcı, aktive edici bir etki yaratmakta bu nedenle çalışma alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dinlenme alanlarında ise, duvara çarpan dolaylı aydınlatmalar yahut ayaklı aydınlatma elemanları gün ışığı rengi olan sarı tonlarda kullanılmakta böylelikle, dikkat yukarı yerine aşağı çekilerek dinlendirici bir etki sağlanmaktadır.

Hem gündelik yaşamda hem de temsil pratiklerinde ışığın etkili kullanımına bir örnek, sorgu odası temasından izlenebilmektedir. Mekânın ortasında, mekânın yalnızca işlevine uygun olan masa, dapdar bir alanın ortasına konumlandırılmıştır, böylelikle kişiye bir baskı ve hapsedilmiş hissini yansıtırken hapsolme imgesi bir korku unsuru haline getirilmektedir. Sorgulanan kişi, masanın üzerine oldukça yakın olan ışık tarafından tepeden aydınlatılır; sorgu konusunu ve sorgulananın yani kendisini odağa alarak gerilim etkisi yaratılırken bir yandan dramatik bir atmosfer sağlanmaktadır.

Işık kullanımı; yön, açı, değer gibi bileşenlerin yanında renkle birlikte değerlendirilmelidir. Eğer ışık, pürüzlü dokuya sahip bir yüzeye dik açıyla düşerse, minimum gölge ve maksimum ışık şiddeti oluşur. Bu durumda dokusal etki de zayıflar. Bir nesnenin aydınlatılmış tarafları fazla parlak veya gölgede kalan tarafları fazla karanlık ise biçimin algılanması zorlaşır (Ramussen, 2009: 162). Işığın niteliği; rengi, değeri, yoğunluğu gibi medyumunu da bir duygu ve anlam üreticidir. Temsil ediminde kullanılan mum ışığı, dönemsel bir gösterge olduğu gibi ekonomik durumun bir göstergesi ya da bir elektrik kesintisi anı ile ilişkilenebilir yahut yarattığı loş atmosfer ile ifadeyi destekleyici duyguyu yaratmada etkili bir öge olabilmektedir.

3.3.2. Renk

Temsil pratiğinde; karakterin giydiği bembeyaz elbise, bulunduğu mekâna yahut bağlama göre bir kefenin, gelinliğin yahut masumiyetin, arınmanın bir göstergesi olarak anlamlandırılmaktadır. Temsilin mekânı, bembeyaz dar bir alan olarak ortaya çıktığında bir akıl hastanesinin imgesi ve hissettirdiği tüm duygular algılama sürecine dahil olmaktadır.

Fiziksel olarak renk, retina üzerinden göz sinirlerince meydana getirilen; dalga boyu, tonu, değeri kesin olarak belirtilebilen özelliklerdir. Öte yandan renkler, insan üzerinde bıraktığı kimi psikolojik etkilerle de bilinmektedir (Zengel ve Kaya, 2008: 26).

Zihninde renge ilişkin iki büyük ayrım oluşur: sıcaklık ve soğukluk, açıklık ve koyuluk. Rengin sıcaklık-soğukluğu genellikle sarıya(sıcak) ya da maviye(soğuk) yakınlığıyla ilişkilidir. Misal; mavi rengin sabit bir temel etkisi vardır, ancak açıklık-koyuluk değerine yahut sıcaklık-soğukluk ile etkisi ve niteliği farklılık gösterir. Sıcak renkler izleyiciye yaklaşırken, soğuk renkler ise uzaklaşmaktadır (Kandinsky, 2010: 124). Görsel göstergeler, biçimsel düzlemde salt ve tek başına varlık halinde değil, bütünlü ilişkili biçimde belirmektedirler. Renkler, ışıklar, dokular ve formlar birbirine endeksli bir deneyimle algılanmaktadır.

“Örneğin, kırmızı renk, bir canlı renk/ sönük renk karşıtlığında canlı renk kutbundadır; aydınlık/karanlık karşıtlığıdaysa, geri kalan öğelerin özelliklerine göre karanlık kutbunda yer alabilir.” (İnceoğlu ve Çomak, 2009: 286).

Sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renklerin, bedende yarattığı etki canlılık ve neşeli harekettir. Yeşil, mavi ve mor ise sakinlik, dinginlik ve donuklukla ilgilidir. Sıcak renk kan basıncını artırıp kasları gerer ve solunumu hızlandırırken, soğuk renkler kasları gevşetip solunumu düşürür ve kan basıncını yavaşlatırlar. Sıcak renkler, mekâna küçük ve sıcak bir atmosfer sağlarken, mekânda geçirilen sürenin kısa algılanmasını sağlamaktadır (Zengel ve Kaya, 2008: 26). Karmaşık renk kombinasyonlarından önce ana renklerin tek başlarına nasıl algılanabildiklerini incelemek önemlidir, bu nedenle belli renklere dair örnek incelemeler üzerinden gidilmiştir.

— Kırmızı

Sembolik olarak; kanın ve etin, ateşin, kızgın metalin rengi olduğu bilinmektedir. Kırmızı renk, yarattığı bedensel tepkiler nedeniyle çeşitli toplumlarda heyecan, tutku, saldırganlık, cesaret, aşk, cinsellik, güç gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir.

Kırmızı rengin kan basıncını yükselttiği, kalp atışlarını hızlandırdığı, terlemeyi artırdığı ve kaslarda fark edilebilir bir gerilim oluşturduğu literatürdeki araştırmalardan görülmektedir. Bu davranışlar; korku, öfke ve şehvet duygularının da refleks olarak sağladığı tutumlar ile benzerdir.

Kırmızı, mavi ya da sarı gibi izleyiciye ya da merkeze yönelim göstermez. Baskıcı bir devamlılıkla kendi içerisinde devinir. Ortamda yoğun kullanılan kırmızı renk belirli bir düzeyde gerilim yaratır. Bu gerilimin türü, mekânsal bağlama göre dönüşmektedir. Bir hızlı yemek restoranında kullanılan ağırlıklı kırmızı renk, kalp atışlarını hızlandırarak kişiyi de hızlandırır ve yemek yeme eylemini hızlıca gerçekleştirerek mekânı terk etmeye itmektir. Bir uyuma alanında kırmızı kullanımı aynı nedenden dolayı tersine bir noktadan uykusuzluğa neden olur. Çalışma alanlarında kullanılan

kırmızı renginin ise, çalışma hızını arttırırken, hata yapma oranını da arttırdığı görülmüştür (Kwallek ve diğ., 1988: 124).

— Mavi

Suyun, denizin, gökyüzünün rengidir. Mavi; deniz ve gökyüzünün belirteci yahut bu mekanlara atıfla özgürlük imgesinin taşıyıcısı olabilmektedir. Mavi, erkeklik ve oğlan çocuğuna dair bir imleme olarak kimi kültürlerde kullanılmaktadır.

Mavi rengin kan basıncını düşürdüğü, solunumu yavaşlattığı bilinmektedir. İnsanı sakinleştirici bir etkisi olmakla beraber, fazla kullandığında donuk bir soğukluk havası ve depresyon hissi yaratabilmektedir.

Müzikte, açık mavi, flüte; koyu mavi, çelloya; daha koyu bir mavi gürleyen bir kontrbasa, en koyu mavi de orga denk düşmektedir (*Kandinsky, 2010: 131*).

— Turuncu

Gün doğumu ve gün batımı sırasında güneşin rengidir Kırmızı ve sarının karışımından oluşan turuncu, sıcak bir renktir. Turuncu ilkel dönem boyunca izlenen güneşin dur durak bilmez gündelik seyrinden ötürü çeşitli kültürlerde enerji, canlılık gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir.

Fiziksel olarak kırmızıya benzer uyarıcı etkiler yaratır fakat bu etkiler kırmızıya göre daha zayıftır. Mekânsal olarak kullanıldığında dinamik bir etki yaratmaktadır. Doygunluğu ve ışığı azaltılmış turuncu tonları olan kahverengi tonları; doğanın, toprak ve ağaç gövdelerinin rengidir. Sıcak ve kuşatıcı bir atmosfer oluşturduklarından, algılayıcı tarafından rahatlık ve güvencilik hisleriyle ilişkilendirilmektedir.

— Sarı

Güneşin ve günün imgeselliğini renk üzerinden taşıyan sarı; geceye karşı günün belirteci olarak ortaya çıkar. Sarı renk, belki de diğer renklere göre pigment olarak doğada bulunmasının kolaylığı ile mağara duvarı çizimlerinde ilk kullanılan renklere dendir (Gülşen, 2021: 149).

Sarı, parlaklık ve yoğunluk olarak retinanın dayanabileceği maksimum parlaklığa sahiptir. En çok dikkati çeken renk sıfatındaki bu renk, bu sebeple sıkça uyarı levhalarında kullanılmıştır. Fizyolojik olarak sol beyin olarak tanımlanan analitik beyni harekete geçirmektedir. Bedende yarattığı enerji ile; coşkun, dinamikliğin ve gençliği çağrıştırmaktadır (Gülşen, 2021: 179).

Kandinsky'e göre sarı tipik olarak dünyevi renktir. Maviyle karıştırıldığında solgun bir renk ortaya çıkar. İnsan ruhundaki karşılığını delilik olarak niteler ve akıl hastalığından ziyade cinnet olarak ifade eder. Orta sarı ise; güç, dinçlik, kararlılık, zafer hisleri vermektedir. Müzikteki karşılığı güçlü, sert ve çınlayan trompet sesidir. (Kandinsky, 2010: 130).

— Yeşil

Mavi ve sarının dengeli bir karışımından yeşil meydana gelmektedir. Yatay hareket de dahil, merkeze ve merkezden dışarı doğru tüm hareketler sonlanır. Bu nedenle yeşil, mevcut en dingin ve huzurlu renktir fakat yoğun kullanımı depresyona ve melankoliye sebep olabilmektedir. Müzikte yeşil, kemanın yumuşak ara sesleriyle karşılanmaktadır.

“Yeşilin bu türdeki etkisi; sarının etkin sıcaklığına da mavinin etkin serinliğine de ters düşen bir etkidir. Renk hiyerarşisinde yeşil, -halinden memnun, yerinden oynatılmaz ve dar görüşlü- burjuvadır. Kış fırtınalarının ve baharın üretken enerjisinin ardından doğanın dinlendi dinlendiği yaz mevsimin rengidir.”
(Kandinsky, 2010: 132).

3.3.3. Form

Biçim ya da form; niteliğiyle insanın algı ve tavırlarında etkiler meydana getirmektedir. Mimar Thomas Thiis-Evensen'in çalışmasından kaynak görseller; insan ve form ilişkisinde formun davranışını ve insanın konumunu göstermekte, kişi üzerindeki psikolojik tesirlerine dair bir gözlem sunmaktadır.

Şekil 9: İnsan - form ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 170)

Yatay çizgisel formlar sağa-sola göz hareketleriyle izlenir; nesnenin uzunluğuna ve genişliğine dikkat çeker. Yatay tanımlanmış formlar; gözün alıştığı durağanlığı oluşturmakta, sükûnet ve dinginlik hisleri yaratmaktadır.

Dikey formlar yukarı-aşağı yönünde göz hareketleriyle izlenir ve yüksekliğe, heybete dikkat çeker. Bu niteliklerinden ötürü dikey formlar antik dönemden bu yana güç, iktidar ve tanrıya yakınlık simgesi olarak kullanılmaktadır. Dikilitaşlar ve anıtlar yüksek formları ile her yerden görülebilir ve sembolü olduğu karakteri veya şeyi yüceltirler. Lefebvre; kamusal alanda düşey yönde yükselmeyi kibirli bir anlam içerdiği için eleştirmekte; güç istenci, kolluk kuvvetleri ve eril tahakkümün sergilenmesiyle tanımlamaktadır (Lefebvre, 2014: 162). Ölçekleri değişse de dikey formların yarattığı etkiler farklı mahaller için benzerdir. İnsanın karşısında küçük, güçsüz hissettiği her türlü form, özellikle dikey yüksekliğe dikkat çekerek algılanan yüksekliği artırır; insana iktidar ve güç karşısında olduğunu ima eder.

Eğrisel formlarla şekillendirilmiş bir ortam, keskin köşeler içermediği için güvenli ve dostane bir ortam şeklinde algılanırken, keskin köşeler ise korku ve gerilim üretmektedir.

Dairesel formların bir başlangıç ve bitiş noktası yoktur, yalnızca bir merkezi vardır; bu nedenle merkezini işaret eder. Bir denge halini işaret etmektedir. Bir

başlangıç ve bitişi olmaması sebebiyle dairesel formlar farklı kültürlerce sonsuzlukla ilişkilendirilmiş ve kapsayıcılığı ile kutsal addedilmiştir; yarım küre şeklindeki kubbeler dini yapılarında gökyüzünü olarak imlediği, çatı örtüsü olarak kullanılmıştır.

3.3.4. Doku

Doku; hem görsel hem dokunsal, bedensel duyu modaliteleri yoluyla duyumsanmaktadır. Görsel duyumsamada doku, nesne yüzeyinden yansıyan ışığın gözde oluşturduğu ışık oranı ve renk kontrastları sayesinde algılanır. Dokunsal duyumsama ise bedensel olarak, deride yer alan özelleşmiş reseptörlerle gerçekleştirilir (Goldstein, 2010: 346).

Sertlik ve yumuşaklık, ağırlık ve hafiflik izlenimleri malzemelerin yüzeysel nitelikleri ile ilgilidir. Doku, hem dokunsal hem de görsel veriler ileten niteliklerdir. Pürüzlü, ham ve organik biçimli bir taş duvardan mamül bir konutun duvarı hem bir döneme hem de sınıfsal bir ayrıma dair *yananlamları* barındırmaktadır (Ramussen, 2021: 21). Öte yandan pürüzsüz ve parlak mermer ve doğal taşlardan mamül bir öge, sağlamlık kadar ekonomik bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 10: İnsan - doku ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 142)

3.3.5. Ölçek

Antikitede mekanlar, çevreye ölçekle inşa edilmekteydi, Rönesans ile mekanlar, insanın antropometrik ölçüleri referans alınarak kurgulanmaya başlanmıştır. İnsanı aşan ölçekte mekanlar ve şeyler, insanlar üzerinde ezici bir büyüklük, güç etkisi haşmet yahut saygı imajları yaratırken bağlama göre korku, çekinme yahut hayranlık duygulanımlarını geliştirebilmektedir. İnsan bedenine oranla daha küçük alanlar, insanda hapsolmuşlük ve sıkışmışlık; kimi durumlar güvende ve sarılmışlık hissi olarak tesir etmektedir. Daha küçük objeler, şeyler tehlikesiz ve daha güçlü hissetme yahut sempatiklik olarak tesir etmektedir.

Bir temsil ediminin mekânında, ezici büyüklükteki bir form tanrısallığın yahut iktidarın göstergesi olarak ifadesini taşıyabilmektedir. Öte yandan normal ebatlarda bir kral tacı hükümdarlığın sembolü iken, aşırı küçük bir taç alaya aşırı büyük bir taç baskıcı bir otoriteye dair taşlama olabilmektedir.

Şekil 11: İnsan - ölçek ilişkisi (Thiis-Evensen, 1989: 170)

3.3.6. Nesnelere Dünyası

İnsan üretimi olan nesnelere, yalnızca bir işlevi karşılamakla kalmaz belli ideolojilerin imgeleri de taşırlar. Bu şekilde yararlı birer obje olmaktan öteye geçerler. Bir tenis topuna elbette başka bir şeydense tenis raketi ile daha iyi vurulmaktadır. Bir tenis raketi ile karşılaşmak, topa vurma eylemini gerçekleştirilmesi dışında imgesel özellikleriyle insanı enerji ve heyecan duygusunu da aktarmaktadır. Kargacık, burgacık küçük bir nesne olan silahın, bir sahnede görülmesi de izleyiciye korku yahut gerilim hissi üretmektedir (Ramussen, 2009: 33). Belinde silah görülen insanın karakter özellikleri, eylemleri ve mesleği hakkında akıl yürütmenin belli bir çizgisi vardır; bu görüntü görende çoğunlukla tekinsizlik ve güvensizlik duygulanımlarına neden olmaktadır.

Apple marka bir telefon, yalnızca uzaktan iletişim özelliği sağlayan bir cihaz değil bir imaj kültür ve sınıfsal bir göstergedir. Misal bir üstü açık spor bir araba, sınıfsal gösterge niteliğini yalnızca nesneye yönelik değil arabanın kullanıcısı olan kişiye de yönelmekte, kişiye dair algılanan şeyi, hisleri ve tavırları etkilemektedir. Gündelik hayatın bir gerçekliği olan göstergeler evreni ve nesnelere dünyası, mekan+zaman kesitleri sunan temsil ediminde de göstergesel işlevlerini korumaktadır. Ve hatta Umberto Eco'nun kendi ifadesiyle⁴³; seyirlik bir obje olması sebebiyle, nesnenin ana işlevinden önüne geçerek ana işlevi haline gelmektedirler.

3.4. RİTİM, SES VE MÜZİK

Ses, madde yahut dalga olmanın dışında bir enerji biçimidir. Ses üretebilen tüm şeylere, ses kaynağı olarak tanımlanabilir; farklı ses kaynakları birbirinden farklı ve kendine özgü, doğal yahut yapay sesler çıkarır. Ses basit olarak, bir ses kaynağından kulağa ulaşan hava basıncındaki değişimler olarak tanımlanmaktadır (Ergül, 2006: 138).

⁴³ Bakınız çalışmanın 61.sayfası.

Ritm: günler, aylar, mevsimler ve döngüler; birbiri ardına sıralanan sayılar, tarihin tekerrürü yahut müzik. Şeylerin tekrarı, doğrusal ve döngüsel tüm süreçler; doğma, gelişme, zirve noktası, gerileme ve son döngüsüne dahil olan her şeyin; dolayısıyla bir yer, zaman ve enerji tüketimi arasında etkileşim olan her yerde ritm vardır. Zamanı belli aralıklara bölen dizgiler, genel tanımıyla niceliksel ve niteliksel ritimler, bedenin birçok solunum, kalp atışı gibi doğal ritimleri üzerine kendisini yerleştirir, dönüştürür, sürükler (Lefebvre, 2017: 33).

17. yüzyılda Hollandalı bir bilim adamı olan Christian Huygens, yan yana sallanan iki sarkaçlı saatinin, mekanik doğruluklarının çok ötesinde, kendi ayrı ritimleriyle aynı düzlemde bir süre devinmeleri ile aynı senkronik ritme gireceğini keşfetti. Sürüklenme-*entrainment*- olarak bilinen bu fenomen, evrende titreşen her şeyin bir zaman sonra ortak bir ritimde buluşacağını göstermektedir. Bu nedenle, insanın çevresindeki her titreşim, ritim ve dalgalanmalarla gündelik biçimde yaptığı bu sürüklenme ile, , nefes alış-verişten kalp atışına dek fizyolojik işleyişlerin ve hatta nöronların hızlı ateşlenmesine kadar ses dalgalarının etkisiyle değiştirilebileceği sonucuna varılmaktadır. (Sonnenschein, 2001: 97).

Basitçe belli seslerin, belli ritimlerle kurulu tekrarıyla oluşan **müzik**; işitsel kanalı kullanan bir duygu ve düşünce aktarma aracı ve sanat pratiği olarak ortaya çıkmaktadır. Müzikoloji, ses mühendisliği ve akustiğin derinlikli alan literatürleriyle çalışmayı kapsamının dışına çıkarmadan temsil sanatları ve mekânsal göstergeler bağlamından ele almak daha sağlıklı olacaktır. Başka bir deyişle, hangi sesler nereden geliyor, nasıl iletiliyor ve duyu ve algı üzerinde nasıl bir etkisi var; mekânsal göstergelerle ve bunların örgütlenmeleriyle ilişkileri nasıl olmalıdır? Mekânsal göstergeler ve bunların örgütlenmesi noktasında duygu ve anlam üreticilikleri değerlendirilecektir. Buna göre, ses, izleyiciye iletilen sesin dört niteliksel yönü bilinmektedir (Sonnenschein, 2001: xxi).

- *Fiziksel* — mekanik veya elektronik seslerin bedensel ve biyolojik etkileri; kalp atışlarının hızlanması, dans etmek bedensel hareketler.
- *Duygulanımsal* — bedensel, anlamsal yahut çağrışımsal olarak duygu üretimi; gülmek veya ağlamak gibi,

- *Entelektüel* — sözlü olarak aktarılanlar yapısal, estetik düşünceler
- *İdeolojik* — etik, manevi bakış açıları ve ikilemler, kişisel ve toplumsal seçimlere dair ifadeler.

Ses, ritm ve müzik, zihinsel olduğu kadar beden duyumsal-dokunsal-modalitelerle de algılanmaktadır. İnsan, müziğin ve sesin ritmini bedensel olarak duyumsamaktadır. Müziğin hızı kalp atış hızını ve solunum hızını belirlemektedir. Dolayısıyla daha düşük bir kalp atışı sağlayan ses ögesi, kasları gevşeterek sinirsel gerilimi azaltmaktadır. Psikoakustik, işitsel olarak algılanan her sese karşı oluşan tepkileri inceleyerek açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Akustik uyarıcılar ve onları çevreleyen tüm bilimsel, nesnel ve fiziksel özellikler ile onların neden olduğu fiziksel ve psikolojik tepkiler arasındaki ilişkiyi araştırır. Psikoakustik araştırmaları, akustik ses sinyalleri ile işitme sistemi fizyolojisi ve sese karşı psikolojik algılama, insanların işitme ile ilgili davranışsal tepkilerini açıklamaya kapsar (Ergül, 2006: 138). 2010’lu yıllarda Patrik Juslin ve Daniel Västfjäll. tarafından yapılan bir araştırmada farklı türdeki ritm dizilerinin uyandırdığı duygu durumlarına ilişkin veriler anlaşılmasına çalışılmıştır (Baydağ Cemalettin, 2019: 368):

- *Mutluluk*; hızlı tempo, küçük tempo değişimleri, majör tonalite, orta-yüksek ses seviyesi, yüksek perdeler, geniş ses aralığı, kesik kesik konuşmalar, hızlı ton değişimleri, küçük zamanlama değişimleri.
- *Hüzün*; yavaş tempo, minör tonalite, uyumsuz armoni, düşük ses seviyesi, pes perdeler, monoton ses tınısı, durma, temponun ağırlaşması.
- *Kızgınlık*; hızlı tempo, minör tonalite, armonik uyumsuzluk, yüksek ses seviyesi, yüksek perdeler, ani ritmik değişiklikler, sert tınılar, kesik konuşmalar, karmaşık ritimler.
- *Korku*; hızlı tempo, minör tonalite, uyumsuzluk, düşük ses seviyesi, yüksek perdeler, genişleyen ses aralığı, düzensiz ritimler, yumuşak ses rengi.

Müzik terapi⁴⁴, dinleyicinin ritmini, duygu durumunu, enerjisini belli bir yöne doğru sürükleme-*entrainment*- ile değiştirmek için çeşitli müzik türlerini açıklamıştır. Aşağıdaki tabloda, müzik türlerinin sürüklediği yönlerle ilişkin çıkarımlar, tekil öge üzerindedir, bağlamlar yahut sentez yeni bir yöne sürükleyebilmektedir (Sonnenschein, 2001: 109).

Tablo 5: Müzik Terapi, türler ve etkileri

Kutsal ve milli müzikler, ilahiler, şaman davulu	derin huzur, ruhsal farkındalık ve sağlamlık, aşkınlık ve ağrı dinmesi
Kilise müziği; monofonik veya ahenkli, sözsöz müzik	düzenli nefes alma, açıklık, azaltılmış stres, tefekkür
New Age	uzay ve zamanın genişlemesi, sakin uyanıklık
Yavaş Barok (Bach, Vivaldi)	güvenlik, netlik, düzen
Klasik (Mozart, Haydn)	atik, hayalperest, hararet
Romantik (Tchaikovsky, Chopin)	hisler, sıcaklık, gurur, romantizm, vatanseverlik
Empresyonist (Debussy, Ravel)	duygular, hayal, gündüz rüyası
Afro-Amerikan — Jazz, Blues, Reggae	neşe, içtenlik, oyuncu, ironik
Latin — Salsa, Rumba, Samba	heyecan verici, beden uyarıcı
POP, Country/Western	dengeli, iyilik duygusu ve hareket
Rock	agresif hareket, gerginlik oluşturma veya bırakma.
Heavy metal, Punk, Rap, Hiphop, Grunge	sinir sistemini canlandırmak, asi davranış.

⁴⁴ Müzik ile terapi. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel terapide müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır.

Ses efektleri; genellikle tiyatro, sinema, reklam, animasyon gibi disiplinlerde kullanılan müzikal olmayan, konuşma dışı sesler olarak tanımlanmaktadır. Bir ses efektinin amacı, bir şey, durum olay veya eyleme dair bir göstereyi karşılamaktır. Ses efektleri altı alt başlıkta incelenmektedir (Moffat, Selfridge ve Reiss, 2020: 294).

- *Gerçekçi, doğrulayıcı etki*—Hikayeye doğrudan bağlantılı olduğu görülebilen bir nesnenin ikna edici sesi (ateş edilmesinin görülmesiyle birlikte duyulan bir silah sesi);
- *Gerçekçi, çağrıştırmacı etki*—Doğrudan görülemeyen manzara içinde ikna edici bir ses (ormandaki bir kuşun görüş açısının dışında ötmesi);
- *Sembolik, çağrıştırmacı etki*—Anlatıda gerçekte var olmayan, dinleyicide bir duygu yaratmak üzere tasarlanmış sesler (gerilim yaratmak için yükselen bir ses);
- *Geleneksel efekt*—Tamamen gerçekçi olmasa da, aşırı kullanım ve hipergerçekçilik nedeniyle gerçekçi olarak algılanan bir ses (bir western filminde bir silah atışından sonra kurşunun sekmesi);
- *İzlenimci etki*—Tam gerçekçi bir örnek olmaksızın genel bir duygu ya da olay belirtisi yaratma (çizgi film yumruk sesi);
- *Efekt olarak müzik*—Ses efekti oluşturma (bir dönüşümü temsil etmek için çan sesi)

Deniz kenarında sınımsız bir öğle vakti örneğine dair seslerin bütünü olarak *soundscape* kavramı, ses manzarası ifadesiyle tanımlanmaktadır. Denizin, kumda yürüyen ayakların çıkardığı sesler; alandaki insanların seslerinin bütünü bir yere dair sesin manzarasıdır, diğer tüm duyu ve duygusal veriler gibi imgeleştirilerek depolanmakta ve diğer duyu modaliteleriyle ilişkiler kurularak bellekten geri çağrılmaktadır. Tüm yaşam, anlatılar, hikayeler ve şeyin var oluşu; bir zaman ve yerde gerçekleşir ve bu parametreler, Kanadalı besteci R. Murray Schafer tarafından icat edilen bir terim olan akustik çevre veya *soundscape* ile ifade edilmektedir. Schafer'ın çalışmaları, ilkel doğadan giderek karmaşıklaşan ve mekanikleşen modern dünyaya dek ses manzaralarının tarihsel gelişiminin incelenebilmesini sağladı.

Schafer, bir mekânın akustik alanın; akustik, psikoakustik, semantik ve estetik perspektiflerden farklı algılar ortaya çıkaracağını ifade etmiştir. *Soundscape* kavramını öne süren Raymond Murray Schafer, ses manzarası kapsamında sesleri dört sınıfa ayırmaktadır (Sonnenschein, 2001: 182).

- *Anahtar Ses*: Bağlayıcı ses, yahut arka plan sesi. Tüm diğer seslerin referans ettiği ana ses. Belli belirsiz veya bilinçdışınca da algılanabilir öğeler olabilmektedirler. Dalga sesleri, rüzgâr sesi, kentteki trafik sesi...
- *Dikkat ögesi sesler*: Sinyaller yahut önplan sesleri. Korna, ısıklık, tren düdüğü gibi dikkat isteyen yahut martı sesi)
- *İşitsel imgeler*: Bir ses imgesi, yalnızca belli zaman-mekanları işaret etmektedirler. Sis düdüğü, elektronik kapı açılma sesi veya rahatsız edici bir nargile sesi olabilir. Kilise sesi, saat kulesi sesi
- *Arketipsel Sesler*: atalardan kalma anıları ve temel duygu işlevlerini harekete geçirerek, evrensel bir duygusal tepki üreten seslerdir. Gök gürültüsü, çatlayan dallar ve sağanak yağmur, sığınacak yer arama ve güvensizliğe dair duygulanımları tetikleyebilmektedir.

Dolayısıyla, bir temsil ediminde, temsile dair mekânın ses manzarasının kurgulanması, mekâna dair işitsel göstergelerin tasarısı ve biçimlendirilişinde sese dair önemli bir veri kaynağıdır. Temsil pratiğinin anlatısı, uzamsal olarak birçok ritm ve ses niteliğin, barındırmaktadır. Anlatının temel ifadesini iletme ve algıyı yönlendiren eşlikçi duygulanımlara sürükleyecek müzikler, eyleme rehberlik eden duygu bağlamında tasarlanabilmektedir. Mekânsal seslerin-*soundscape*- örgütlenmesinde ise duygulanımsal yön olduğu kadar ses öğelerinin mekânsal olarak arka plan, ön plan yahut simgesel algılanış farklılıkları da önemsenmelidir.

Mekânsal zeminde var olan temsil pratiği, bedenin mekânsal algısına yöneliktir. Bedenin beş duyu organıyla eş zamanlı ileti alması, duyumsananların eşandalık halini de bellekte depolamaktadır. Belli duyular, diğerinin dışsal bir veri yokken duyusal uyarı üretmesini sağlarken, kimileri ortaklaşa çalışır. Görme ve işitme; dokunma ve görme; dokunma ve işitme; tat-koku arasındaki bağlar birbirlerini bir yönde etkilerler. Görsel uyaranların beyindeki işitsel alandaki aktiviteyi artırabileceğini de göstermiştir.

Sesleri ve görüntüleri bütünleştirmeye yönelik bu doğal eğilim, *eşzamanlama* olarak tanımlanmıştır. Görsel ve işitsel imgenin eş zamanlı kullanılabilirliğini sağlayan tiyatro, sinema, animasyon gibi temsil sanatları ve hatta bilgisayar oyunları dahil tüm disiplinler bu duyumsama mekanizmasıyla iletişim kurmaktadır.

Öte yandan; göz kendisini bir nesne, bir kelime veya bir yüz üzerinde eğitirken yahut görsel alanın farklı bir yönüne odaklanmak için başka bir noktaya tararken; kulak aynı anda tüm yönlerden gelen tüm seslere duyarlıdır. Bir manzaradan kaçınmak için insan gözlerini kapatabilir veya başını çevirebilir; ancak kulakların bir kapanma mekanizması yoktur, kendiliğinden kapanmaz yalnızca titreşimlerin girişi yapay olarak bir el veya kulak tıkacı müdahalesi ile kapanır (Sonnenschein, 2001: 152).

İşitme pasif, dinleme ise aktif bir eylemdir. İşitme, işitsel bilgilerin kulak yoluyla alınmasını içerirken; dinleme sesi filtreleme, seçici olarak odaklanma, hatırlama ve sese yanıt verme kapasitesine dayanır. Sağ ve sol kulağın birlikte sağladığı uzamsal duyumsama mesafeyi, uzamsal ilişkileri ve dünyadaki yerimizi algılamamıza yardımcı olmaktadır. Mekân, zaman ve ton algısı, duyu sistemimiz tarafından belirlenen ve beynimiz tarafından işlenen belirli kuralları takip ederken, karşılığı sürüklenme olan *entrainment*, beden ve zihnin belirli bir ritimle senkronize olabilmesinin özel bir durumudur. İnsanın fizyolojik ve zihinsel kapasitesinin potansiyelinin ve sınırlamalarının, çevreyi işitsel algılayışı nasıl etkilediğini anlamak, temsil pratiklerinde uygulanabilecek kavramlara rehber niteliği göstermektedir (Sonnenschein, 2001: 77).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. ÖRNEK UZAY: 'DÖNGÜ'⁴⁵ ANİMASYON PROJESİ

Bir temsil pratiğine dair iletiyi izleyiciye aktarmada ortak bir algılama yaratmak, algının ortaklaştığı noktalardan mümkün olabilir. Öznel algı olarak tanımlanan, bugüne kadar zihnin bilinçdışı yanının -ve bilinçdışının araçları olarak kabul gören duygu ve sezgi işlevlerinin- bir ürünü olarak düşünülmekteydi. Ancak bugün sinir biliminin vardığı sonuç; bilincin zihinsel hayatta çok az önemli olduğu ve zihinsel işlevlerinin büyük bir kısmının bilinçli olmadan gerçekleştiği yönündedir. Soyut bir kavram olarak zihin salt olarak bilinçdışıdır (Solms ve Turnbull, 2020: 99). Buradan yola çıkarak ortak bir algılama örgütlemek için bakış yönünü bilinç kavramında bilinçdışı kavramına çevirmek gerekmektedir. Zihinsel algılamanın; bilinçdışına içkin biçimlerde gerçekleştiği söylemi bu kavramın önemini ifade edecektir.

Bilinçdışı; hem duygu hem anlamın eş zamanlı, birbiriyle ilişkiler kurarak ve örtük çalıştığı bir sistemdir: bir duygu, düşünce yahut tavır üretimi olarak ifade edilebilecek bir çıktı ile bilinç yüzeyine çıkmaktadır. Şeyler, kendilerinin ötesindeki şeylere dair imalar da taşıdıkları an sembolik nitelik edinmektedirler (Jung, 2017: 16). *Gösterge* kavramıyla benzerlikleri ve ayrımları ilgili bölümde incelenmişti. Buna göre; göstergebilim, duygu ve mantık kanalını ayrı ayrı ele alırken kavramsal olarak sembol iki yüzlü bir madalyondur, duygu ve mantık bir madalyonun iki yüzüdür, iki niteliği eş zamanlı taşır. Bu verilerden sağlanan ana fikir zihnin; şeyler ve göstergelerini, duygusal ve mantıksal iki eş zamanlı veri kümesi olarak algıladığıdır. Üretilen zihinsel imge ve algılama bu iki veriyle şekillendiğine göre; temsil mekânı ve şeylerini, bu şeyleri algılayan zihnin algılama biçimini gözeterek örgütlemek temsil mekanının, dolayısıyla da temsilin, ifadesini güçlendirecektir.

Bu inceleme için mekânsal öğelerin izleyici ile kurduğu iletişimi ve aktardığı ifadenin niteliğini anlamak üzere bir kurmaca ve kurmacaya dair örnek uzay tasarlanmıştır. Döngü-Loop- isimli bir stop-motion animasyon çalışmasıdır. Yalnızca

⁴⁵ Animasyonu izlemek için; <https://www.youtube.com/watch?v=vqgtGI-jVGo>

görüntü ve sese dair mekânsal araçlarla kurgulanan uygulamanın amacı, mekânsal araçların ileti aktarımının sınırlarına bir bakış atmaktır. Yalnızca mekânsal araçlara dair bu inceleme yine bu sebeple diyalog içermeyen bir animasyon film olarak kurgulanmıştır. Temsil pratiği olarak kurgulanan animasyonun, izleyiciyle ileti aktarım yöntemi ise; fiziksel olandan zihinsel anlam çıkarsayan insanın, beş duyu organıyla aldığı biçimlerden ve hareketlerden çıkarsadığı anlamlar üzerine kurulmaktadır. Temsil edimi olarak animasyonun kurmacası, var olduğu mekânda tüm göstergeleriyle inşa edilmiştir. Kurmacanın iletisi, göstergelerle; görsel ve ses birimlerine dönüştürülerek mekânsal bir organizasyonda bütünlük bir biçimde kurgulanmıştır. Görüntü kadrajları ve görüş açıları; izleyicinin, gözlemciden çıkarılarak deneyimleyici olarak konumlandırılmasını amaçlamakta bu nedenle anlatı p.o.v çekim açısından ilerlemekte ve yalnızca bölüm geçişlerinde karakter gözünden çekim olarak ifade edilen p.o.v kadrajdan çıkılmaktadır. İzleyiciyi, deneyimleyici olarak konumlandırma ile algılamaya dair duyuşsal ve duygusal işlevlerin daha etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Algılamının asli amacı olarak duygunun üretilmesi, üretilen duygunun düşüncelere eklenmesiyle ortaya çıkan insan tavrı; insana belli ifadeleri belli şekillerde algılama ve tavır alma noktasında duyum-duygu-düşünce üçlemesini birlikte ele almayı gerektirmektedir. Bilinçdışı ve bilincin imgesel düşünüşü ve iletişim sentezinde birey; iletiyi yalnızca mantıksal süzgeçten geçirerek değerlendiren bir varlık olarak değil imgeyi duyumsayan, sezen, hissedilen ve bu bilişsel öğelerin algılama biçimine tüm etkileriyle varlık sürdüren bütünsel bir canlı olarak ele alınacaktır. Böylelikle belli tavır ve eylemlerin eşlikçisi duyguları üretebilecek görsel ve işitsel araçlar, kurmaca içerisinde kullanılarak iletinin aktarımını güçlendirilme denemesi yapılmıştır. Bunun için işitsel kurgu, bir *soundscape* olarak ele alınırken; müzikler anlama eşlikçi duygulanımı üretmek üzere anahtar öğe olarak konumlandırılmıştır. Temsil mekânın örgütlenmesi için; mekânsal öğelerin taşıdığı hem göstergeler hem de bilinçdışı sembollerden sentez bir ifadenin inşasından yola çıkılacak; mekân, bedensel deneyim ile ilişkisi mimari atmosfer ve çevre psikolojisi perspektiflerinden ilhamla tasarlanmıştır. Projenin; çekim senaryosu (ek-2, sayfa 115), storyboard (ek-3, sayfa 119) ve uzamın tasarım sürecine dair veriler (ek-4, sayfa 129), eklerde paylaşılmıştır.

4.1. KURMACANIN TEMELLERİ

Uygulama bölümü için tasarlanacak animasyon kurgusuna dair algılamada ortak payda arayışı, algılamanın zihinsel imgeye bağlılığı yahut Psikolog Carl Gustav Jung'un kuramından⁴⁶ temelle bilinçdışının sembol algılama biçiminden yola çıkarak araştırılmıştır. Jung, bu kuramla; zihinsel imgeler ile kolektif imgeler ve mitolojik motifler arasındaki bağlantılara ve sembolik dilin benzerliğine dikkat çekmektedir. İnsanlığa dair ilk imgeleri kolektif imgeler olarak tanımlarken, bu kolektif imgeleri arketip olarak ifade etmektedir. *Arketip*, yaşamsal pratiğe dair bir motifin bilinçli bir temsil oluşturma eğilimi olarak açıklanmaktadır. Bir örnekle; düşman kardeşler motifinin çokça birbirinden farklı temsiliyeti olsa da motif aynıdır (Jung, 2017: 63).

“Çünkü mitolojinin sembolleri üretilmiş değildir; talep edilemezler, uydurulamazlar ya da kalıcı bir şekilde bastırılamazlar. Onlar ruhun kendiliğinden oluşan ürünleridir ve her biri kaynağının asıl gücünü bozulmamış olarak içinde barındırır.” (Campbell, 2017: 13).

Zihnin, arkaik temelini olarak da tanımlanabilecek farklı arketipsel türlerden bahsedilmektedir. Arketip türlerinin genel bir sınıflama ile; arketipsel motifler olarak durum arketipleri, arketipsel nesnelere ve bireyselleşme arketipleri olarak incelenmektedir. Arketipsel motiflerden biri olan ölümsüzlük; belli anlatılarda, ölümsüzlüğe sahip olarak cennete dönüş, mutluluğa yeniden kavuşmadır olarak işlenirken, kimi anlatılarda ebediyen tekrarlanan yeniden ölüm ve doğum döngüsüdür. İçinde ruhun dönüşüm ve kurtarıcılık öğelerini barındıran ‘kahramanlık’ motifidir (Tecimer, 2005: 98). Campbell'a göre kahramanlık mitleri üç temel aşama içermektedir: yola çıkış, erginlenme⁴⁷ ve dönüş. Bu aşamaların sonunda, yeni bir başlangıç ile döngüye evrilen bu arketipe, Campbell, kahramanın sonsuz yolculuğunu, monomit ifadesiyle tanımlamaktadır (Campbell, 2017: 13).

⁴⁶ Jung, Carl G., İnsan ve Sembolleri (Çev. H. M. İlgün) İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2017.

⁴⁷ Olgunlaşma.

Kahramanlık mitlerini inceleyerek; kahramanın yolculuğu ile egonun yolculuğu arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaran Jung, insan egosunun yaşam boyunca dört evreden geçtiğini ifade eder (Jung, 2017: 108). Ruh bu evrelerin her birinde, mevzu bahis evrenin doğasına özgü kırılımlar ve kazanımlar yaşamakta; yaşam motivasyonları farklılaşmaktadır. Bedeni de zamanla değişir, her aşamada farklı biçimde görünür. İnsanın psişesine ve varlık durumuna olan bu gözlem bir analitik psikoloji çıktısı olduğu kadar esasen mitolojide en çok rastlanan kahraman mitinin irdelenmesine dayanmaktadır (Jung, 2017: 106).

Bu kaynaktan beslenen animasyon projesi hikayesi ile; sembollerden ve Jung'un dört evreye dair tanımlarından yararlanarak yaşamın insanın ruhuna tesirini göstermeye çalışmaktadır. Hikâye, Jung'un ele aldığı biçimde dört temel evreyi dört bölümle ele almaktadır. Bu bölümler ilerdeki başlıklarda detaylı incelenecektir.

Mitlerde ve motiflerde; insanın döneme özgü tavırlarından referansla, paralel biçimde davranan hayvanlarla özdeşleştirilmekte ve sembolize edilmektedir. Kahramanın macerası, kahramanın içinde bulunduğu dünyaya dair bir betimleme ile başlar. Kahramanın, hayat döngüsünün ilk ve en az gelişmiş evresi olarak erken çocukluk; davranışların bedensel iştahın yönettiği, çevreye dair bilginin izleme ve taklit ile yapıldığı bir dönem olduğundan tilki ile sembolize edilmektedir. Tilki; temel ihtiyaçlarını doyurma gayesinde ve sinsi bir gözlemcidir, fakat zararsızdır. Psikoloji külliyatında, kahraman olarak insan, doğduğunda tamamlanmamış bir versiyonundadır ve örgütlü bir bilin inşa etmiş olmadığından ego oluşmamıştır. Ego eksikliği döneminde ebeveyne ihtiyaç duyan her canlı gibidir, lakin bedensel ihtiyaçlarını karşılayan figürler ayrı birer özne olduklarını fark ettiği an bir kırılma yaşar. Kahramanlık mitleri bunu ölüm ve yeniden doğuş sembolizmi altında ele almaktadır.

4.2. KURMACA

Kurmacaya dair detaylar anlam bütünlüğünü karıştırmamak adına eklerde verilmiştir. Çekim senaryosu için, ek-2; storyboard için ek-3'e bakınız. Metinsel kurmacanın, uzamsal tasarımın eskiz süreçleri ve sonuç ürünü olarak maket

detaylarıyla ek-4'te açıklanmaktadır. Animasyonun yayınlanmış versiyonuna online erişim linki, dip-not 46'da verilmiştir. Bu başlıkta, kurmaca genel olarak tarifiyecek ve bölümleri; anlatı, ana tema ve göstergeler üzerinden açıklanacaktır.

— 1.Bölüm / Hilebaz

Birey doğduğunda egodan yoksundur, yalnızca içgüdüleri ile hareket eder. Bu nedenle koruyucu bir figüre gereksinimi vardır. Etrafındaki koruyucu varlık(yahut ebeveyn modeli) ile kendini bir bütün zannetmektedir. Başlangıç formu birebir insanın bireysel varlığına da benzemez. Fiziksel ve bilişsel yetenekleri geliştikçe insan formuna daha çok benzemeye başlar. Şeylerin gerçekliğine dair semboller üretmekte, fakat henüz onlar hakkında yargıya varamamaktadır. Bu süreçte daha sonra kullanmak üzere çevre izlenerek dış dünya hakkında bilgi toplandığı süreçtir. Jung, bu evreye hilebaz evresi ile de ifade etmektedir (Jung, 2017: 108). Çokça bir maymun, tilki gibi hayvanlarla sembolize edilir, bu nedenle bölümün ana karakteri tilki olarak işlenmiştir. Egosu olmayan canlı mutlaka anne arketipi tarafından korunur. Tilkinin dünyaya gözünü açtığı ağaç, koruyucu anne figürü olarak, yıldırım kuşu motifi ise çocuk ile dış dünya arasındaki bir köprü olarak baba ya da kendi eliyle gerçek hayata bırakan anne figürü olarak tercih edilmiştir. Anneden bağımsız ayrı bir canlı olduğunun farkındalığı ile yüzleşince yaşadığı travmatik durum suda yansımaları gören tilki anlatımı ile ele alınmıştır.

Bölümün mekânsal teması, görsel ve işitsel olarak dünyaya çocuksu bakış ve kökler, ana rahmi yahut baba evinin güvenli ve fakat sınırlı olması bağlamında ele alınmış; renk ve formlar ve işitsel bu temayla birlikte çalışacak noktalardan seçilmiştir.

— 2.Bölüm / Uyumlanan

Hilebazın dürtüsel güdülerinin ıslah edilerek toplumsal bir varlığa dönüşmeye başladığı; dış dünyaya uyumlandığı evredir. Modern çağda; çocuğun okul çağı, sosyal ortama giriş ve tek başmalık hissini artması ile girdiği buhran egonun gelişimini şekillendirmektedir. Ego, bilinç ile bilinçaltı arasında bir köprü kurarak bireyin bütünleşmesinde ve toplum ile ilişkilenebilmesinde rol oynamaktadır. Çokça tavşan ile sembolize edilmektedir (Jung, 2017: 108). Tavşan dinamik hareketler ile devinen,

sevimli, ürkek ve fakat yabancı bir canlıdır; bölümün karakteri buna dayanır. Havuç tarlası olarak nitelenen sosyal uyumlanma alanı olarak okul ve okul imgesinin üstlendiği toplum, otoriteyle tanışma ve uyumlanma dinamosunun insan ruhunda yarattığı değişimler işitsel kanal ile aktarılmaktadır. Zamanın devinimiyle, bedensel olarak insana en benzeyen ve en güçlü formuna ulaşan insan, çocuktan insana dönüşümünü, tavşandan insan eline geçişte kendini gösterir. Böylelikle yeni bir kırılma yaşayan kahraman, artık genç bir yetişkindir.

Bölümün mekânsal teması, görsel ve işitsel olarak dış dünyayı keşfetme merakı ve bir oyun alanı bağlamında ele alınmış; renk ve formlar ve işitsel bu temayla birlikte çalışacak noktalardan seçilmiştir.

— 3.Bölüm / Kızıl Boynuz

. Kızılboynuz evresi olarak tanımlanan bu evrede, gözlenen kahraman insanın en güçlü formudur (Jung, 2017: 109). Egosu herhangi bir güçsüzlüğünü dengelemek için hareket eder. Fiziken insan varlığına en çok benzeyendir bu sebeple ana karakter olarak insan formu seçilmiştir. Artık güçlenen bu form hayata karşı zaferi için kahramanın döngüsünde tespit edilene göre, bir rehber yani -anima/animus-yardıma ihtiyaç duyar. Anima/animusun olumlu ya da olumsuz etkileri bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Eril ve dişil imgeyle karışılma, çatışma; tutsaklık ve savaş ile nitelenir. Dişil imge/anima olarak kırmızı ve kızıl orman ile eril imge/animus olarak mavi ve dağ sembolleriyle bilinmektedir. Bu evre, dinamik ve bilinmez bir macerada gölge ile karşılaşma ve dişil-eril ilişkisini ele almaktadır (Jung, 2017: 173). Rehber arketipi olarak yıldırım kuşunun yardımıyla ilerleyiş için doğru yolda ilerlemeye çalışır.

Bölümün mekânsal teması, görsel ve işitsel olarak yaşamın zorlukları, başarısızlık-baştan başlama, ileriye doğru koşma ve geleceğe dair korku bağlamında ele alınmış; renk, formlar ve işitsel bu temayla birlikte çalışacak noktalardan seçilmiştir.

— 4.Bölüm / İkiz

Aydınlık ve karanlığın birleşimi ikizi niteler. İnsan ruhuyla bütünleşmek için anima/animusu ile tanışmalı, gölgesi ile barışmalı ve benliğine ulaşmalıdır. Bunun için egosundan sıyrılmayı öğrenmelidir. Bu aşamalardan geçen benlik, kendini gerçekleştirmek için döngüyü yeniden yaratmalı, tilki iken tilkiyi üreten olmalıdır (Jung, 2017: 270).

Arketipsel bir nesne olarak su; içinde bulunma durumlarında arınmayı ve sonsuzluğu simgelerken, susuzluk bir arayış iklimidir. Bu yoldaki arayış için seçilen çöl mekânı, kahramanın yorgunluğunu ve arayış hali birer pik noktasıdır. Gölgesiyle karşılaşma olarak çadırın açıldığı karanlık tünelin suya açılması; arayış, karanlık ve aydınlık kavuşumu olarak dördüncü evreye dair semboller olarak kullanılmıştır. Kendinden yaratarak döngünün devamlılığını sağlamayı arayan insan; böylelikle bir döngüyü bitirip yeni bir döngüye başlamaktadır. İlk bölümde tilkinin koruyucu figürü olan ağaç, son bölümün ana karakteri olarak seçilmiştir. İlk bölüm tilkinin perspektifinden izlenmektedir; içinde uyuyup, üzerine tırmandığı yahut gölgesinde oynadığı ebeveyn figürü olarak ağaç tilkinin güvenli alanını tanımlamaktadır. Son bölüm ise aynı başlangıçtan, döngüsünün son evresinde, tilkiyi üreten ve koruyan ağacın perspektifinden izlenir.

Bölümün mekânsal teması, görsel ve işitsel olarak yorgunluk, bir sona yaklaşma ve huzur arayışı bağlamında ele alınmış; renk ve formlar ve işitsel bu temayla birlikte çalışacak noktalardan seçilmiştir.

SONUÇ

Şeyler, zamanın ve mekânın koşullarında var olurlar. Özneler ve nesnelere; fikirler ve ürünler; tekillik ya da iletişim hatta yaşam ve ölüm, ve tüm bunları bir mikro evren olarak barındıran temsil sanatlarının sahnede gösterdikleri. Bu çalışma, tam da bu görüşten yola çıkarak, temsil pratiğinin zaman içerisindeki mekân üzerinden gözlenen varlık durumunu, izleyici ile kurduğu ilişkiye temsil pratiğinden değil bu pratiği gözleyen izleyici perspektifinden bakmaya çalışmaktadır.

Bu perspektifin sağlaması ise izleyicinin, bir ifade ile ilişkilendirme ve ifadeyi alma olarak tanımlanan algılamasına dair en temelde verinin, insanın bir ifade ile karşılaşmasında saklı olmasındandır. İnsan ve iletişim kurma biçimlerinin incelendiği birinci bölümünde, algının çevreye dair bedensel duyumların işlenmesine dayandığına dair sinirbilim çalışmaları izlenmiştir. İnsanın herhangi bir şey ile olan iletişimde aktif olan zihinsel işlevleri olan tanıma, kavrama, akıl yürütmenin bir çıktısı olan düşünce, tutum ve eylemin salt olarak beş duyu modalitesi ve bedenin ürettiği duyulanımın rehberliğinde inşa olduğu görülmektedir.

İfade ve iletişim değil insanlık, dünya tarihi kadar eskidir. Şeyler, soyut ya da somut; canlı yahut cansız, varlıkları üzerinden sürekli bir biçimde iletişim kurarlar. Duyusal sınırlar imgelerdir, der Henri Bergson. Dolayısıyla beyin bir imgedir, duyumsal sınırların aktardığı ve böylelikle beyinde olan her şey de birer imgedir (Bergson, 2020: 21). İnsanın, zihnindeki aktarması olarak iletişim; zihinsel imgenin yani zihinde oluşan imgenin bir türde ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanın zihinsel imgeler yoluyla algılama, düşünme ve eyleyen yanınca, dünya bir imgeler evrenidir. İnsanlık tarihi boyunca insan zihin ve algılayışının imgeselliği, yaşam pratiğine doğal olarak yerleşerek imgelerle gündelik haşır neşirliği sağlamanın yanında belleğin biriktirici ve çağrışımçı tavrıyla bir bilgi deposu haline gelmekte ve tabii nesilden nesile aktarılmaktadır da. Böylelikle yaşamsal pratiğin temsilde izinin sürülebildiği tüm anlarda, iz gösterge niteliği almaktadır.

İzlenen; insan, algı ve çevreye dair birinci bölümden varılan düşünce şudur ki; sonsuz bir veri uzayı olarak çevre ve bu kümeyi algılayarak eyleyen insan; çevresel şeylerin birbiriyle bağlantılı bir kümesi olan mekânlarla aynı zeminden ilişkilenebilir. Bu nedenle şeyler kümesi olarak mekân ile bu şeyleri mekânın koşullarıyla değerlendiren insanın bedensel ve zihinsel örgütü arasındaki bağ, algılamının temelidir. Böylelikle çalışma, temsilin pratiğinin temsil etme ve iletme kaynağını mekân olarak konumlandırmakta; bu yoldan izleyici de, şeyler kümesi olarak mekândan veri duyumsayan insan konumuna yerleştirilerek incelenmektedir.

Bu insan ve mekân ilişkisinin, tarihsel kökenlerinin incelendiği bölümün devamında ise, insanın mekâna yaklaşımlarıyla, çevre koşulları ve örgütlü yaşam arasındaki bağıntı izlenmiştir. Bu temel üzerinden ikinci bölümde, mekanla tarihsel ilişkilenemenin bir durağı olarak çağdaş gündelik yaşam mekanları ile insan kesişimi incelenerek çıkarılan mekânsal göstergeler incelenmiştir. Foucault'nun mekanları, toplumsal göstergeler üzerinden ele aldığı heterotopya kavramında, tüm birbiriyle ilişkisiz ve ayrı mekanların üst üste bindiği ilkenin bir örneği olarak tiyatro, açıktır ki bu üst üste binen toplumsal mekanların tüm göstergelerini de yine içermektedir. Lefebvre'in; mekandaki işlev, mekânın göstergesel anlamı ve bu ikisinin bir arada yaşandığı yaşanan mekân düzlemi yine apaçık bir biçimde temsil mekanını işaret etmektedir. Buradan netice şudur ki; temsil ediminin içeriğinin temsil mekanına, mekânsal göstergeler yoluyla yansıdığı görülmektedir. Bununla beraber bu mekânsal göstergelere dair bir inceleme, tersine bir gidişle temsilin mekânsal olarak örgütlenmesine kaynaklık etmesi amacıyla da yürütülmelidir. Bu yürütme, göstergelerin ürettiği anlam kadar göstergelerin biçimine dair de olmalıdır. İçeriği taşıyan biçiminin tasarımı, içeriğin anlamını etkilediği gibi yeni anlamlar da üretmektedir. Fiziksel ve zihinsel algılama düzeyleri şeyleri, mekanları ve göstergeleri bu iki düzeyden algılanmasını sağlamaktadır. Göstergenin fiziksel ve anlamsal olarak iki düzeyinin ayrı anlamlar iletmesi nedeniyle, özellikle temsil pratiği ve mekanın göstergeleri ele alındığında, bu göstergeler bu iki temel yönden değerlendirilmesi gerekliliğinden doğan bir inceleme modeli sunulmuştur.

İnsanın; biçime ve içeriğe, fiziksele ve anlamsal olana dair duyularının bileşkesi olarak algı; fiziksel olana duygulanımı, sürece ekleyerek tavrı ve eylemi var

etmektedir. Bu nedenle anlam ve eylem hallerinin; algılanan şeye rehberlik eden duygu ve his senteziyle oluşumu, herhangi bir veri-insan kesişiminde olduğu gibi temsil edimi-izleyici kesişiminde de gerçekleştiği bir gerçektir. Böylelikle, sanatsal pratiğin alımlayıcıya aktarma niyetinde olduğu ifadenin de, kendi özgül biçimiyle çıkarsanabilmesi için gerekli duygu ile desteklenmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir.

Bu verilerden sağlanan ana fikir zihnin, şeylere dair duygusal ve mantıksal verileri eş zamanlı olarak algıladığıdır. Üretilen zihinsel imge ve algılama bu iki verinin etkisiyle şekillendiğine göre; temsil mekanının şeylerini, bu şeyleri algılayan zihnin imgesel algılama biçimini gözeterek örgütlemek temsil mekanının, dolayısıyla temsilin, ifadesini güçlendireceği düşünülmektedir. Bu nedenle; bir uygulama aşaması olan dördüncü bölümde; mekânsal öğelerin izleyici ile kurduğu iletişimi anlamak üzere metinsel bir kurmaca üretilmiş ve kurmacayı ifade etmek üzere örnek uzay tasarlanmıştır. Döngü-Loop- isimli bir stop-motion animasyon çalışmasıdır. Yalnızca görüntü ve sese dair mekânsal araçlarla kurgulanan uygulamanın amacı, mekânsal araçların ileti aktarımının sınırlarına bir bakış atmaktır. Yalnızca mekânsal araçlara dair bu inceleme yine bu sebeple diyalog içermeyen bir animasyon film olarak kurgulanmıştır. Bu tasarımın amacı, duyu işlevlerinin algılamaya katkı sağlayıcı taraflarını inceleyerek bu niteliklerin temsil mekânlarının ifadesinde kullanılabilirliğini denemektir. Örnek uzay ile kabaca; kurmacanın ürettiği anlamı yalnızca atmosferi ve mekânsal ifade araçlarını kullanarak izleyiciye aktarmanın olanaklılığı test edilmektedir. Bu test için üretilen kurmacanın mekânı, göstergeler iler göstergelerin biçimsel ve zihinsel yönlerinin bileşkesince tasarlanmıştır.

Bunlardan sebeple uygulama bölümü için tasarlanacak animasyon kurgusuna dair algılamada ortak payda arayışı, Jung'un kuramından temelle bilinçdışının sembol algılama biçiminden yola çıkarak gerçekleştirilmiştir. Temsil pratiği olarak kurgulanan animasyonun, izleyiciyle ileti aktarım yöntemi ise; insanın, beş duyu organıyla aldığı biçimlerden ve hareketlerden çıkarsadığı anlamlar üzerine kurulmaktadır. Temsil edimi olarak animasyonun kurmacası, var olduğu mekânda tüm göstergeleriyle inşa edilmiştir. Kurmacanın iletisi, göstergelerle; görsel ve ses birimlerine dönüştürülerek mekânsal bir organizasyonda bütünlük bir biçimde

kurgulanmıştır. Kurmacanın medyumunu için, salt mekân etkisinin tespit edilebilirliği, izleyiciye ulaşma kolaylığı ve olası veri toplama işleminin selameti bakımından animasyon biçimi tercih edilmiştir.

Teorik düzlemde insan-çevre-algı ilişkisinde varılan izleyici-temsil mekânı ve anlam denklemlerinin paralelliği; mekânsal göstergelerin örgütüne dair taze bir deney alanı işaret etmekteydi. Bu ilhamla bir uygulama olarak tasarlanan bu animasyon projesi; deneysel düzlemde veri toplama ve değerlendirme aşamalarını, özellikle bu çalışmanın kapsamını planlanandan öteye geçireceğinden, asli amaç sistematik ve örgütlü bir biçimde veri toplamak üzerine olmamıştır. Fakat yine de; çevrimiçi alanın hedef izleyiciye ulaşmada sağladığı olanaklar birtakım öncül veriler elde edilmesini sağlamıştır. Bu verilerin; akustik kulaklık kullanımı ve dikkat durumuna direkt bağlı olduğu gözlenmiştir. Çıktılar şöyledir:

- Kurmaca, kurmacanın bölümleri ve anlattığı hikâyeye, öncelikle ve ilk olarak kabataslak biçimde, neredeyse tüm izleyicilerde algılanmıştır.
- Genel algılayışın ortak olmasının yanı sıra detaylardaki öznellik dikkate değerdir. Kurmaca, insan yaşamının dört evresini ele almaktadır. İzleyicilerin bu evreleri algılayışında iki ayrımda toparlanmıştır. İlki; kimi izleyici tarafından animasyonda neredeyse hiç algılanmayan karakter ve bölümlerin, izleyicinin kişisel yaşamında da hatırlamadığı bir evresine denk olduğu gözlenmiştir. Diğeri ise; hemen her izleyicinin dört evre içerisinde kendi yaşamında bulunduğu evreye denk gelen animasyon bölümünden daha derin anlam katmanlarını çıkarttığı görülmektedir. Yine de bu veriler, psikoloji ve sinirbilim disiplinleriyle iş birliği gerektirmektedir.
- Animasyonun görsel bütünlüğünün ifade ettiği değer, eş zamanlı duyulan ses ve müzik ile direkt bağlantılıdır. İşitme, görsel ifadenin bağlamını belirginleştirmekte yahut belli bir yere çekmektedir. Farklı ses ve müzik bütünüyle gösterilen iki ayrı versiyondan kurmaca ve temsil aynı olsa da, farklı anlamlar ve duygulanımlar türetmiştir.

KAYNAKÇA

1. Kitaplar

- Akarsu, Bedia, (1998), Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi Yay.
- Aydınlı, Semra, (2008), Mekân'dan Mekânsal'a: Mekânın Zamansallığı/Zamanın Mekânsallığı: Şu kitapta: Zaman-Mekân (Ed. A. Şentürer, Ş. Ural, Ö. Berber, F. Uz Sönmez). İstanbul: YEM Yayın, 150-161.
- Bakırcıoğlu, Rasim, (2012), Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, İstanbul: Anı Yay.
- Bergson, Henri, (2020), Madde ve Bellek (Çev. I. Ergüden), Ankara: Fol Kitap.
- Böhme, Gernot, (2017), Atmospheric Architectures The Aesthetics of Felt Spaces (Çev. T. Engels), US, New York: Bloomsbury Publishing.
- Brecht, Bertolt, (2011), Epik Tiyatro (Çev. K. Şipal), İstanbul: Agora Kitaplığı
- Brook, Peter, (1990), Boş Alan (Çev. Ü. İnce), İstanbul: Afa Yayınları.
- Burnett, Ron, (2007), İmgeler Nasıl Düşünür? (Çev. G. Pular), İstanbul: Metis Yay.
- Campbell, Joseph, (2017), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. S. Gürses), İstanbul: İthaki Yayınları.
- Can, Bilal, (2021), Zaman İçinde Mekân, Ankara: Hece Yayınları.
- Carroll, Noel, (2002), Phenomenology of Art, London: Routledge.
- Cevizci, Ahmet, (1999), Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
- Cücenoglu, Doğan, (2006), İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Çamurdan, Esen, (2020), "Çağdaş Tiyatroda Eşzamanlılık, Eşdeğerlilik, Çokboyutluluk" Şu kitapta: Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu (Ed. G. Özaydın ve S. T. Tezer), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 87-95.
- Damasio, Antonio R., (2006), Descartes'ın Yanılgısı: Duygu, akıl ve insan beyni, İstanbul: Varlık Yayınları.
- Deleuze, Gilles, (2007), Kant Üzerine Dört Ders (Çev. Ulus Baker), İstanbul:
- Denkel, Arda, (1996), Anlam ve Nedensellik, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Deniz, Metin, (2003), Tiyatroda Mekân ve İnsan (Haz: N. Koldaş), İstanbul: Maya Kitap.

- Dünder, Zeynep, (2020), “Tibet Nehri Kıyısında Tesadüfî Karşılaşmalar Üzerine”, Şu kitapta: Mekânsallık: Sanat Üretiminde Eşzamanlılık Durumu (Ed. G. Özaydın ve S. T. Tezer). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 77-86.
- Dufrenne, Mikkel, (1973), The Phenomenology of Aesthetic Experience (Trans. E. Casey), ABD: Northwestern University Press.
- Eco, Umberto, (2019), Mimarlık Göstergibilimi (Çev. F. Erkman Akerson) İstanbul: Daimon Yayınları.
- Eradam, Yusuf, (2010), Thespis’in Delileri: Tiyatroda Tek etki, Ankara: Elif Yayınları.
- Erzen, Jale Nejdet, (2016), Çoğul Estetik, İstanbul: Metis Yayınları
- Esslin, Martin, (1996), Dram Sanatının Alanı (Çev. Ö. Nutku), İstanbul: YKY
- Fiske, John, (2019), İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. S. İrvan), Ankara: Pharmakon Yayınevi.
- Frijda, Nico, (2012), “Duygu Esas Olarak Bilinçdışı Bir Süreçtir” Şu kitapta: Dorling Kingdersley, Psikoloji Kitabı (Çev. E. Lakşe), İstanbul: Alfa Yayınları, 324-325.
- Goldstein, E. Bruce, (2013), Bilişsel Psikoloji (Çev. O. Gündüz), İstanbul: Kaktüs Yayınları.
- Goldstein, E. Bruce, (2019), Duyum ve Algı (Çev. Ed. G. Malkoç ve F. Girgin Kardeş), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Göregenli, Melek, (2021), Çevre Psikolojisi: İnsan ve Mekân İlişkileri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Guiraud, Pierre, (2016), Göstergibilim (Çev. M. Yalçın), Ankara: İmge Yayınevi.
- Gülşen, Pelin, (2021), Renkler: Tarih, Kültür, Sanat ve Psikoloji, İstanbul: Destek Yayınları
- Hacıkadiroğlu, Vehbi (1984), “Sunuş”, Şu Kitapta: Algılama, Duyma, Bilme (Hz. V. Hacıkadiroğlu). İstanbul: Metis Yayınları, 5-6.
- Hacıkadiroğlu, Vehbi, (1984), “Algılamanın Anatomisi”, Şu Kitapta: Algılama, Duyma, Bilme (Hz. V. Hacıkadiroğlu), İstanbul: Metis Yayınları, 186-227.
- Harvey, David, (1996), Postmodernliğin Durumu (Çev. S. Savan), İstanbul: Metis Yayınları.
- Harvey, David, (2006), Umut Mekanları (Çev. Z. Gambetti), İstanbul: Metis Yayınları.

- İnceođlu, Metin, (2010), Tutum, Algı, İletişim, İstanbul: Beykent Üniv. Yayınları
- İnceođlu, Yasemin ve Çomak, Nebahat, (2009), Metin Çözömleneleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Jammer, Max, (1993), Concepts Of Space: The History Of Theories Of Space In Physics, New York: Dover Publications.
- Jung, Carl G., (2016), Analitik Psikoloji Sözlüğü (Çev. N. Nirven), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Jung, Carl G., (2017), İnsan ve Sembolleri (Çev. H. M. İlgün), İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Kagan, Moissej, (1982), Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat (Çev. A. Çalışlar), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- Kalkan Kocabay, Hasibe, (2008), Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E yayınları.
- Kuban, Dođan, (2002), Mimarlık Kavramları, İstanbul: Yem Yayınları.
- Kwallek, Nancy, Lewis, Carol M., & Robbins, Ann S., "Effects of office interior color on workers' mood and productivity", Perceptual and Motor Skills, 66(1), 123-128, 1988.
- Lefebvre, Henri, (2014), Mekânın Üretimi (Çev. I. Ergüden), İstanbul: Sel Yay.
- Lefebvre, Henri, (2017), Ritimanaliz (Çev. A. L. Batur), İstanbul: Sel Yay.
- Lehrer, Jonah, (2009), Proust Bir Sinirbilimciydi (Çev. F. B. Aydar), İstanbul: Bođaziçi Üniversitesi Yayınları.
- McAuley, Gay, (1999), Space in Performance: Makin Meaning in Theatre, United States: The University of Michigan Press.
- Merleau-Ponty, Maurice, (2016), Algının Fenomenolojisi (Çev. E. Sarıkartal ve E. Hacımuratođlu), İstanbul: İthaki Yayınları.
- Michel, Foucault, (1994), Özne ve İktidar (Çev. I. Ergüden ve O. Akinhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
- Mischel, Walter, (2012), "Çevresel İpuçları Olmadan Davranış Anlamsızca Kaotik Olurdu" Şu kitapta: Haz. Dorling Kingdersley, Psikoloji Kitabı (Çev. E. Lakşe), İstanbul: Alfa Yayınları, 326-327.
- Moffat, David, Selfridge, Rod ve Reiss, Joshua, (2020), "Sound Effect Synthesis". Şu kitapta: Foundations in Sound Design for Interactive Media (Ed. Michael Filimowicz), New York: Taylor & Francis Group.

- Montagu, Ashley, (1978), *Touching*. Toronto: Fitzhenry & Whiteside Limited.
- Norberg-Schulz, Christian, (1974), *Existence, Space & Architecture*, London: Studio Vista.
- Nutku, Özdemir, (2015), *Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro*, İstanbul: Özgür Yayınları.
- Pallasmaa, Juhani, (2018), *Tenin Gözleri* (Çev. A. U. Kılıç), İstanbul: Yem Yayıncılık.
- Panksepp Jaak ve Biven, Lucy, (2015), *Zihnin Arkeolojisi* (Çev. Ç. Çalkılıç Taylor), İstanbul: Alfa Yayınları
- Ramussen, Steen Eiler, (2009), *Yaşanan Mimari* (Çev. Ö. Erduran), İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Sonnenschein, David (2001), *Sounddesign: The Expressive Power Of Music, Voice, And Sound Effects In Cinema*, Michigan: McNaughton & Gunn, Inc.
- Semerci, Fatih ve Kaygısız Ali, (2020), “Mekân Tasarımında Farklı Bir Araç: Soundscape”, Şu kitapta: Ankara: Duvar Kitabevi, *Research in Education and Social Sciences*, 650 – 665.
- Simonds, John Ormsbee, (1961), *Landscape Architecture: The Shaping Of Man's Natural Environment*, New York, Mcgraw-Hill Book Company, Inc.
- Solms, Mark ve Turnbull, Oliver, (2020), *Beyin ve İç Dünya: Özne Deneyimin Sinirbilimine Giriş*, İstanbul: Metis Yayıncılık.
- Şener, Sevda, (2012), *Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi*, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
- Taner, Haldun; Nutku, Özdemir; And, Metin, (1966), *Tiyatro Terimleri Sözlüğü*, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi.
- Tanyeli, Uğur ve Sözen, Metin, (2011), *Sanat ve Kavram Terimleri Sözlüğü*, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Tecimer, Ömer, (2005), *Sinema: Modern Mitoloji*, İstanbul: Plan B Yayınları.
- This-Evensen, Thomas, (1989), *Archetypes in Architecture*, New York: Oxford University Press.
- Vickhoff, Björn, (2008), *A Perspective Theory of Music Perception and Emotion*, Gothenburg, Press of Gothenburg University.
- Wittgenstein, Ludwig, (2010), *Tractatus-Logico Philosophicus* (Çev. O. Aruoba), İstanbul: Metis Yayıncılık.

Kandinsk, Wassily, (2010), Sanatta Ruhsallık Üzerine, İstanbul: Altı Kırkbeş Yayınları.

Zevi, Bruno, (2021), Mimarlığı Görebilmek (Çev. A. Tümertekin), İstanbul: Arketon Yayınları.

2. Makaleler, Bildiriler, Diğer Basılı Yayınlar

Aksoy, Kübra ve Hidayetoğlu, M. Lütfi, (2019), “İç Mekânda Renk Algısı Araştırma Yöntemleri ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme”, SETSCI Conference Proceedings, 4 (3): 124-136, 2019.

Altan, İlhan, (1983), “Mimaride Işık-Gölge İlişkilerinin Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

Altan, İlhan, (2012), “Mimarlıkta Mekân Kavramı”, Psikoloji Çalışmaları, 19: 75-88.

Asar, Hande, (2013), Mimari Mekân Okumasında Algısal Deneyim Analizinin Bir Yöntem Yardımıyla İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Baydağ, Cemalettin, (2019), Duygudurum bağlamında müzik ve insan sesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(3), 363-374.

Çalpak, Işıl & Yorgancıoğlu, Derya, (2020), “Bedensel Deneyime Dayalı Yer Bilgisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Yöntem İrdelenmesi: Deneyimsel Haritalama”, Megaron Dergi, 15(1): 126-137.

Çetindoğan, Müşerref Öztürk, (2009), “Kırsal Mitten Kentsel Ritüele Geçiş ve Beden-Mekân İlişkisinin 1990 Sonrası Türk Oyun Yazarlığı’na Yansımaları”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 27(27): 137-160.

Demirbaş, Özgür, (2000), Düşsel Mekân, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demirkaya, Handan, (1999), Mekân Kavramının Tarihsel Süreç İçinde İncelenmesi ve Günümüzde Mekân Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dervişoğlu, Elvan, (2008), Mekân ve Beden İlişkisi: Mekânın ‘Bedenselleşmesi’ Üzerinden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ergül, Reha Recep, (2006), “Psikoakustik ve Film Sesinde Algısalılık”, Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 3: 138 – 145.

Gürer, Ethem, (2016), “Katmanlı Mekân Kavrayışı”, Mimarist, 16(56): 31-35
Kaplan, Mehmet Akif (2017), Sanatta Temsil Sorunsalı, Sanatta Yeterlik Tezi, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri.

Küçüköner, Mustafa, (2010), “Sanatta İmge, Simge ve Gösterge İlişkilerine Bir Bakış”, Sanat Dergisi, 7: 76-82.

Michel, Foucault, (1988), “Öteki Mekanlara Dair”, (Çev. B. Burak ve E. Deniz. Defter Dergisi), 0(4), 7-15.

Nalçaoğlu, Halil, (2002), “Heterotopya, Koloni ve Öteki Mekanlar: Michel Foucault’nun Kısa Bir Metni Üzerine Düşünceler”, Doğu-Batı, 5(19): 123-138.

Olçay, Berberoğlu, (2019), Tarih Öncesi Dönemde Anadolu’da Barınma ile Yaşamsal Koşullar ve Günümüz Mekân Tasarımındaki Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul.

Ulubay, Serhat ve Önal, Feride, (2020), “Mekân Üzerine Sorunsallar ve Kavrayışlar: Fenomenoloji Kuramının Yirminci Yüzyılın Mekân Anlayışına Etkileri”, Megaron, 15(4): 606-613

Uysal, Meltem, (2017), Peter Zumthor’un Fenomenolojik Yaklaşımına Dayalı Deneysel ve Deneyimsel Bir Mekân Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, İstanbul.

Üngür, Erdem, (2011), Mekân Kavramının Disiplinler Arası Tarihsel Değişimi Üzerinden Mimarlık&Mekân İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, İstanbul.

Yücel, Sıla Şehrazat, (2019), Tasarlanan Mekânın Retoriği, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Zengel, Rengin ve Kaya, İklim, (2007), “Renk Algısının Mekân Üzerindeki Etkileri”, Mimarlıkta Malzeme, (2)6: 26-37.

3. Radyo ve Televizyon Programları

● Film

Yücel, C. (Yapımcı, Senarist ve Yönetmen), (2022), Döngü [Stop-motion animasyon], Online: Youtube, ağ adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=vqgtGI-jVGo>, erişim tarihi: 25.05.2022.

EKLER

EK -1: Proje Ekibi

Yazan ve Yöneten:	Ceren Yücel
Sanat ve Görüntü Yönetmeni:	Ceren Yücel
Asistan:	Beyda Kırıcı
Ses ve Müzik Tasarımı:	Ceren Yücel, Eren Devletli
Kurgu:	Ceren Yücel Doğukan Meral
Maket Yapım:	Ceren Yücel Orkun Ataoğlu
Teknik Ekip:	Ceren Yücel Orkun Ataoğlu Serhan Demirkan
Çekim Ekibi:	Beyda Kırıcı Ceren Yücel Serhan Demirkan Eren Devletli

EK-2: Çekim Senaryosu

Sahne 1|Bölüm 1 - Gün/Dış/Ağaç

Kahramanın P.O.V⁴⁸'undan akış başlar. Karanlık kadrajı ortadan ikiye bölen bir çift Görüş açılır. Bulanık sahnede grotesk biçim hakimdir. Yukarıya yükselen soyut figürler, ışık yüzmeleri ve mekânı çevreleyen belirsiz yükseltiler arasında kahraman; tutunamayacak kadar yüksekte duran ağaç dallarının hışırtısına eklenen bir hışırtı duyar.

SFX: Islık çalan rüzgâr ve hışırtı sesleri üst üste binerek karmaşık olan görüntüye koştur bir gizem yaratırlar.

P.O.V ağacın tepesindedir. Elleriyle sıkıca tutunduğu ufak dalların ehemmiyetiyle manzarasına doğru kafasını nihayet çevirir. Gördüğü manzara onu içinde bulunduğu özgür hissiyatını tüm dehşetiyle geriye çağırır.

SFX: Tırmanma hamlelerine koştur olarak çalı sesleri ve vurgular katılır. Manzara karşısındaki yorgun heyecanı müziğe yeni bir ton kazandırır.

P.O.V gıcırdayan dal sesine duyar, ağacın en tepe dalının güvensizce sallandığını görür. P.O.V düşmek üzeredir.

SFX: Ağacın celalli hışımları rahatsız edici bir seviyeye ulaşmıştır. Birden fendini hafifçe yükselen rüzgâr sesi bir sonraki sahneye bağlayıcı bir rol üstlenir.

⁴⁸ P.O.V: point of view. Bakış açısı çekimi. Kişinin gözünden görülen görüş açısı.

Sahne 2|Bölüm 1 - Gün/Dış/Gökyüzü

P.O.V ensesinden yakalayan bir yıldırım kuşunun yardımıyla kamikaze uçuşuna başlar. Nerede olduğunu bir süre fark edemez. Uçuş onu güvende hissettirir. Yokuşların üzerinde alçalmaya devam ederken; toprak kokusunu duyumsar. Karşı tarafta bir ‘tavşan’ belirir. Zemin giderek yaklaşmaktadır, Görüşü bulanıklaşır, kuş karakteri suya bırakır.

SFX: Rüzgâr sesinin yükselmesine koşut olarak müzik kendini farklı bir tona bırakır. Kanat çırpma sesleri ve kalp atışı üst üste biner.

Sahne 3|Bölüm 1 - Gün/Dış/Su

P.O.V’den görüş yavaş yavaş açılır. Karşıdaki havuçları görür, önde bir tavşan vardır. Mutlak suretle peşinden gitmelidir. Yolu tarar. Görüşleriyle tarladan patikaya oradan önüne gelir. Sudaki yansımasını görür.

CUT

Kadraj uzaklaşırken; tilkiyi, suyu, ağaçları ve genel planı içerisine alır. Kadraj, kahramanın P.O.V’una geri döner. Kadraj glitch efekti ile birlikte hızlı geçişler yaparken; yükselen ışık ve şiddetlenen ses sonrasında görüntü parçalanır.

Sahne 4|Bölüm 2 - Gün/Dış/Su

SFX: İnceden bir su sesi duyulur. Su sesi akarken yaprak hışırtı sesleri eklenir.

Karanlık kadrajı sert bir şekilde bölen bir çift Görüş açılır. P.O.V. etrafı taramaya başlar, önce suyu sonra güneş ışıklarını ardından gökyüzünü görür. Ardından aşağı toprağa bakar ve yerde olduğunu fark eder. Kadrajdan şeritler halinde son yaşanan olay dizisi geçer. Tavşan karesi belirildiğinde kadraj anlık kilitlenir. P.O.V. ayağa kalkar. Suyun kenarındadır, yukarı çıkar. Direkt sağa dönerek yürümeye başlar. İleride

bir patika görür, yürümeye devam eder. P.O.V. patikaya varır ve orman yolunun içinden devam eder.

SFX: Bir belirip bir kaybolan neşeli çocuk sesleri duyulur. Tüm sesler aynı yöne gitmekte gibidir. Patikada.

P.O.V bir mağaranın girişine gelir. Hiç duraksamadan karanlık yarıktan içeri atılır kamera.

Sahne 5|Bölüm 2 - Gün/Dış/Tarla

SFX: okul zili, okul ortamı sesi, tavşan sesi

P.O.V. yarıktan çıkar. Tek görülen bolca turuncudur. Havuç, art arda bir sürü havuç görmektedir. Neşeli bir atmosfer hakimdir. İleri atılarak ilerlemeye başlar tarlaya doğru. P.O.V., mekânı tanımaya çalışan hareketler ile etrafı tarar. Yaklaştıkça havuçların ardında tavşanı görür. Kendiyle-tavşanla karşılaşması sonrası seslerin yükselir, P.O.V ileri doğru koşmaya başlar. İleride belli belirsiz mavi dağlar ve kırmızı ağaçların görüntüsü vardır.

P.O.V hala koşmaktadır. Görüş ileri-yukarı doğru döner. Kırmızı ağaca boylu boyunca bakar. P.O.V. baş aşağı bakar. Ellerini görür. İnsan elleri. Havuç tutmaktadır. P.O.V. koşmaya çalışır, sendeler ve düşer.)

Sahne 6|Bölüm 3 - Gün/Dış/Kırmızı Orman

SFX: Belli belirsiz bir su sesi duyulmaya başlar. Su sesi ardından su sesiyle karışık sesler duyulmaya başlar. Akış ilerledikçe sesler artar.

P.O.V. yerededir, görüntü bıçak gibi açılır hemen ayağa kalkar. Dağlara doğru yürümeye başlar. Ses arttıkça P.O.V da hızlanır. Dağların yarattığı koridordan geçiş başlar, kaçış hareketlenmiştir fakat korkmuş ve yorulmuştur da. P.O.V bulduğu

güvenli bir alana sığınır. Yıldırım kuşu dağların ardından geçişi ile karaktere yol gösterir. P.O.V kalkarak kuşun peşinden koşmaya başlar.

SFX: Koşma sesi, dinamik kaçış müziği, yıldırım kuşu ses ve kanat sesi

Son dağın ardına adımıyla çöle varır. Müzik bir anda dramatik bir hal alır. P.O.V. çöldedir. Rüzgar ve kum vardır. Sıcaklık. Rüzgar ve kum atmosferi sürer. P.O.V. ileride bir siyahlığa takılır. İlerledikçe siyahlık büyür. Bir uzuv gölgeyi aralar, P.O.V gölgeden içerir girer.

Sahne 7|Bölüm 3 - Gece/Dış/Çöl

Siyahlık bir tünele çıkmıştır. P.O.V. su akıntısının üzerinden ışığa doğru ilerlemektedir. Işık giderek büyümektedir sonunda etrafı kaplar her yer kararır.

SFX: Akan suyun sesi orta derecede gelmektedir, giderek artmaya başlar. Sona doğru, alt ve üst sesler eş zamanlı derinden duyulmaktadır.

Sahne 8|Bölüm 4 - Gün/Dış/Ağaç

SFX: Hafif hafif esen rüzgârın dalları sallayış sesi duyulur. Akan suların sesi, karga sesleri ile karışarak üste biner. Huzurlu bir ambiyans vardır.

P.o.v. görüş yavaşça açılır. Yukarıdan inen dallar ve yapraklar görülür. İleride yemyeşil bir ova vardır.

SFX: Sesleri ağaç dalı hışırtısı keser. Biri yukarı doğru çıkar gibi. Bir ıslık çalınır. Yıldırım kuşu sesi tüm sesleri bastırır.

Kadraj P.O.V.dan çıkar. Ağacı, tilkiyi, yıldırım kuşunu genel plan içerisine alır. Döngüyü izleyerek suda kaybolur.

EK-3: Storyboard⁴⁹

Sahne 1 - Çekim 1

Close Shot / Pull Out

Kamera merkezden tepeye çıkar.

Sahne 1 - Çekim 2

Wide Shot / Aerial Shot

Evrenin etrafında hareket eder.

Sahne 1 - Çekim 3

Wide Shot / Pull In

Kamera ağacın karşısına gelir ve ağaca yaklaşır.

Sahne 1 - Çekim 4

Wide Shot / Aerial Shot

Ağacın tepesindedir. Elleriyle dallara tutunmaktadır. Dengesi kaybolur.
POV - Tilki

Sahne 1 - Çekim 5

Close Shot / Pull In

Kahraman ağaçtan düşer ve yer seviyesine yaklaşırken görüntü blur ile siyaha kayar.
POV - Tilki

Sahne 1 - Çekim 6

Wide Shot / Pull Out

Düşmek üzere olduğu yerden bu sefer daha yavaş şekilde aynen geriye yükselir. POV - Tilki

⁴⁹ Maket fotoğrafları üzerinden düzenleyen: Beyda Kırcı.

Sahne 2 - Çekim 1

Wide Shot / Aerial Shot

Sahne 2 - Çekim 2

Mid Shot / Pull In

Sahne 2 - Çekim 3

Wide Shot / Camera Static

Tilki tamamen suya girer.
Fade To White

Sahne 3 - Çekim 1

Mid Shot / Camera Rotate

Tilki sudan yavaşı çıkar. Tavşan
belirsizce arkada gözükür.
POV - Tilki

Sahne 3 - Çekim 2

Wide Shot / Camera Static

Tilki sudan başını yukarıya doğru
kaldırarak gökyüzüne bakar ve yıldırım
kuşunun gidişini izler.

Sahne 3 - Çekim 3

Close Shot / Pull In

Tilki yavaşı başını aşağı doğru eğer ve
sudaki yansımasıyla karşılaşır. Arka planda
çalı sesleri iştilir.

Sahne 3 - Çekim 4

Mid Shot / Pull Out

Görüş POV' den çıkar. Tilkiyi ensesinden görürüz.

Sahne 3 - Çekim 5

Wide Shot / Camera Static

Tilkiyi geniş planda dışardan görürüz.

Sahne 3 - Çekim 6

Mid Shot / Pull In

Tavşanın görüş alanına girmesiyle birlikte netleşen gölgeye, ekranı tamamen kaplayana kadar yakınlaşırız.
POV - Tilki

Sahne 3 - Çekim 7

Mid Shot / Camera Tracking

Tavşanın az önce durduğu yerden tilkiye bakarız. Kamera sonuna kadar tilkiye doğru ilerler.

Sahne 3 - Çekim 8

Mid Shot / Camera Static

Tilki'nin POV'sinden aşağıya bakarız. Tilki ayakları olduğunu görür.
POV - Tilki

Sahne 3 - Çekim 9

Mid Shot / Camera Tracking

Tilki ormanın içinde yol alır. Mağaranın içine doğru devam eder.
POV - Tilki

Sahne 4 - Çekim 1

Close Shot / Camera Static

Tavşanın dünyasına giriş yaparız.
Önümüzde havuç tarlası uzanmaktadır.
POV - Tavşan

Sahne 4 - Çekim 2

Close Shot / Camera Tracking

Tavşan tarlada yürümeye başlar.
POV - Tavşan

Sahne 4 - Çekim 3

Close Shot / Whip Pan

Tavşan işittiği çalı sesi üzerine bakışını
yana kaydırır. Tarlada gezinen başka bir
tavşanı görür.

Sahne 4 - Çekim 4

Close Shot / Camera Static

Tavşan zil sesini duyar duymaz tarlada
hareketine devam eder.

Sahne 4 - Çekim 5

Mid Shot / Camera Static

Tavşan zil sesini yeniden işitir ve
beklemeye başlar. Görüş sislenir. Bir süre
yerinde kalır.

Sahne 4 - Çekim 6

Mid Shot / Whip Pan

Tavşan tekrar bir çalı sesi duyar ve
bakışını sesin geldiği yöne çevirir. Başka
bir tavşanla karşılaşır.

Sahne 4 - Çekim 7

Close Shot / Camera Tracking

Tavşan önündeki tavşanı takip eder.

Sahne 4 - Çekim 8

Wide Shot / Zoom In

Yolda devam eder ve uzaktaki ağaçları görür.

Sahne 4 - Çekim 10

Mid Shot / Camera Static

Tavşan önünde yükselen ağaca bakar.

Sahne 4 - Çekim 9

Wide Shot / Camera Tracking

Tavşan ağaçlara doğru hızlanarak yürür.

Sahne 4 - Çekim 11

Close Shot / Camera Static

Tavşan başını eğer. Ellerini görür. Havuç tutmaktadır.

Sahne 4 - Çekim 12

Close Shot / Camera Rotate

Tavşan ilerlemeye çalışır. Yavaşlar ve yere yığılır.

Fade to Black

Sahne 5 - Çekim 1

Wide Shot / Camera Tilt

Kızılboynuz yerde uyanır ve parlayan güneşi görür.
POV - Kızılboynuz

Sahne 5 - Çekim 2

Wide Shot / Camera Tracking

Dağlar ve ağaçların arasından yürümeye başlar.

Sahne 5 - Çekim 4

Mid Shot / Camera Static

Kuşu kaybeder ve yürürken başladığı noktaya geri döndüğünü fark eder.

Sahne 5 - Çekim 3

Mid Shot / Camera Tracking

Dağlık koridorlardan yürümeye devam ederken kuşun sesini işitir ve onu takip eder.

Sahne 5 - Çekim 5

Wide Shot / Camera Tracking

Kızılboynuz dağlık koridorlardan yürümeye devam eder.

Sahne 5 - Çekim 6

Mid Shot / Pull In

Yürürken karşısına çıkan dağda gölgesini görür. Kamera gölgeye sonuna kadar yaklaşır.

Sahne 5 - Çekim 7

Wide Shot / Camera Tilt

Kızılboynuz aynı yerde uyanır. Güneş bu defa batmak üzeredir.

Sahne 5 - Çekim 8

Wide Shot / Camera Tracking

Kalkar ve yürümeye devam eder.

Sahne 5 - Çekim 10

Wide Shot / Camera Tracking

Kuşu hızla takip etmeye devam eder.

Sahne 5 - Çekim 9

Mid Shot / Camera Tracking

Kızılboynuz korkmuştur. Dağların arasına sığınır. Kuşun sesini işitmesiyle sığındığı yerden çıkarak onu takip eder.

Sahne 5 - Çekim 11

Wide Shot / Camera Tracking

Yolun sonunda çöle ulaşır.

Sahne 5 - Çekim 12

Wide Shot / Camera Tracking

Kuş kaybolmuştur. Uzaklardaki su dikkatini çeker ve yürümeye devam eder.

Sahne 5 - Çekim 13

Mid Shot / Camera Tracking

Kızılboynuz suya iyice yaklaşır.

Sahne 5 - Çekim 14

Close Shot / Camera Static

Elini suya götürür.

Sahne 5 - Çekim 16

Wide Shot / Camera Tracking

Kalkar ve yorgun, susuz yürümeye devam eder.

Sahne 5 - Çekim 15

Close Shot / Camera Static

Suyun karton olduğunu anlar. Serap görmüştür.

Sahne 5 - Çekim 17

Wide Shot / Camera Tracking

Yürüdüğü sırada bir çadır görür. Çadıra ulaşır.

Sahne 5 - Çekim 18

Mid Shot / Camera Tracking

Çadırın içi bir tünele çıkar. Tünel karanlıktır. Yürürken uzaklardan gelen ışık göze çarpar.

Sahne 5 - Çekim 19

Mid Shot / Camera Tracking

Ayakları suya değmeye başlar. İçerisi aydınlanmıştır.

Sahne 5 - Çekim 20

Mid Shot / Camera Tracking

Su her yeri kaplar. İçine gömülür. Ekran ışıkla kaplanana kadar yola devam eder.
Fade To White

Sahne 6 - Çekim 2

Mid Shot / Pull In

Kamera ağaca sonuna kadar yaklaşır.

Sahne 6 - Çekim 1

Wide Shot / Camera Static

Ağaç, tilkiyi getiren kuş, ve kargayı bir arada görürüz. Tik tak saat sesi iştilir.
Tanrısal Bakış

Sahne 6 - Çekim 3

Wide Shot / Camera Static

Kuş, tilkiyi ağaca getirmektedir.
POV - Ağaç (Flashback)

Sahne 6 - Çekim 4

Wide Shot / Camera Static

Ağaç, tilkinin gölgesini gördüğü ana tanık olur.
POV - Ağaç (Flashback)

Sahne 6 - Çekim 4

Wide Shot / Camera Static

Ağaç, tavşanın dağlara ulaştığı ana tanık olur.
POV - Ağaç (Flashback)

Sahne 6 - Çekim 5

Wide Shot / Camera Static

Ağaç, kızılboynuzun kuşu takip ederek çöle ulaşmasına tanık olur.
POV - Ağaç (Flashback)

Sahne 6 - Çekim 8

Wide Shot / Camera Rotate

Evrenin etrafında dönmeye başlarız. Kuş ve karga aksi yönlerde uçarlar.
Tanrısal Bakış

Sahne 6 - Çekim 7

Mid Shot / Pull Out

Kamera ağacın POV'undan çıkar ve uzaklaşır.

Sahne 6 - Çekim 9

Mid Shot / Pull Out

Kamera ekran tamamen kaplanana kadar evrenin göbek deliğine ilerler.

Sahne 6 - Çekim 10

Close Shot

Ekran beyaza döner.
Fade To White

EK-4: Temsilin Uzamsal Tasarımı

Tasarım aşamasında, ilk adımda, hikâyeden elde edilen mekânsal verilerle birbirine geçişleri olan dört ayrı mekân, konsept olarak kurgulanmıştır. Hikâyenin döngüsellikinden yola çıkarak uzamın dairesel tasarımına karar verilmiştir, böylelikle karakter üçüncü bölümden çıkarak finale aynı zamanda ilk bölüme ulaşmakta, böylelikle döngünün tekrarı plastik olarak da vurgulanmaktadır. Dairesel form döngüyü temsil ettiği gibi sembolik olarak da psişeyi temsil etmektedir. Kameranın gittiği yolun döngüselligi, mekan dizimi aşamasında çözümlenmiştir. Mekanların şematik yerleşimi ardından aksiyon planı eskize işlenerek tasarım ve senaryo sađlaması kontrol edilmiştir.

Şekil 12: Uzayın kurgusuna dair eskiz

Şekil 13: Aksiyon şeması ve mekân kurgusuna dair eskiz

İkinci aşamada; atmosferi oluşturacak elementler hikâyeyi destekleyecek imgeler ve bu imgelerin biçimsesl (renk, doku, ışık, ses gibi) değerleri dikkate alınarak seçilmiştir. Bu seçimler fiziki maket ve kurgu iş birliği ile sentezlenmiştir. Eskiz ile görselleştirilmiştir.

— Moodboard

Maketin detaylandırılması aşamasına geçmeden formların diline dair son kararları almak adına moodboard düzenlenmiştir. Moodboard sonrası geometrik bir sistem dili seçilerek tasarım dilinde bütünlük adına bu yaklaşım devam farklı birim ve mekanlarda tekrar edilmiştir.

Şekil 14: Moodboard

Karakter için seçilen origami yönteminin başlangıç-orta seviye katlama metotlarıyla sınırlı-hareketli karakterler üretilmiştir.

Şekil 15: Karakterler; tilki, tavşan, yıldırım kuşu ve karga

— Mekansal Eskiz

Şekil 16: Mekân tasarımına dair üst bakış eskizi

— Teknik Çizim

Üçüncü aşamada; üniversitedeki animasyon atölyesindeki çekim platosu ebatları baz alınarak eskiz uzam, teknik çizim haline getirilmiştir. Tasarlanan dairesel uzam maksimum alan üzerine izdüşüm alınarak teknik çizimle oluşturulmuştur. Çıkarılan teknik çizim maket altyapısı olarak kullanılmıştır. Teknik çizim yardımı ve maket kartonu malzemesi ile zemin ve taşıyıcı strüktür oluşturuldu.

Şekil 17: Teknik Çizim

— Işık Tasarımı

Işık Şeması:

1. Sabit Halojen Aydınlatma / Kırmızı filtre
2. Sabit Halojen Aydınlatma / Mavi filtre
3. Sabit Halojen Aydınlatma / Amber filtre
4. Hareketli Led Aydınlatma / Sarı Işık

Şekil 18: Işık Şeması

— Maket

Şekil 19: Maketten görseller

Şekil 20: Maketten görseller

Şekil 21: Maketten görseller

Şekil 23: Maketten görseller

Şekil 24: Maketten görseller

Şekil 25: Maketten görseller

Şekil 26: Maketten görseller

Şekil 22: Maketten görseller

Şekil 28: Maketten görseller

Şekil 24: Maketten görseller

Şekil 23: Maketten görseller

Şekil 25: Maketten görseller

Şekil 27: Maketten görseller

Şekil 26: Maketten görseller

Şekil 28: Maketten görseller

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı: Ceren Yücel

Yabancı Dil: İngilizce

EĞİTİM DERECEŚİ	OKUL/PROGRAM	MEZUNİYET
Lise	Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi/ Sayısal Program	2011
Lisans	Kocaeli Üniversitesi/ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/ İç Mimarlık	2017

ALAN ÇALIŞMALARI

Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu Sergisi (İstanbul Aydın Üniversitesi)/Katılımcı/2020: Modernizm, Galeri Aydın, Ulusal Karma Sergi

Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu Sergisi (İstanbul Aydın Üniversitesi)/Katılımcı/2020: Bilinçdışı, Galeri Aydın, Ulusal Karma Sergi

9. Sosyal Bilimler Kongresi (Kocaeli Üniversitesi)/ Katılımcı/ 2020: Kimlik ve Bilinçdışı İlişisine Dair Jungiyen Bir Sembolizm: “Arap Gecesi”

Disiplinlerarası Karma Sergi (Artcloud Gallery)/Katılımcı/2021: İsimsiz-04-01, Dijital Karma Sergi

I. Uluslararası Sanat Sempozyumu (IARTSYMP)/Katılımcı/2021: Şeylerin Fenomeni, Dijital Uluslararası Karma Sergi

Görünüm Dergi / Yazar : Bir Mekân Olarak Dramatik Sanat Alanı

Görünüm Dergi / İkinci Yazar: I Am What I Am Ya Da Bir Halk Düşman